

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integrative Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht auf der Unterstufe

eingereicht von: Ulrike Jordi (08-286-031)

Begleitung: Markus Matthys, Prof. Dr. phil.

Experte: Marc Luder, Dr. phil.

Abgabe: 19.11.2023

Danksagung

Ich danke meinem Betreuer Prof. Dr. Markus Matthys für die professionelle Begleitung während der gesamten Masterarbeit. Die Kolloquien von Prof. Dr. Markus Matthys und Prof. Dr. Fabio Sticca mit der Masterarbeitsgruppe haben mir einen wertvollen Austausch geboten und mir guten Input und konstruktive Rückmeldungen auf den Weg gegeben. Weiter möchte ich auch den Fachpersonen der Bibliothek und der Methodenberatung der HfH meinen Dank aussprechen, im Besonderen Frau Dr. phil. Claudia Hofmann, die mich mit Rat und lehrreichem Feedback in der Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung des Forschungsvorhabens unterstützt hat.

Weiter gilt mein Dank den Klassenlehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern ihrer Klassen, die mir im Rahmen von Experteninterviews und Gruppendiskussionen tiefen Einblick in ihre Arbeitsweise und ihren Wochenplanalltag gegeben haben – ohne sie wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen.

Ich danke zudem meinen Arbeitskolleginnen für ihre unablässige Unterstützung, fachlichen Austausch, wertvollen Input und Rückmeldungen zu verschiedenen Zeitpunkten des Arbeitsprozesses.

Ein besonderer Dank gilt meiner lieben Familie, die mir den Rücken während dieser intensiven Zeit freigehalten hat, auf mich verzichten musste, mir das nötige technische Material zur Datenerhebung zur Verfügung gestellt hat und den ganzen Prozess der Masterarbeit zwangsläufig miterleben und durchdenken durfte. Einen besonderen Dank an K. für die kritischen Inputs, zahlreichen Diskussionen und Rückmeldungen, die mich am Rande der Verzweiflung nicht den Humor haben verlieren lassen.

Herzlichen Dank!

Abstract

Exekutive Funktionen sind grundlegend für ein erfolgreiches selbstorganisiertes Lernen und die Entwicklung überfachlicher Kompetenzen. In der Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht auf der Unterstufe integrativ gefördert werden können. Als beliebte Variante des selbstorganisierten Lernens mit Möglichkeiten zur Öffnung und Binnendifferenzierung bietet der Wochenplan hierfür eine gute Ausgangslage. Eine qualitative empirische Studie mit Dokumentenanalysen, Unterrichtsbeobachtungen, Gruppendiskussionen und Experteninterviews unterstützte in der Identifikation wichtiger Rahmenbedingungen und führte zur Entwicklung einer Handreichung für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen. Diese bietet einen Leitfaden zum förderdiagnostischen Prozess, Evaluationsbögen zur Problemanalyse sowie Vorschläge zur Massnahmenplanung und Förderung.

Inhalt

1. Ausgangslage und Entwicklungsthema	4
1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis	4
1.2 Lösungsansatz auf Unterrichtsebene	4
1.3 Ziel- und Fragestellung	5
1.4 Fachliche Einordnung	5
1.5 Aufbau der Arbeit	6
2. Theoretischer Bezugsrahmen	7
2.1 Das Kompetenzmodell	7
2.1.1 Der Kompetenzbegriff	7
2.1.2 Das Kompetenzmodell im Lehrplan 21	7
2.1.3 Kompetenzentwicklung durch Lernen und Motivation	9
2.1.4 Individualisierender Unterricht	10
2.1.5 Kompetenzorientierter Unterricht	10
2.1.6 Selbstorganisiertes Lernen als Lösungsansatz	10
2.1.7 Fazit: Kompetenzmodell	11
2.2 Die exekutiven Funktionen	12
2.2.1 Definition und Modelle	12
2.2.2 Teilbereiche der exekutiven Funktionen	12
2.2.3 Entwicklung exekutiver Funktionen	13
2.2.4 Exekutive Funktionen und schulische Lernleistung	13
2.2.5 Störungen und Diagnostik exekutiver Funktionen	14
2.2.6 Förderung exekutiver Funktionen	15
2.2.7 Fazit: Exekutive Funktionen	18
2.3 Der Wochenplanunterricht	19
2.3.1 Definition und Konzept des Wochenplanunterrichts	19
2.3.2 Durch Öffnung des Unterrichts zum selbstorganisierten Lernen	20
2.3.3 Planungstätigkeit als Mittel im selbstorganisierten Lernen	21
2.3.4 Herausforderungen im Wochenplanunterricht	22
2.3.5 Potenzial von Wochenplanunterricht	23
2.3.6 Differenzierung im Förderprozess des Wochenplanunterrichts	25
2.3.7 Fazit: Wochenplanunterricht	25
2.4 Exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht	26
2.4.1 Verknüpfung der Theoriebereiche	26
2.4.2 Forschungsstand	27
2.4.3 Exekutive Funktionen als Voraussetzung für Wochenplanunterricht	28
2.4.4 Einbettung in den förderdiagnostischen Prozess	30
2.4.5 Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht	31

2.4.6	Erkenntnisse für die empirische Analyse und Produktentwicklung	32
3.	Forschungsdesign und Forschungsmethodik	34
3.1	Forschungsdesign im Überblick	34
3.2	Methodentriangulation	34
3.3	Literaturrecherche	34
3.4	Qualitative Datenerhebung und Aufbereitungsverfahren	35
3.4.1	Abfolge der Datenerhebungen	35
3.4.2	Rahmenbedingungen und Samplingstrategie	35
3.4.3	Dokumentenanalyse	36
3.4.4	Teilnehmende Unterrichtsbeobachtungen	36
3.4.5	Gruppendiskussionen	37
3.4.6	Problemzentrierte und leitfadenbasierte Experteninterviews	39
3.5	Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse	40
3.6	Gütekriterien qualitativer Forschung	40
3.7	Methodenkritik	41
3.7.1	Forschungsumfang	41
3.7.2	Datenerhebung	42
3.7.3	Datenauswertung	43
4.	Forschungsergebnisse	45
4.1	Bedürfnisse und Wünsche der Lernenden	45
4.2	Bedürfnisse und Wünsche der Lehrpersonen	45
4.3	Voraussetzungen und Rahmenbedingungen	46
4.4	Wochenplanform, Unterrichtsstruktur und Aktivitätsbereiche	46
4.5	Herausforderungen im Wochenplanunterricht	48
4.6	Wochenplanunterricht als Form selbstorganisierten Lernens	51
5.	Diskussion und Produktentwicklung	52
5.1	Interpretation der Ergebnisse	52
5.1.1	Mit Diagnose zur Förderung	52
5.1.2	Verknüpfung von exekutiven Funktionen, Kompetenzen und Wochenplan	52
5.1.3	Hilfe zur Selbsthilfe statt zusätzliche Förderaufgaben	55
5.2	Erkenntnisse für die Produktentwicklung	56
5.3	Beantwortung der Fragestellung	58
6.	Ausblick	62
6.1	Implikationen für die Berufspraxis	62
6.2	Weiterführende Forschung und Entwicklung	62
7.	Literatur	65
8.	Anhang	72
8.1	Anhang 1: Elternbrief und Einwilligung	72
8.2	Anhang 2: Untersuchungsklassen	73

8.3	Anhang 3: Leitfaden für Dokumentenanalyse	75
8.4	Anhang 4: Vorlage für Beobachtungsprotokoll	77
8.5	Anhang 5: Leitfaden für Gruppendiskussionen	79
8.6	Anhang 6: Leitfaden für Experteninterviews.....	82
8.7	Anhang 7: Transkriptionsleitfaden der qualitativen Analysen	88
8.8	Anhang 8: Kodierleitfaden der qualitativen Inhaltsanalyse	89
8.9	Anhang 9: Produkt.....	95

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kompetenzmodell.....	8
Abbildung 2: Flexible Gestaltungselemente im Wochenplanunterricht.....	21

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überfachliche Kompetenzen im LP21	8
Tabelle 2: Verknüpfung von Wochenplan, Kompetenzen und exekutiven Funktionen.....	54
Tabelle 3: Modell exekutiver Funktionen.....	58

1. Ausgangslage und Entwicklungsthema

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Das Bildungsziel der Schule, Schüler*innen zur Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit zu erziehen, stellt hohe Anforderungen an den Unterricht (Landwehr, 1998, S. 5). Erschwerend kommt hinzu, dass Lehrpersonen heute aufgrund der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes und der damit angestrebten Inklusion aller Kinder und Jugendlichen in Regelklassen, aber auch gesellschaftlich bedingter Veränderungen und familiärer Defizite, im Unterricht immer öfters Lernenden begegnen, die Verhaltensauffälligkeiten bzw. Defizite in der sozialen und emotionalen Entwicklung zeigen (European Agency, 2003, S. 4; Preuss-Lausitz, 2005, S. 14). Diese Verhaltensauffälligkeiten werden in der Praxis oft als belastende Unterrichtsstörungen wahrgenommen (Lustig, 2019).

Erfahrungsgemäss werden diese Verhaltensauffälligkeiten häufig als Schwierigkeiten der Schüler*innen mit der Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung, Frustrationstoleranz, Impulskontrolle sowie Aufmerksamkeit und Konzentration beschrieben. Das Verhalten wird im Rahmen der überfachlichen Kompetenzen beurteilt. Die genannten Aspekte der Verhaltensauffälligkeiten können den exekutiven Funktionen zugeordnet werden, jenen Prozessen, die massgebend Einfluss auf unser Denken und Handeln haben. Sie sind für ein erfolgreiches selbstorganisiertes Lernen und die überfachlichen Kompetenzen, aber auch die spätere Lebensbewältigung relevant. Im Kindesalter sind diese Funktionen noch nicht vollends entwickelt. Ihr Entwicklungsstand beeinflusst jedoch bereits entscheidend die schulische Lernleistung und bedarf gerade deswegen gezielte Förderung (Walk & Evers, 2013, S. 5ff.; Spitzer, 2017, S. 6f.; Kubesch, 2020, S. 9). Auch wenn mit der Einführung des Lehrplan 21 (LP21) die überfachlichen Kompetenzen in unserem Schulsystem beurteilt werden, so zeigt die Praxiserfahrung doch, dass diese leider selten explizit im fächerorientierten Unterricht thematisiert oder gefördert werden.

Es braucht daher praxisorientierte Lösungsansätze zur expliziten Förderung exekutiver Funktionen – mit dem Ziel, die Erreichung der Bildungsziele sicherzustellen, die Lehrpersonen in ihren Unterrichtsbemühungen zu entlasten und alle Schüler*innen möglichst optimal in ihrer Entwicklung und ihrem Lernen zu unterstützen. Hierzu gehört auch die explizite Förderung der exekutiven Funktionen als Grundlage für erfolgreiche Lernprozesse und Kompetenzentwicklung.

1.2 Lösungsansatz auf Unterrichtsebene

Als Lösungsansatz zur Problemstellung verfolgt diese Arbeit die Förderung der exekutiven Funktionen im Rahmen des selbstorganisierten Lernens (SOL), spezifisch des Wochenplanunterrichts.

SOL ist eine zentrale, in der Praxis und Theorie etablierte Methode, um das Bildungsziel der Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit zu erreichen. Die Methode steht in einem wechselwirksamen Verhältnis zu den überfachlichen Kompetenzen des LP21 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 6ff.). SOL fordert und fördert die Eigenverantwortung der Schüler*innen im Lernen und Arbeiten.

Als Gefäss und Mittel des SOL wurde der Wochenplanunterricht gewählt. Der oftmals fächerübergreifend eingesetzte Wochenplan ist geeignet, da er eine erprobte Form des SOL darstellt, einen offenen Unterricht mit grossem Spielraum zur Differenzierung und Individualisierung ermöglicht und somit einer

inklusive Grundhaltung entgegenkommt (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 13; Claussen, 1997, S. 23; Landwehr, 1998, S. 62; Müllener-Malina & Leonhardt, 2000, S. 34ff.; Stein & Stein, 2014, S. 197). Der Wochenplanunterricht bietet daher - strukturell betrachtet - eine gute Ausgangslage zur integrativen Förderung exekutiver Funktionen und Ansätze im Umgang mit verschiedenen Schlüsselproblemen der heutigen Schule, wie bspw. der zunehmenden Heterogenität oder der Nachhaltigkeit des individuellen Lernens (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 72; Landwehr, 1998, S. 8).

1.3 Ziel- und Fragestellung

Als Ziel dieser Masterarbeit wurde ein theoriegestütztes und praxisorientiertes Produkt entwickelt, das die Lehrpersonen darin unterstützen soll, die exekutiven Funktionen der Schüler*innen im Rahmen des Wochenplanunterrichts mit geringem Mehraufwand situativ, explizit und integrativ zu fördern. Fokussiert wird dabei die Unterstufe der Regelschule im Kanton Zürich. Die Produktentwicklung basiert auf einer Literaturrecherche und empirischen Analyse.

Es ergibt sich folgende Hauptfragestellung nach dem PICOC-Prinzip (Wicki, 2022), die im Rahmen der Masterarbeit beantwortet werden soll:

«Wie können die exekutiven Funktionen im Rahmen des Wochenplanunterrichts auf der Unterstufe integrativ gefördert werden?»

Aus dieser Hauptfrage leiten sich folgende Unterfragen ab:

- Was sind exekutive Funktionen und welche Bedeutung haben sie für den Kompetenzerwerb im selbstorganisierten Lernen?
- In welchem Zusammenhang stehen die Bildungsziele des LP21 und die exekutiven Funktionen?
- Welche Schwierigkeiten haben Schüler*innen bei der Arbeit mit dem Wochenplan? Auf welche exekutiven Funktionen lassen sich diese zurückführen und wie können diese identifiziert werden?
- Welchen Herausforderungen begegnen Lehrpersonen bei der Arbeit mit dem Wochenplan? Welche Anforderungen lassen sich daraus ableiten für die Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht?
- Welche Ansätze eignen sich zur Förderung exekutiver Funktionen im Rahmen des Wochenplans?
- Wie könnte ein praxistauglicher Prozess zur Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht aussehen und wie könnten Lehrpersonen darin durch passende Anleitung und Instrumente unterstützt werden?

1.4 Fachliche Einordnung

Die heilpädagogische Relevanz der Thematik zeigt sich zum einen in der beratenden Funktion der Schulischen Heilpädagogin und des Schulischen Heilpädagogen (SHP) in der Unterrichtsgestaltung und zum anderen in der gezielten, differenzierten und integrativen Förderung exekutiver Funktionen von Einzelkindern im Wochenplanunterricht im Rahmen des Förderprozesses. Das Thema der vorliegenden Arbeit ist pädagogisch und sonderpädagogisch, aber auch lern-, entwicklungs- und neuropsychologisch verortet. Es geht darum, aus lern-, entwicklungs- und neuropsychologischer Perspektive die exekutiven Funktionen und ihre Bedeutung für Entwicklung und Bildung auszuarbeiten. Diese Erkenntnisse sollen dann in das pädagogische Setting von Unterricht möglichst effektiv integriert und die exekutiven

Funktionen darin gefördert werden – besonders bei Kindern, die in diesem Bereich einen sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in sechs Teile gegliedert. Der erste Teil beschreibt die Ausgangslage und den Entwicklungsbedarf mit fachlicher Einordnung und Hinführung zur Frage- und Zielstellung für die empirische Analyse. Der zweite Teil basiert auf einer Literaturrecherche und enthält den Theorieteil mit den fachlichen Grundlagen zu den drei zentralen Themen (1) Kompetenzen, (2) Exekutive Funktionen und (3) Wochenplanunterricht sowie deren thematischen Zusammenführung. Der dritte Teil beinhaltet die Forschungsmethodik mit der Darstellung und Begründung der Wahl des Vorgehens und der hierzu gewählten Forschungsinstrumente. Im vierten Teil werden die Forschungsergebnisse aus der empirischen Analyse sowie die Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen objektiv dargelegt. Im fünften Teil werden die zuvor genannten Ergebnisse interpretiert und im Kontext der Produktentwicklung diskutiert, inklusive der Beantwortung der Forschungsfragen. Im sechsten Teil werden Implikationen dieser Arbeit auf die Berufspraxis diskutiert, sowie weitere Forschungsoptionen vorgeschlagen.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Die Masterarbeit fokussiert die integrative Förderung der exekutiven Funktionen auf der Unterstufe im Wochenplanunterricht. In diesem Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen vorgestellt, der die Bearbeitung der Arbeit ermöglicht. Folgende drei Themen sind hierfür relevant: (1) das Kompetenzmodell, (2) exekutive Funktionen, sowie (3) der Wochenplanunterricht. Diese Themen werden zunächst getrennt voneinander vorgestellt und danach in Zusammenhang gesetzt.

2.1 Das Kompetenzmodell

2.1.1 Der Kompetenzbegriff

Eine häufig genannte Definition des Kompetenzbegriffs im Fachbereich der Pädagogik ist jene des deutschen Psychologen Weinert (2001):

„Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortllich nutzen zu können.“

(Weinert, 2001, S. 27f.)

Wie aus dieser Definition hervorgeht, beinhaltet der Kompetenzbegriff sowohl angeborene als auch erlernbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (Wissen, Können). Auf die angeborene Konstitution kann kaum Einfluss genommen werden. Die erlernbaren Aspekte sind daher bedeutend für die Kompetenzentwicklung im Verlauf der Schulzeit. Hier kommt der Volition (Wollen) im Sinne einer Lernmotivation eine wichtige Rolle zu: der bewussten Bereitschaft und auch Verantwortungsübernahme, um diese kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten zielgerichtet zur Problemlösung in unterschiedlichen Situationen einzusetzen (Handlung, Performanz) und dadurch auch zugleich weiterzuentwickeln. Wissen, Können und Wollen machen demnach Kompetenz aus und diese wird durch Performanz sichtbar.

2.1.2 Das Kompetenzmodell im Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 (LP21) orientiert sich am Kompetenzbegriff nach Weinert und zeichnet sich durch eine fokussierte Kompetenzorientierung aus (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 7). Hierfür definiert er eine Reihe von Begrifflichkeiten. Die Kenntnisse und klare Differenzierung dieser Begriffe sind relevant, da sie zur Unterscheidung im Kontext der Produktentwicklung dienen. So unterscheidet der LP21 auf der ersten Ebene seines Kompetenzmodells zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Zu den fachlichen Kompetenzen gehören die Inhalte der einzelnen Schulfächer auf der Unterstufe wie bspw. Mathematik und Deutsch.

Die überfachlichen Kompetenzen wiederum werden in drei Bereiche eingeteilt. (1) personale Kompetenzen, (2) soziale Kompetenzen und (3) methodische Kompetenzen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 14). Die überfachlichen Kompetenzen der Schüler*innen sind sehr individuell, abhängig von der eigenen Veranlagung, aber auch ausserschulisch vorhandenen Bedingungen und den bisher erworbenen Erfahrungen (ebd., S. 3). An den überfachlichen Kompetenzen wird während der gesamten

Schulzeit in allen Unterrichtsfächern gearbeitet. Zu den personalen Kompetenzen gehören die Bereiche Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit. Zu den sozialen Kompetenzen werden die Dialog- und Kooperationsfähigkeit, die Konfliktfähigkeit und der Umgang mit Vielfalt gezählt. Die methodischen Kompetenzen beinhalten die Aspekte Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen (ebd., S. 15ff.). In Tabelle 1 werden die überfachlichen Kompetenzen mit ihren Zielinhalten dargestellt (eigene Darstellung mit Inhalten aus Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 14ff.).

Tabelle 1: Überfachliche Kompetenzen im LP21
(eigene Darstellung in Anlehnung an Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 14ff.)

Überfachliche Kompetenzen		
Personale Kompetenzen	Soziale Kompetenzen	Methodische Kompetenzen
Selbstreflexion	Dialog- & Kooperationsfähigkeit	Sprachfähigkeit
Eigene Ressourcen kennen und nutzen	Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten	Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln
Selbstständigkeit	Konfliktfähigkeit	Informationen nutzen
Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln	Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen	Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren
Eigenständigkeit	Umgang mit Vielfalt	Aufgaben/Probleme lösen
Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen	Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen	Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

Das dem LP21 zugrunde liegende Kompetenzmodell wird von Lehmann & Nieke (2000) definiert. Sie

Abbildung 1: Kompetenzmodell (eigene Erweiterung der Grafik von Lehmann & Nieke, 2000, S. 2)

2.1.3 Kompetenzentwicklung durch Lernen und Motivation

Kompetenzentwicklung ist Lernen und verbindet im Idealfall Kognition, Handlung und Emotion oder eben Wissen, Können und Wollen (Jürgens, 2006, S. 53; Wellenreuther, 2013, S. 99f.) Lernen ist ein Prozess der Erfahrungsverarbeitung, welche in Wissenszuwachs und Verhaltensänderung resultiert (Woolfolk, 2008, S. 257). Neue Erkenntnisse, Wissen und Verhaltensmuster können aber nicht einfach von einer Lehrperson an die Lernenden weitergegeben werden, sondern müssen durch die Lernenden selbst bearbeitet und durchgedacht werden (Weber, 2019, S. 6).

Das Gedächtnis ist der Standort für das Lernen. Das Lernen erfolgt in Form kognitiver Prozesse, die eine Informationsverarbeitung ermöglichen. Über die Sinne werden Informationsinhalte aufgenommen und schliesslich durch Lerntätigkeiten wie memorieren, wiederholen, durchdenken, erklären, verknüpfen, zusammenfassen, vernetzen etc. verarbeitet, wobei Kategorien gebildet und Regeln erkannt werden. Diese Tätigkeiten ermöglichen synaptische Verbindungen zur Reizübertragung zwischen Nerven-, Sinn- und Muskelzellen. Dadurch gelangen die Inhalte in das deklarative Gedächtnis, einem Teil des Langzeitgedächtnisses, das der Speicherung expliziten Wissens dient und das spätere Wiederabrufen bzw. Erinnern ermöglicht. Die Inhalte gelten dadurch als gelernt. Die Zentrale Exekutive, ist dabei für die Aufmerksamkeitskontrolle und Koordination der Informationsverarbeitung und -speicherung zuständig (Mackowiak et al., 2008, S. 29).

Neben dem eigentlichen Lernen als kognitiver Prozess (Mackowiak et al., 2008) spielt auch die Neugier, das Interesse und die Motivation als Motor für Lernen und Kompetenzentwicklung eine wichtige Rolle. So erklären Mackowiak et al. (2008), dass die angeborene Neugier im Sinne einer intrinsischen Motivation der Motor für das mit Energieaufwand und Anstrengung verbundene Lernen ist (Mackowiak et al., 2008, S. 17). Diese kann auch als Lernmotivation verstanden werden, also die *«Tendenz, intellektuelle Betätigung als sinnvoll und lohnend anzusehen und daraus eine intellektuelle Bereicherung abzuleiten»* (Woolfolk, 2008, S. 481).

Studien haben gezeigt, dass das Interesse einen wesentlichen positiven Einfluss auf das Lernen hat. Im Verlauf der Grundschulzeit zeichnet sich allerdings eine drastische Abnahme der Lernmotivation und Zunahme von Desinteresse und Unlust ab (Mietzel, 2007, S. 384). Dies geht einher mit einem Kontrollverlust und führt zu einer negativen Attribuierung (ebd., S. 364ff.). Deci & Ryan (2002) haben mit ihrer Selbstbestimmungstheorie gezeigt, dass intrinsisch motivierte Menschen eine höhere Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeitserwartung und Verhaltenskontrolle aufzeigen. Sie setzen dem Menschen ein natürliches Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung voraus. Erhöht sich die Selbstbestimmung, erhöht sich nicht nur die Motivation, sondern auch die Kompetenz (Mietzel, 2007, S. 363ff.). Menschen mit hoher Motivation zeigen auch eine höhere Anstrengungsbereitschaft und einen besseren Umgang mit Misserfolg. Der enge Zusammenhang zwischen Lernmotivation und Leitungsverhalten wurde in zahlreichen Studien belegt (ebd., S. 349).

Die Unterrichtsgestaltung muss demnach das Interesse der verschiedenen Individuen wecken und verstärken, um Neugier, Motivation, Lernfreude und Zielorientierung aufrecht zu erhalten (Mietzel, 2007, S. 382).

2.1.4 Individualisierender Unterricht

Die Entwicklungen im Schulfeld hin zur Kompetenzorientierung gingen einher mit dem Paradigmenwechsel von Inputfokussierung (Lehren der Lehrperson) zur Outputorientierung (Lernen der Schüler*innen) und dem Wechsel zu einem inklusiven Bildungssystem. Dies hat zur Folge, dass eine zunehmende Individualisierung Einzug in den Unterricht erhielt. So erklären Hiebl und Heißler (2016):

“Kompetenzorientierung heisst auch ein Loslösen weg von einer Defizitorientierung und Förderung aller Schüler hin zu einer Kompetenzentwicklung. Es muss immer darum gehen, die jeweilige Kompetenzstufe zu erkennen und Schüler anzuregen, sich zu entwickeln. Jeder auf seinem Niveau, jeder zu seiner Zeit.“ (Hiebl & Heißler, 2016, S. 9)

Es geht dabei darum, für jede Schülerin und jeden Schüler einen Passungsbereich für das optimale Lernen und beständiger Weiterentwicklung zu bieten (Woolfolk, 2008, S. 64). Dies erfolgt in der heilpädagogischen Praxis auch mithilfe einer fundierten Diagnostik anhand der ICF-CY-Komponenten (WHO, 2013) und entsprechenden Fördermassnahmen durch die SHP, idealerweise in einem integrativen Setting (Steppacher, 2004, S. 18ff.).

2.1.5 Kompetenzorientierter Unterricht

Guter und kompetenzorientierter Unterricht beinhaltet die Förderung der Eigenaktivität der Schüler*innen, die Passung von Voraussetzungen, Methode und Ziel, ein lernförderliches Klima mit gutem Classroom Management, Scaffolding und Beziehungsarbeit sowie eine Fokussierung auf den Lernprozess. Er ist zudem transparent, klar strukturiert, handlungsorientiert und offen. Hinsichtlich einer optimalen Kompetenzentwicklung ist er differenzierend und integriert individuelle Förderung. Weiter bietet guter Unterricht neben der Vermittlung neuer Inhalte und Methoden, auch Phasen der Übung und Automatisierung (Vertiefung) sowie Anwendung und Transfer (Vernetzung), bedient sich dabei der Methodenvielfalt und fokussiert die Methodentiefe. Zudem berücksichtigt, aktiviert und verstärkt er Interesse und intrinsische Motivation (Gasser, 2003, S. 172; Mietzel, 2007, S. 382; Meyer, 2010, S.23ff.; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 8ff.).

In den Unterrichtsplanungen müssen nicht nur fachliche Inhalte, sondern auch überfachlichen Kompetenzen berücksichtigt werden. Der Kompetenzerwerb muss individuell betrachtet und organisiert werden, was wiederum voraussetzt, dass die Unterrichtselemente flexibel differenziert werden können, angepasst an den jeweiligen Entwicklungsstand und die Voraussetzungen der einzelnen Schüler*innen. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die eine konstruktive Kooperation von Klassenlehrpersonen und SHPs notwendig macht. Die Kompetenzorientierung und die Inklusionsvorgabe stellen also hohe Ansprüche an den heutigen Unterricht in Bezug auf Individualisierung und Differenzierung. Sie stehen zudem im Widerspruch zum gleichzeitigen Leistungsanspruch der Gesellschaft und der selektiven Funktion von Schule (Fritzsche, 2014, S. 341).

2.1.6 Selbstorganisiertes Lernen als Lösungsansatz

Um dieses Spannungsfeld und die Herausforderung der Individualisierung zu lösen, werden als Lösungsansatz offene Unterrichtsformen und das selbstorganisierte Lernen (SOL) genannt, da diese die Selbstständigkeit der Schüler*innen fördern, aber auch Differenzierungen und Individualisierungen ermöglichen (Wellenreuther, 2013, S. 403; KSB Glattal, 2023).

Der Begriff des SOL wird durch eine ganze Reihe ähnlicher Begriffe begleitet, was eine genaue Definition erschwert. Selbstorganisiert impliziert bereits eine gewisse Eigenverantwortlichkeit und Aktivität seitens der Schüler*innen. Greif und Kurtz (1996) nennen sechs Bereiche im schulischen Lernen, deren Ausprägung bezüglich der individuellen Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung bzw. auch Selbstorganisation variieren können: (1) Lernaufgaben und Lernschritte, (2) Regeln der Aufgabenbearbeitung (Individuum und Gruppe), (3) Lehrmittel, Lernmethoden oder Lernwerkzeuge, (4) Zeitliche Investitionen und Wiederholungen bei der Bearbeitung der Aufgaben, (5) Form des Feedbacks und der Expertenhilfe, (6) Soziale Umsetzung durch Kollegen und LernpartnerInnen (Greif & Kurtz, 1996, S. 27). Je höher die Entscheidungsfreiheit in den einzelnen Bereichen ist, desto höher ist die Selbstbestimmung im Lernen.

Die Verwirklichung von selbstbestimmtem Lernen ist im schulischen Unterrichtssetting aufgrund gewisser Rahmenbedingungen wie Ort, Zeit, Fächer, Beurteilung, Lehrplan sowie Klasseneinteilung nur bedingt möglich. Der Begriff des selbstorganisierten Lernens ist daher passender. Auch hier kommen die genannten Rahmenbedingungen zum Zuge, doch der Begriff bezieht sich eher auf die Struktur und Ordnung des Lernprozesses, weniger auf den Inhalt und das Ziel.

Es braucht Ansätze, um Individualisierung und Selbstorganisation im Unterricht zu ermöglichen. Wellenreuthers (2013) Vorschlag umfasst zum einen homogene Kompetenzstufengruppen, um eine effektivere Lernbegleitung zu bieten, zum anderen heterogene Kompetenzstufengruppen, in denen sich gegenseitig geholfen wird (Wellenreuther, 2013, S. 359 & S. 543). Gold (2015) verfolgt drei Arten zur Individualisierungsrealisation: (1) Zusatzangebote, (2) offene Unterrichtsmethoden wie z. B. Wochenplan oder (3) Binnendifferenzierung mit einer Anpassung von Lernzielen und -methoden an die Voraussetzungen der einzelnen Schüler*innen (Gold, 2015, S. 92). Die Ansätze sind per se sinnvoll, können aber in der Umsetzung aufwändig werden. Es braucht eine gute Methode, um möglichst effizient und dennoch möglichst individualisiert SOL durchführen zu können. Im nächsten Kapitel wird der Wochenplanunterricht beschrieben. Dieser Ansatz ist genau darauf ausgelegt, einige dieser SOL-Aspekte auf effiziente Art und Weise umzusetzen.

2.1.7 Fazit: Kompetenzmodell

Mit den technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen hat sich auch die Bildungslandschaft verändert: Die neue Kompetenzorientierung in Lehrplan, Unterricht und Beurteilung, ein Verständnis von Lernen als Kompetenzentwicklung, das Bildungsziel der Handlungskompetenz und Selbstständigkeit sowie die Inklusionsbestrebungen haben zu einer Individualisierung in der Beschulung geführt. Die Unterrichtsentwicklung fokussiert als Konsequenz vermehrt Ansätze des offenen Unterrichts und das selbstorganisierte Lernen (SOL) und rückt neu neben fachlichen Kompetenzen auch überfachliche Kompetenzen ins Zentrum des Unterrichts. Der LP21 bringt hierfür eine fundierte Gliederung der Kompetenzen in Bereiche und Subbereiche, welche der Arbeit zur Identifikation und Kategorisierung von Förderbereichen und Lerntools dient. Selbstorganisiertes Lernen bedingt bereits gewisse (überfachliche) Kompetenzen, welche wiederum durch selbstorganisiertes Lernen weiterentwickelt werden. Sie sind daher sowohl Voraussetzung als auch Förderinhalt zugleich. Der Wochenplan als offene Unterrichtsform erscheint hierbei immer wieder als geeignete Form von SOL, da er die notwendige Individualisierung und Differenzierung hinsichtlich unterschiedlichen Förderbedürfnissen in den fachlichen und

überfachlichen Kompetenzen ermöglicht (z. B. Gold, 2015, S. 92) und zudem die diversen Förderansätze auf effiziente Art und Weise einbettet.

2.2 Die exekutiven Funktionen

2.2.1 Definition und Modelle

Die Kinderpsychologen Dawson und Guare (2019) beschreiben exekutive Funktionen wie folgt:

«Es sind grundlegende im Gehirn angesiedelte Fähigkeiten, die erforderlich sind, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Man braucht sie zum einen, um zielgerichtet vorzugehen, zu planen, Handlungen zu initiieren und folgerichtig aneinander zu reihen. Zum anderen sind sie notwendig, um bei einer Aufgabe zu bleiben, die eigenen Impulse zu kontrollieren, die eigenen Emotionen zu regulieren und um anpassungs- und widerstandsfähig zu sein.»

(Dawson & Guare, 2019, S. 8).

Die exekutiven Funktionen helfen also, die eigenen Emotionen, Gedanken und Handlungen zu steuern. Sie sind für das Lernen und die Kompetenzentwicklung wichtige kognitive Fähigkeiten.

Es gibt in der deutschen und englischsprachigen Fachliteratur eine Vielzahl an Modellen zur Beschreibung und Strukturierung der exekutiven Funktionen, wie sie bspw. bei Miyake et al. (2000), Zelazo et al. (2012), Dawson und Guare (2019, S. 23) oder den Vertretern des ZLN TransferZentrums für Neurowissenschaften und Lernen zu finden sind. Für den weiteren Verlauf der Entwicklungsarbeit wurde das Modell mit der Gliederung exekutiver Funktionen in die Teilkomponenten Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität gewählt, da es im Schulfeld bereits bekannt ist und eine gute Orientierung bietet für die Kategorisierung und Präzisierung von Herausforderungen und Fördermassnahmen im Bereich der exekutiven Funktionen. Dieses Modell findet man unter anderem bei den Vertretern des ZLN TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen, wie bspw. bei Walk und Evers (2013), Spitzer (2017) und Kubesch (2020), aber auch bei der in der Schweiz tätigen Heilpädagogin und Psychologin Brunsting (2019).

2.2.2 Teilbereiche der exekutiven Funktionen

Die drei Teilbereiche der exekutiven Funktionen – Arbeitsgedächtnis, Inhibition und die kognitive Flexibilität – können unabhängig voneinander oder im Wechselspiel miteinander betrachtet werden. Inhibition kann auch als Impulskontrolle, Hemmungsmechanismus oder Regulation von Verhalten, Emotion und Aufmerksamkeit verstanden werden. Inhibition ist die Fähigkeit, nicht gleich einem Impuls nachzugehen, sich nicht ablenken zu lassen und somit zielfokussiert beim Bearbeiten von Aufgaben zu bleiben. Eine gute Inhibition ermöglicht somit die konsequente Zielverfolgung, ein positives Sozialverhalten und eine erfolgreiche Selbstregulation (Walk & Evers, 2013, S. 13f.; Spitzer, 2017, S. 2). Das Arbeitsgedächtnis ist trotz seiner begrenzten Speicherkapazität besonders relevant für schulische Fertigkeiten wie Mathematik und Sprache, denn es ermöglicht eine temporäre Speicherung, das Abrufen und Erinnern, aber auch Vergleichen und Selektionieren, sprich die Informationsverarbeitung und somit das Lernen (Walk & Evers, 2013, S. 11f.; Spitzer, 2017, S. 3). Die kognitive Flexibilität basiert auf dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibition. Eine gute kognitive Flexibilität ermöglicht es, sich schnell auf neue

Bedingungen und Anforderungen einzustellen, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und Transferleistungen zu erbringen, aber auch das Lernen aus Fehlern zu nutzen (Walk & Evers, 2013, S. 15f.; Spitzer, 2017, S. 3). Das Wissen um diese Teilbereiche ist wichtig, da darauf in der Produktentwicklung wieder referenziert wird.

2.2.3 Entwicklung exekutiver Funktionen

Das exekutive System ist im Frontalhirn verortet. Im Vergleich zu anderen kognitiven Fähigkeitsbereichen entwickelt sich das System der exekutiven Funktionen wie auch das gesamte Frontalhirn langsam über die gesamte Kindheits- und Jugendphase hinweg (Walk & Evers, 2013, S. 18).

In der Entwicklung der exekutiven Funktionen lassen sich in der Kindheit zwei Schubphasen beobachten, bevor sich der ganze Prozess in der frühen Adoleszenz verlangsamt (Kuhlenkamp, 2017, S. 95): Der erste Schub tritt im Alter von zweieinhalb bis ca. sechs Jahren auf und geht mit der Verbesserung der Fähigkeit des Perspektivenwechsels sowie einer Steigerung der Regulierungskompetenz von Emotionen einher (Spitzer, 2017, S. 6). Ein zweiter Schub lässt sich im Grundschulalter zwischen acht und elf Jahren verorten mit der Zunahme der Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses (ebd., S. 20). Der Entwicklungsprozess ist etwa mit Mitte zwanzig vollständig ausgebildet. Dieser Entwicklungsprozess und der Grad der Ausbildung exekutiver Funktionen ist individuell und scheint in einer Abhängigkeit von der Intelligenz und der Motivation zu stehen (ebd., S. 6) sowie von genetischer Veranlagung, Umwelteinflüssen, allgemeiner Hirnreifung und gemachten Erfahrungen (Walk & Evers, 2013, S. 20; Kuhlenkamp, 2017, S. 95). Im Laufe des Erwachsenenalters lassen die exekutiven Funktionen allmählich nach (Lindenberger & Staudinger, 2018, S. 308). Die individuellen Unterschiede im Kindesalter können zur Prognose für soziale, kognitive, finanzielle und gesundheitliche Lebensaspekte dienen (Haase & Heckhausen, 2018, S. 496).

Mit der Zunahme von Emotionsregulierung, Impulskontrolle, der Fähigkeit zum Perspektivenwechsel sowie Handlungsfähigkeit und Entscheidungskompetenz im Kindergarten- und Unterstufenalter steigert sich auch die Selbstständigkeit (Walk & Evers, 2013, S. 19). Ebenfalls mit zunehmender Entwicklung der exekutiven Funktionen werden die metakognitiven Strategien gesteigert (Sodian, 2018, S. 405; Perner & Lang, 1999). Es handelt sich dabei um für das Lernen relevante Aspekte wie Selbsteinschätzungsfähigkeit oder Reflexionsfähigkeit. Sie ist bedeutend für die optimale Strategiewahl in unterschiedlichen Bedingungskontexten, aber auch für Lernprozesse wie bspw. das Erinnern und Planen sowie die Fähigkeit von Monitoring und Regulation kognitiver Prozesse (Sodian, 2018, S. 405).

Die Metakognition und damit verknüpften Lernstrategien sind auch besonders für die Selbstregulation als Bestandteil der Entwicklung exekutiver Funktionen bedeutend. Im Gegensatz zur Metakognition hängt die Selbstregulation vor allem von Lernerfahrungen und nicht unbedingt vom Entwicklungsalter ab (Weber, 2019, S. 24.). Zur Selbstregulation gehören sowohl kognitive als auch emotionale Aspekte, Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen und Selbstkonzept (ebd.).

2.2.4 Exekutive Funktionen und schulische Lernleistung

Spitzer (2017) statiert, dass die exekutiven Funktionen die Basis für erfolgreiches Lernen und Potenzialentfaltung bilden (Spitzer, 2017, S. 7): Gut ausgebildete exekutive Funktionen tragen massgebend zum schulischen Erfolg bei, welcher auch Einfluss auf die spätere berufliche Laufbahn und

Lebensgestaltung hat. Spitzer bezieht sich bei seinen Ausführungen vor allem auf das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition, denn deren Messwerte können Prognosen zu den erreichbaren Schulleistungen in Mathematik und beim Lesen ermöglichen. Spitzer weist auch darauf hin, dass Kinder mit Lernstörungen wie bspw. Rechenstörungen oder Lese-Rechtschreib-Schwäche auch beeinträchtigte exekutive Funktionen aufzeigen (ebd.).

2.2.5 Störungen und Diagnostik exekutiver Funktionen

Für eine optimale und zielgerichtete Förderung durch geeignete Massnahmen müssen zuerst die Defizite und Herausforderungen der einzelnen Schüler*innen erkannt und beschrieben werden (Mackowiak et al., 2008, S. 187).

Wenn die exekutiven Funktionen eines Menschen gestört sind, nennt man dies exekutive Dysfunktionen. Müller (2009, 2013), Professorin der Neuropsychologie, erklärt, dass diese Störungen oft aufgrund verschiedener Hirnerkrankungen erfolgen, häufig mit kognitiven Defiziten und Verhaltensauffälligkeiten einhergehen, sowie unter anderem Einfluss auf die Selbstständigkeit im Lebensalltag haben können (Müller, 2009, S. 30; Müller, 2013, S. 1). Weiter führt Müller (2013) aus, dass im Kindes- und Jugendalter die Störungen exekutiver Funktionen neben Hirnerkrankungen wie Schädel-Hirntraumen, Hirntumoren, entzündlichen Hirnerkrankungen oder Schlaganfällen auch im Zusammenhang mit (neuro-)psychologischen Defiziten wie bspw. dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS), dem Aufmerksamkeitshyperaktivitätssyndrom (ADHS) oder dem Gilles-de-la-Tourette-Syndrom (GTS) auftreten können. Auch können die exekutiven Dysfunktionen aufgrund von prä- oder postnatalen Entwicklungsdefiziten, genetischer Syndrome oder Epilepsie erfolgen (Müller, 2013, S. 27f.). Hierzu ist gemäss Shanahan und Steinhoff (2018) noch die soziale Komponente zu ergänzen, denn misshandelte Kinder zeigen bspw. häufiger Defizite in den exekutiven Funktionen, was sich etwa durch ein erhöhtes Risikoverhalten, eine stärkere Impulsivität und eine reduzierte Aufmerksamkeit zeigt (Shanahan & Steinhoff, 2018, S. 704). Auch Spitzer (2017) bestätigt die soziale Komponente, indem er erklärt, dass eine soziale Benachteiligung häufig mit einer schwächeren Entwicklung der exekutiven Funktionen einhergeht (Spitzer, 2017, S. 6). Die Störungen in den exekutiven Funktionen stellen somit oftmals auch die Symptomatik anderer Krankheiten oder problematischer Lebensumstände.

In der Diagnostik exekutiver Dysfunktionen werden neben (neuro-)psychologischen und ergotherapeutischen Tests auch Verhaltensbeobachtungen und die Befragung des Umfelds eingesetzt. Diese berücksichtigen allerdings häufig nur Teilkomponenten der exekutiven Funktionen und eignen sich in ihrem Einsatz oftmals erst im Jugend- oder Erwachsenenalter (Müller, 2009, S. 31ff.; Müller, 2013, S. 42ff.). Die Diagnostik von exekutiven Dysfunktionen spezifisch bei Kindern ist schwierig, da sich exekutive Funktionen bei Kindern im Vor- und Grundschulalter noch in der Entwicklung befinden und aufgrund der unterschiedlichen sozialen, physischen und psychischen Einflussfaktoren sehr individuell betrachtet werden müssen (Müller, 2013, S. 28).

Für die heilpädagogische Diagnose- und Förderpraxis empfiehlt sich die Orientierung an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY) der WHO (2013). Die ICF-CY dienen zur Beurteilung der Komponenten der Körperfunktionen und -strukturen, der möglichen Aktivitäten, der sozialen Teilhabe und der relevanten Umgebungsfaktoren einer betroffenen Person und decken somit eine Vielzahl relevanter Faktoren ab. In den ICF-CY

finden sich die exekutiven Funktionen bei den Körperfunktionen im Bereich 'b164 Höhere kognitive Funktionen' (ebd. S. 86f.).

Zudem eignet sich für die allgemeine Beurteilung der exekutiven Funktionen bei Kindern im Grundschulalter die deutschsprachige Adaption des BRIEF von Drechsler & Steinhausen (2013). Hierbei handelt es sich um ein Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen in Form eines klinischen Fragebogenverfahrens, geeignet für die Messung exekutiver Schwierigkeiten im Alltagsverhalten unter Berücksichtigung einer breiten Palette medizinischer Einflussfaktoren (ebd.). Da häufig eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung bei der Erfassung der exekutiven Funktionen besteht, kommen zusätzlich öfters der Fragebogen zum dysexekutiven Syndrom (DEX) aus der Behavioral Assessment of Dysexekutive Syndrome (BADS) und die Marburger Kompetenz-Skala (MKS) zum Einsatz (Müller, 2009, S. 33). Mittels dieser Fragebögen lassen sich mögliche Unterschiede in der Fremd- und Selbstwahrnehmung darstellen.

Bezogen auf den schulischen Unterricht zeigen sich Defizite in den exekutiven Funktionen erfahrungsgemäss oft als ungenügende überfachliche Kompetenzen, die sich vor allem durch Verhaltensauffälligkeiten in den entsprechenden Bereichen Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten zeigen (Volksschulamt Kanton Zürich, 2023a). Aber auch jene Defizite der exekutiven Funktionen, die im Zusammenhang mit fachlichen Kompetenzen stehen, sind von Bedeutung: Kinder mit einer Rechenstörung oder einer Lese-Rechtschreibschwäche zeigen häufig auch Defizite in den exekutiven Funktionen (Brunsting, 2011, S. 30f.; Heine et al., 2012, S. 59; Schuchardt et al., 2017, S. 169; Spitzer, 2017, S. 7; Mähler & Grube, 2018, S. 633). Lernstörungen können sich mitunter als Defizite der kognitiven Funktionen zeigen.

2.2.6 Förderung exekutiver Funktionen

Die Experten im Bereich der exekutiven Funktionen sind sich grundsätzlich einig, dass exekutive Dysfunktionen behandelbar sind (Müller, 2013, S. 62) und dass eine gezielte frühzeitige Förderung der exekutiven Funktionen in der regulären Entwicklung wichtig ist (Spitzer, 2017, S. 6). Aus der Literatur wurden diverse Aspekte der Förderung exekutiver Funktionen identifiziert, welche in diesem Kapitel vorgestellt werden. Ausgewählte Aspekte, welche sich im Rahmen der empirischen Analyse als besonders wichtig herausgestellt haben, werden zudem detaillierter beschrieben.

2.2.6.1 Interdisziplinäre Kooperationen

Der Regelunterricht kann aufgrund des fächerorientierten Stoffplans den Fokus nicht einzig auf die Förderung exekutiver Funktionen ausrichten. Bei grösseren individuellen Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen ist es daher sinnvoll, mit angrenzenden Fachbereichen, deren Aufgabenbereich ebenfalls die Einschätzung und Förderung exekutiver Funktionen beinhaltet, zusammenzuarbeiten. Hierzu zählen bspw. der schulpyschologische Dienst, die Schulsozialarbeit, die Ergotherapie und die Psychomotorik.

2.2.6.2 Ansätze zur Förderung exekutiver Funktionen in der Übersicht

Für die Förderung exekutiver Funktionen im schulischen Kontext lassen sich aus der Fachliteratur folgende Ansätze ableiten (Brunsting, 2011; Müller, 2013, S. 62ff.; Walk & Evers, 2013, S. 35ff.; Spitzer, 2017; Weber, 2019):

Äussere Rahmenbedingungen und strukturelle Unterstützung im Unterricht: (siehe Kapitel 2.2.6.3)

- Strukturelle Unterstützung im Unterricht

- Entwicklung von Routinen, Ritualen und Strukturen

Vermittlung von lernförderlichen Strategien:

- Metakognitive und reflexive Lernstrategien (siehe Kapitel 2.2.6.4)
- Motivationssteigerung / motivationale Strategien (siehe Kapitel 2.2.6.5)
- Entwicklung und Training von Problemlösestrategien
- Einübung und Automatisierung von Lernstrategien
- Erleben von Selbstwirksamkeit / Erfolgserlebnisse

Förderprogramme zum Training einzelner Teilaspekte der exekutiven Funktionen:

- Steigerung der Sozialkompetenz mit Training von Empathie und Perspektivenwechsel
- Training des Arbeitsgedächtnisses und von Gedächtnisstrategien
- Training kognitiver Flexibilität
- Training der Impulskontrolle
- Training der Frustrationstoleranz
- Training des planerischen Denkens
- Training der Aufmerksamkeit und Konzentration
- Transferübungen (nachhaltige Kompetenzanwendung)

Motivierende Aufgabenformate:

- Einbezug von Bewegung (siehe Kapitel 2.2.6.6.)
- Einbezug von Spiel (siehe Kapitel 2.2.6.7)

Diese Ansätze betreffen im Schulunterricht einerseits die Ebene der Lehrpersonen, die für die Gestaltung und Planung äusserer Rahmenbedingungen und struktureller Unterstützung zuständig sind, andererseits konkrete Aktivitäten mittels Übung und Training seitens der Schüler*innen.

2.2.6.3 Äussere Rahmenbedingungen und strukturelle Unterstützung im Unterricht

Der Aufbau der äusseren Rahmenbedingungen des Schulunterrichts kann fehlende oder minderentwickelte exekutive Funktionen kompensieren bzw. deren Entwicklung unterstützen.

Hier kommt das Scaffolding zum Zug. Der Begriff Scaffolding *bezeichnet «alltagsnahe Lehrstrategien, die Lernenden bei der Erledigung einer Aufgabe oder eines Problems gegeben werden. Ein ganz wesentliches Merkmal ist, dass diese Hilfen nahezu intuitiv an das jeweilige Entwicklungsniveau des Lernenden angepasst werden»* (Mackowiak et al., 2008, S. 148). Das Scaffolding, welches in der Regel von Lehrpersonen organisiert wird und Lernende darin unterstützt, die Zone ihrer nächsten Entwicklung zu erreichen (ebd., S. 74 & 148f.), bietet Hilfe und Anreize, um anstehende Aufgaben zu bewältigen. Die Unterstützung soll so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig erfolgen. Die Lernenden sollen somit gemäss dem übergeordneten Bildungsziel und im Sinne des lebenslangen Lernens zur Selbstständigkeit und Selbstregulation geführt werden. Scaffolding soll die Hilfe zur Selbsthilfe bieten.

Zu den äusseren und strukturellen Rahmenbedingungen gehören auch die Unterrichtsmethode und eingesetzten Arbeitsformen, welche jeweils unterschiedliche Ansprüche an den individuellen Entwicklungsstand der exekutiven Funktionen stellen. Relevante Aspekte auf Ebene des Unterrichts können bspw. der Öffnungsgrad des Unterrichts, die Organisation des Unterrichts, die Aufgabenstellungen, die

Inhalte, die Arbeit auf der metakognitiven Ebene, die Sozialform oder das Classroom Management sein. Hierzu findet man in der Fachliteratur Hinweise, dass besonders der Wochenplan als Form des offenen Unterrichts und selbstorganisierten Lernens unterstützend für die sozial-emotionale Entwicklung, die Individualisierung und die Binnendifferenzierung wirken kann. Textor (2005) zeigt bspw. in der Analyse ihrer Unterrichtsbeobachtungen zu verhaltensförderlichem Unterricht, dass Verhaltensprobleme durch Wahlmöglichkeiten, Entscheidungsfreiräume und Binnendifferenzierungen reduziert werden können (ebd., S. 222).

2.2.6.4 Kognitive und metakognitive Strategien

Für die Förderung von Lernprozessen sind Lernstrategien zentral (Mackowiak et al., 2008, S. 104; Jürgens, 2006, S. 61). Lernstrategien werden zur Kompetenzentwicklung eingesetzt (Mackowiak et al., 2008, S. 104). Diese Strategien können erlernt und trainiert werden (Mackowiak et al., 2008, S. 172f.). Mackowiak et al. (2008) unterscheiden dabei zwischen kognitiven Strategien zur Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung und metakognitiven Strategien zur Regulation des Einsatzes bzw. der Anwendung kognitiver Strategien (ebd., S. 107).

Exekutive Kontrollprozesse werden manchmal auch mit metakognitiven Strategien gleichgesetzt, da es sich bei beiden um eine gezielte Kognitionssteuerung handelt. Fördern wir die Entwicklung metakognitiver Strategien, fördern wir auch die exekutiven Funktionen (Weber, 2019, S. 21f.). Metakognition beinhaltet das Wissen über kognitive Prozesse, aber auch die Selbstreflexion. Auf der metakognitiven Ebene wird über die kognitiven Prozesse nachgedacht und geeignete Strategien zur Weiterentwicklung ausgewählt. Mit Metakognition kann das Denken und Lernen somit reguliert werden, wobei die Funktionen Planen, Überwachen und Bewerten einen hohen Stellenwert haben (ebd., S. 330f.; Mackowiak et al., 2008, S. 142).

Metakognitive Strategien können im Unterricht bspw. in Form von Ritualen eingeübt, in Lerngesprächen oder in der individuellen Förderung thematisiert oder als fächerübergreifendes Thema besprochen werden. Sie können aber auch durch eine Reihe von Förderprogrammen gezielt trainiert werden. Hierzu gibt es eine Reihe von Studien, Unterrichtsideen, Förderansätzen und Lehrmitteln wie bspw. 'Die Reflexionsarbeit mit Denkbildern' von Weber (2019), die 'Situationskarten für Veränderungswünsche' und die 'Arbeit mit dem Gehirnpalast' von Häberli Hunkeler & Buser (2018), das Trainingsprogramm «EF-FEKT für Problemlöseprozesse» (Beelmann, 2003 & 2004; Lösel et al., 2006), das Lehrmittel 'Ich lerne lernen' und 'Lernen kennen lernen' von Hinnen (2001, 2009 & 2014) sowie das spielerische Programm zum Training der Planungsfähigkeit (Fritz & Hussy, 2001; Mackowiak et al., 2008, S. 99f.)

2.2.6.5 Motivationale Strategien

Motivationale Strategien helfen *«bei der Steuerung von Aufmerksamkeit und Anstrengung, aktivieren angemessene Selbstwirksamkeitserwartungen und Ursachenzuschreibungen für Erfolge und Misserfolge (Attributionen) und dienen dazu, die eigenen Emotionen zu regulieren»* (Mackowiak et al., 2008, S. 107f.). Hierzu gehört auch die Lernmotivation, wobei es nicht um eine kurzfristige Aktion, sondern um eine nachhaltige Disposition, eine Grundeinstellung, geht (Woolfolk, 2008, S. 481). In der Praxis kann Lernmotivation nicht erzwungen werden. Auch stehen der Förderung der Lernmotivation häufig zahlreiche Hindernisse entgegen wie bspw. die Rahmenbedingungen (Schulpflicht, Lehrplan,

obligatorische Lehrmittel, Klassengrösse, etc.), aber auch der Umgang mit Misserfolgen im Sozialraum des Klassenzimmers (Scham, Enttäuschung, Frustration) (ebd.).

Motivationale Strategien können trotz der genannten Schwierigkeiten zu einer Optimierung der Lernmotivation beitragen. Die Lernmotivation beinhaltet eine Orientierung an einer intrinsischen Lernzielsetzung, einem Leistungsengagement, eine Attribuierung von Erfolg und Misserfolg auf steuerbare Anstrengungen und Fähigkeiten sowie die Auffassung von Entwicklungs- und Veränderungsmöglichkeiten (Woolfolk, 2008, S. 482). Eine Lehrperson kann bspw. gemäss dem TARGET-Modell (Amnes, 1990) die Lernmotivation unterstützen, indem sie Aufgaben, Selbstständigkeit, Anerkennung, Sozialformen, Bewertung und die Zeit entsprechend gestaltet und einsetzt (Woolfolk, 2008, S. 481ff.).

2.2.6.6 Förderung durch Bewegung

Aus wissenschaftlicher Perspektive besteht ein positiver Einfluss von Bewegung auf Kognition (Walk & Evers, 2013, S. 40ff.; Kuhlenkamp, 2017, S. 92f.; Voelcker-Rehage, 2018, S. 752). Förderideen für die Primarschule finden sich unter anderem auf der Website «Schule bewegt», einem Beitrag zur Gesundheitsförderung von Swiss Olympics (2018).

2.2.6.7 Förderung durch Spiel

Spielen ist mit positiven Emotionen verknüpft, intrinsisch motiviert und ermöglicht häufig ein Flow-Erlebnis (Csikszentmihalyi, 1985). Auch wenn das Spiel nicht zwingend ziel- und zweckorientiert ist, findet durch die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt, dem explorativen Einsatz der Sinne und des Sammelns von Erfahrungen eine Kompetenzentwicklung statt (Mackowiak et al., 2008, S. 89f.).

Es lassen sich verschiedene wissenschaftlich begründete Spielesammlungen zur Förderung der exekutiven Funktionen mit Fokus auf Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität finden, so unter anderem bei Walk und Evers (2013, S. 44ff.), Flury (2019), Roebers et al. (2023) oder dem Ostschweizer Kinderspital (2022) in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Bern und den Kinderkliniken Bern. Weitere Spielideen zu Aspekten der exekutiven Funktionen wie bspw. Selbstregulation, Konzentration, Empathie oder Frustrationstoleranz finden sich in der Buchreihe aus dem Don Bosco-Medienverlag, welche jeweils 50 ausgewählte, praktische Spiele zu einem Aspekt bieten (Don Bosco Medien, 2023). Das ZLN TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen der Universität Ulm hat zudem verschiedene Fex-Familien Spiele in Zusammenarbeit mit HABA entwickelt und über den Wehrfritz-Verlag produziert. Der Name Fex verweist auf den Fex-Effekt der Spiele zur Steigerung des Schwierigkeitsgrades: durch sich wandelnden Spielregeln werden die exekutiven Funktionen als Einheit trainiert (ZLN TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen, 2023).

2.2.7 Fazit: Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen helfen uns, die Emotionen, das Denken und das Handeln zu steuern. Die exekutiven Funktionen werden oftmals in einem Modell bestehend aus den Teilkomponenten Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität dargestellt und erklärt.

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen erstreckt sich über die gesamte Kindheits- und Jugendphase mit einem bedeutenden Schub im frühen Vorschulalter und einem im mittleren Grundschulalter. Gerade in dieser Entwicklungsphase der Kindheit macht eine explizite und integrierte Förderung der exekutiven Funktionen besonders Sinn, zum einen, da sich diese nachweislich positiv auf die schulische

Lernleistung auswirken, aber auch im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit für das spätere Leben.

Die Diagnostik dieser exekutiven Störungen ist schwierig. Exekutive Dysfunktionen können Ursachen haben in Hirnerkrankungen, neuropsychologischen Defiziten, aber auch durch soziale Beeinträchtigungen. Die exekutiven Dysfunktionen gehen oftmals mit anderen Störungsbildern einher – insbesondere im Zusammenhang mit Defiziten schulischer Fertigkeiten, fachlicher und überfachlicher Kompetenzen. Im Unterricht auf der Primarstufe ist demnach bei entsprechenden Diagnosen auch mit einhergehenden Defiziten in der Entwicklung der exekutiven Funktionen zu rechnen und eine angemessene Förderung dieser exekutiven Funktionen angezeigt. Im Umkehrschluss ist bei Auffälligkeiten in den Bereichen der exekutiven Funktionen gegebenenfalls eine umfassende (schul-)psychologische Abklärung mit einer dazugehörenden Diagnostik angebracht, welche auch medizinische und soziale Komponenten berücksichtigt. Für das Grundschulalter eignet sich für eine allgemeine Beurteilung der exekutiven Funktionen das BRIEF-Instrument am besten.

Relevant für die vorliegende Entwicklungsarbeit ist die Tatsache, dass die exekutiven Dysfunktionen behandelbar sind und auch sich noch in der Entwicklung befindende exekutive Funktionen im Vor- und Grundschulalter gefördert werden können, und diese demnach sinnvollerweise auch integrativ im Schulunterricht gefördert werden sollen. Aus der Praxis gibt es eine Vielzahl an Ansätzen und Materialien zur Förderung exekutiver Funktionen. Hierzu zählen unter anderem interdisziplinäre Kooperationen, die Gestaltung der äusseren Rahmenbedingungen, metakognitive und motivationale Strategien, die Förderung durch Bewegung und die spielerische Förderung.

2.3 Der Wochenplanunterricht

2.3.1 Definition und Konzept des Wochenplanunterrichts

In der Fachliteratur finden sich zahlreiche Definitionen zum Wochenplanunterricht. Zentral scheinen dabei folgende Merkmale (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 19 & 74; Claussen, 1997, S. 23; Haas-Hausmann & Schütz, 2000, S. 6; Müllener-Malina & Leonhardt, 2000, S. 98f.; Gasser, 2003, S. 185; Hagmann, 2003, S. 52 & 68; Klippert, 2007, S. 40):

- Selbstorganisation durch Planung: Die Lernenden planen ihre Tätigkeiten selbst und führen die geplanten Aufgaben selbstständig aus.
- Plan als Lernvertrag: Der Plan dient als Übersicht für Lernende und Lehrpersonen zugleich. Er enthält eine Auflistung der in einem vorgegebenen Zeitraum zu erledigenden Aufgaben. Die Lernenden dokumentieren, wann sie welche Aufgaben erledigen und halten jeweils fest, wenn eine Aufgabe erledigt ist. Der Wochenplan kann somit auch als eine Art Lernvertrag verstanden werden.
- Voraussetzungen: Die Lernenden benötigen vorgängig eine Einführung dazu, wie man Lernen plant, dokumentiert und reflektiert. Sie müssen mit den eingesetzten Unterrichtsformen und Arbeitsmitteln vertraut sein, sowie über die benötigten Lernstrategien und sozialen Kompetenzen verfügen, um selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten zu können.

- Kompetenzorientierter Unterricht: Im Wochenplanunterricht lassen sich sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen abdecken, wodurch auch das Bildungsziel der Selbstständigkeit verfolgt wird.
- Differenzierung und Individualisierung: Der Wochenplan eignet sich aufgrund seiner flexiblen Gestaltungselemente zur Binnendifferenzierung und Individualisierung.

Der Wochenplan ist Konzept, Instrument und Methode zugleich. Er verfolgt das Ziel der Steigerung der Eigenverantwortlichkeit der Schüler*innen (Müllener-Malina, 2000, S. 34ff.; Claussen, 2011, S. 71). Der Wochenplan gilt als Form des offenen Unterrichts (Claussen, 1997, S. 151ff.; Hagmann, 2003, S. 86) und als Konzept einer Unterrichtsorganisation, welche die Gestaltung von innerer Differenzierung und Selbsttätigkeit, aber auch deren Überprüfung in offenen Lernsituationen ermöglicht (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 10).

2.3.2 Durch Öffnung des Unterrichts zum selbstorganisierten Lernen

Die Öffnung des Unterrichts ist beim Wochenplan auf verschiedenen Ebenen möglich:

- Lehrperson: Die Lehrperson ist nicht mehr primär zuständig für Vermittlung und Kontrolle bzw. Beurteilung, sondern übernimmt stattdessen vermehrt die Funktion der Begleitung und Beratung (Hagmann, 2003, S. 87).
- Fächer: Der Wochenplan kann fächerübergreifend sowie entwicklungs- und kompetenzorientiert eingesetzt werden. Die starre Fach-Lektion-Zuordnung kann dadurch etwas relativiert werden.
- Lernort: Der Wochenplan kann die Nutzung verschiedener Lernorte (Klassenzimmer, Pausenplatz, zu Hause, außerschulische Lernorte) ermöglichen.
- Lernzeit: Der Wochenplan kann sich hinsichtlich der Lernzeit (Zeitpunkt, Dauer, Häufigkeit, Rhythmisierung) öffnen.
- Sozialformen: Im Wochenplan kann die Aufgabenbearbeitung in verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit) und unter Nutzung kooperativer Lernformen erfolgen.
- Arbeitsformen: Die Wochenplanarbeit kann verschiedene Aufgabenformen (z.B. Werkstatt, Projektunterricht, Freiarbeit) beinhalten.
- Kompetenzen: Der Wochenplan eignet sich für die Bearbeitung sowohl fachlicher als auch überfachlicher Kompetenzen.
- Inhalte (Lernaufgaben): Zwar sind die Lerninhalte und -aufträge häufig aufgrund von Lehrplan- und Lehrmittelvorgaben sowie der gewählten Unterrichtsthemen und -zielen der Lehrpersonen vorgegeben (Peterßen, 2009, S. 291), es gibt aber auch hier einen Spielraum, in dem Lernenden ihren Lerninhalt und entsprechende Lernaufgaben selbst auszuwählen und zusammenzustellen können. So sind hier Zugang, Thema, Schwierigkeitsgrad, Materialien, und Lernstrategien anpassbar und können im Sinne einer differenzierenden und individuellen Förderung eingesetzt werden. Der Wochenplan kann geschlossen (vorgeschriebene Lernaufgaben), offen (keine vorgeschriebenen Lernaufgaben) oder gemischt (Pflicht- und Wahlaufgaben sowie selbstgestellte Aufgaben) sein (Hagmann, 2003, S.96; Claussen, 2011, S. 78f.).

Der Wochenplanunterricht ist ein gutes Mittel im selbstorganisierten Lernen (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S.13; Stein & Stein, 2014, S. 197f.), da er aufgrund seiner flexiblen Komponenten und Öffnungsmöglichkeiten dafür eignet ist, sich inhaltlich und strukturell an die Kompetenzen der Kinder zur Eigensteuerung anzupassen. Die Schüler*innen sollen mit zunehmender Öffnung auch vermehrt die Verantwortung und Entscheidungsfreiheiten sowie Organisation für das eigene Lernen übernehmen (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 11 & 72; Claussen, 1997, S. 162f.; Landwehr, 1998, S. 10; Hagmann, 2003, S. 15). Zunehmende Freiheitsgrade im Lernen zu gewähren ist unabhängig vom Wochenplanunterricht eine der herausforderndsten Aufgaben von Lehrpersonen (Claussen et al., 2011, S. 5).

In Abbildung 2 (eigene Darstellung) sind die flexiblen Gestaltungselemente des Wochenplans zur Nutzung im selbstorganisierten Lernen und der (Binnen-)Differenzierung mittels Öffnung aufgezeigt. Andere Rahmenbedingungen und Aspekte bieten in der öffentlichen Regelschule wenige Möglichkeiten zur Öffnung oder Individualisierung. Hierzu gehören die Lektionenzahl, Fächerorientierung, Lehrplaninhalte, Unterrichtszeiten und Schulräumlichkeiten (Herold & Landherr, 2014, S. 5ff.)

Abbildung 2: Flexible Gestaltungselemente im Wochenplanunterricht (eigene Darstellung)

2.3.3 Planungstätigkeit als Mittel im selbstorganisierten Lernen

Besonders relevant für das selbstorganisierte Lernen ist die Tätigkeit des Planens, gerade auch im Wochenplanunterricht. Die Tätigkeit «Planen» integriert vier aufeinanderfolgende Phasen: (1) Zielsetzung, (2) Planentwicklung, (3) Planausführung und (4) Plankorrektur (Woolfolk, 2008, S.330). Das Planen bedingt eine gewisse Entscheidungsfähigkeit, eine Reflexionsfähigkeit und eine kognitive Flexibilität, um eine einmal gemachte Planung immer wieder zu aktualisieren und bei Bedarf Lösungen für eine Anpassung zu entwickeln. Das Lernen wird im Prozess der Planungstätigkeit selbstorganisiert und ermöglicht eine Individualisierung im Hinblick auf eine optimale Kompetenzentwicklung unter Berücksichtigung des Entwicklungsstandes der exekutiven Funktionen. Durch die Tätigkeit des Planens werden diese exekutiven Funktionen gleichzeitig trainiert und weiterentwickelt, sind also sowohl Voraussetzung als auch Förderinhalt des Wochenplanunterrichts.

Durch die Öffnung hinsichtlich der Entscheidungsfreiheiten in der Planungstätigkeit im Wochenplanunterricht lernen die Schüler*innen mit diesen Freiräumen umzugehen sowie die Konsequenzen ihrer

Entscheidungen zu tragen und entwickeln ihre Handlungskompetenz weiter (Stein & Stein, 2014, S. 199). Diese Selbstorganisation im Rahmen des Wochenplans erleben die Schüler*innen meist als motivierend (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 13). Zufriedenheit und Motivation begünstigen ein positives Selbstkonzept, was wiederum dem Lernen, der Entwicklung von exekutiven Funktionen sowie dem Kompetenzerwerb förderlich ist.

2.3.4 Herausforderungen im Wochenplanunterricht

Im Wochenplanunterricht begegnet man verschiedenen Herausforderungen:

- **Voraussetzungen:** Ein Wochenplanunterricht verlangt anderes, vielleicht sogar mehr als der 'normale' Unterricht als pauschale Einteilung in frontalunterrichteten Input mit direkt anschließender angeleiteter Aufgabenerledigung, da er sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen beinhaltet (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 48f.). Der Wochenplanunterricht, der die Schüler*innen zum selbstständigen Arbeiten und selbstorganisierten Lernen befähigen soll, muss so organisiert und gestaltet werden, dass alle Schüler*innen die Chance haben, gemäss ihren Voraussetzungen die Aufgaben in der vorgegebenen Zeit erfolgreich auszuführen (Herzog, 2011, S. 34). Dazu bedingt es nicht nur eine fundierte Sach- und Methodenanalyse sowie eine gute Evaluation und Reflexion des eigenen Unterrichts durch die Lehrperson, sondern auch eine ganzheitliche Standortbestimmung auf der Ebene der einzelnen Schüler*innen. Hierbei wird auch die Kooperation mit der Fachperson für Schulische Heilpädagogik wichtig, um für das Lernen und den Kompetenzerwerb optimale Bedingungen zu schaffen. Diese Bedingungen können bspw. Wochenplananpassungen und Unterrichtsadaptionen beinhalten.
- **Zeit:** Die Lehrpersonen braucht Zeit für das Einführen, Vermitteln und Beurteilen der notwendigen überfachlichen Kompetenzen. Die Schüler*innen benötigen Zeit, diese Kompetenzen zu entwickeln und den Umgang mit der Ausweitung der Freiräume zur Selbstorganisation zu lernen. Die Stundenpläne mit den Lektionen sind jedoch fachorientiert. Die überfachlichen Kompetenzen müssen daher mit den Fachinhalten verknüpft werden und die Lehrperson muss Mut zur Lücke beweisen, um die Fülle des fachlichen Stoffinhaltes zu reduzieren. Dieser Umstand bietet sowohl Vor- als auch Nachteile: Mit dem Wochenplan ist eine Lehrperson etwas flexibler in der Unterrichtsgestaltung. So können die Unterrichtslektionen von den Lernenden so eingeteilt werden, dass sie weniger Zeit in den stärkeren Fächern und mehr Zeit in den schwächeren investieren können. Die Lehrperson können aber auch Prioritäten setzen, Inhalte reduzieren und akzeptieren, dass gewisse Themen nicht oder in verringertem Umfang behandelt werden, um Kapazitäten für Wochenplanunterricht zu schaffen (Landwehr, 1998, S. 10; Hagmann, 2003, S. 11).
- **Verständnis für das Planungsziel:** Gerade auf der Unterstufe ist das Verständnis des Planungsziels seitens der Schüler*innen noch nicht gegeben: nicht das bloss Abarbeiten der Aufgabeliste, sondern der Lerneffekt bei der Planung, Durchführung und (Re-) Priorisierung der Aufgaben ist das übergeordnete Ziel. Die Schüler*innen können diese übergeordnete Ebene häufig noch nicht verstehen und nachvollziehen. Damit verknüpft ist auch die Schwierigkeit der Eigenverantwortung und der Motivationsattribution: Die Schüler*innen müssen noch ein Verständnis dafür entwickeln, dass sie für sich selbst und ihre Zukunft lernen und nicht für die Lehrperson (Hagmann, 2003, S. 73).

- Balanceakt Fremdsteuerung vs. Selbststeuerung: Es braucht viel Vertrauen und Kompetenz auf Seiten der Lehrperson, um dem Balanceakt im Wochenplanunterricht zwischen Fremdsteuerung (verbindliche Lernansprüche, Kontrolle der Lehrperson) und Selbststeuerung (individuelle Lernwege, eigenverantwortliches Lernen) erfolgreich zu bewältigen (Landwehr, 1998, S. 63ff.; Hagmann, 2003, S. 75). Diese Kompetenz lässt sich kaum aus Büchern aneignen – eine Lehrperson muss diese Erfahrungen selbst sammeln und eine Intuition dafür entwickeln. Auf diesem Weg werden wohl auch unweigerlich Fehler gemacht, aus denen die Lehrperson dann lernt und Konsequenzen zieht.
- Exekutive Funktionen als Voraussetzung und Förderziel des Wochenplanunterrichts: Praxisnahe Vertreter des Wochenplanunterrichts berichten von Schwierigkeiten im Wochenplanunterricht, die mit der defizitären Entwicklung der exekutiven Funktionen zusammenhängen können. So berichten Huschke und Mangelsdorf (1995) bspw. von misserfolgsmotivierten Kindern, Entscheidungsschwierigkeiten der Kinder, Kindern, die nicht selbstständig mit der Wochenplanarbeit starten können, Kinder, die auf Anweisungen warten oder Kinder, die nicht mit dem Wochenplan fertig werden oder «schnuddeln» (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 6 & S. 22ff.). Diesen Kindern müssen geeignete motivationale und metakognitive Strategien vermittelt werden, um diese Schwierigkeiten meistern zu können. Die Lernenden benötigen einen Grundstock an exekutiven Funktionen, sonst ist der Wochenplanunterricht nicht effektiv. Die exekutiven Funktionen können aber auch im Rahmen des Wochenplans trainiert werden.
- Ermöglichung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung: Ein Wochenplan, welcher zu selbstorganisiertem Lernen führen soll, muss mehr bieten als eine Liste vordefinierter Pflichtaufgaben (Stein & Stein, 2014, S. 200). Dies bedeutet auch, dass die Lernaufgaben nicht nur Übungs-, Wiederholungs- und Festigungsaufgaben auf Basis des vorangegangenen Unterrichts der Lehrperson sein müssen, obwohl sich diese besonders geeignet zeigen (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 49.). Es sollten im Wochenplan auch Übungen mit Transferleistung, in denen also eine Übertragung, eine Anwendung von zuvor gelernten Inhalten auf neue Aufgaben und Situationen stattfindet. Die Kinder können hierbei nicht einfach reproduzieren, sondern müssen selbst die richtigen Methoden und Inhalte zur Bewältigung aus dem zuvor Gelernten auswählen und prüfen (ebd., S. 49f.). Des Weiteren können auch Lernaufgaben im Sinne einer selbstständigen Problembearbeitungen im Wochenplan Einzug erhalten. Hier fällt der vorgängige Inhaltsinput gänzlich weg. Die Kinder müssen sich den Inhalt, teilweise sogar das Ziel und die Fragestellung selbst erarbeiten. Beispielhafte Lernaufträge hierzu können Experimente, Beobachtungen, Lektüreanalyse, Projekt- oder Freiarbeit sein (ebd., S. 50f.). Die beschriebenen Typen von Lernaufgaben unterscheiden sich im Grad ihrer Komplexität und Selbstständigkeit der Kinder, somit auch in der Effektivität der Lernleistung und -wirksamkeit. Gerade der letzte Typ an Lernaufgabe entspricht in hohem Masse eigenverantwortlichem und selbstorganisiertem Lernen.

2.3.5 Potenzial von Wochenplanunterricht

Die Vorteile des Wochenplanunterrichts sind vielfältig. Nachfolgende werden einige Aspekte des Potenzials von Wochenplanunterricht beschrieben werden:

- Effektive Lernbegleitung: Aufgrund der selbstständigen Arbeitsweise der Schüler*innen im Wochenplanunterricht kann die Lehrperson ihre Lernenden individuell und lernwirksam beobachten, begleiten, unterstützen und fördern. Dies kann entlastend wirken, da sie somit dem Anspruch, allen Kindern einer heterogenen Klasse gerecht zu werden im Vergleich zum Frontalunterricht einen Schritt näherkommen kann (Haas-Hausmann & Schütz, 2000, S.7 & 89; Hagmann, 2003, S. 8 & 89; Böddener, 2011, S. 28; Claussen, 2011, S. 66ff.).
- Differenzierung und Individualisierung: Die Schüler*innen erhalten durch den Einsatz unterschiedlicher Zugänge, Lehr- und Lernformen, Lernstrategien, Lernstile, Organisations- und Sozialformen, Arbeitsmethoden und Lernaufgaben die Möglichkeit, den Lernstoff auf ihre individuelle Art und ihrem Lernstand entsprechend zu verstehen, zu üben und zu sichern. Diese Berücksichtigung von Interessen, Neigungen, Begabungen sowie Schwächen und Stärken der einzelnen Schüler*innen kann sich motivierend auswirken (Landwehr, 1998, S. 11; Haas-Hausmann & Schütz, 2000, S. 7; Hagmann, 2003, S. 7 & 79). Die verschiedenen Elemente des Wochenplans (siehe Abbildung 2) können individuell unterschiedlich offen gestaltet werden, um den Lernenden die Freiräume zu geben, die ihrer Selbstständigkeit entsprechen und ihnen ermöglichen sich weiterzuentwickeln.
- Rhythmisierung und Bewegung im Unterricht: Der Wochenplanunterricht bietet Gelegenheit für mehr Bewegung, da Frontal-Inputs, Wartezeiten und langes Stillsitzen reduziert werden (Haas-Hausmann & Schütz, 2000, S. 7 & 89; Hagmann, 2003, S. 11 & 79; Jürgens, 2011, S. 46). Die eigenverantwortliche Wochenplanarbeit ermöglicht einen individuellen Wechsel von einer Aufgabe zur nächsten, Abwechslung zwischen verschiedenen Arbeits- und Sozialformen sowie die Integration kurzer individuelle Pausen zur Regeneration. Dies kommt auch verhaltensauffälligeren Lernenden entgegen und wirkt lernförderlich (Landwehr, 1998, S. 11; Haas-Hausmann & Schütz, 2000., S. 8).
- Förderung des selbstorganisierten Lernens & der Selbstständigkeit: Der Wochenplanunterricht erhöht die Beteiligung an der Unterrichtsgestaltung. Zudem ist der Wochenplan ein Instrument, das mit dem Fokus auf ein reflektiertes und vorausschauendes Planen eine Bildung zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung im Lernen anstrebt (Landwehr, 1998, S. 11; Lüpkes, 1999, S. 207ff.; Hagmann, 2003, S. 79).
- Kompetenzorientierter Unterricht: Die Schüler*innen trainieren im Wochenplanunterricht soziale, methodische, personale und fachliche Kompetenzen und entwickeln somit auch ihre Handlungskompetenz. Die Lehrperson kann mit Wochenplanunterricht gleichzeitig das Lernen von fachlichen als auch von überfachlichen Kompetenzen abdecken und dadurch effizienter ihren Berufsauftrag und die Lehrplanvorgaben erfüllen (Hagmann, 2003, S. 8 & S. 89).
- Umgang mit Heterogenität der Schülerschaft: Wie in der Ausgangslage beschrieben, ist die Heterogenität der Schülerschaft eine der grösseren Herausforderungen, denen es im Unterrichtsalltag gerecht zu werden gilt. Der Wochenplan bietet hier Optionen, um im Sinne von selbstorganisiertem Lernen die Schüler*innen in ihrer Heterogenität auch als Ressource in die Verantwortung für ihr Lernen zu nehmen. Es besteht bspw. die Möglichkeit zum Einsatz kooperativer Lernformen, etwa indem sich die Lernenden gegenseitig in heterogenen Gruppen unterstützen und voneinander lernen (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 33ff.). Zugleich schafft der Wochenplanunterricht aufgrund

der gesteigerten Selbstständigkeit der Schüler*innen auch Zeit und Raum für effektive Lernbegleitung der individuellen Lernenden durch die Lehrperson (ebd., S. 30).

2.3.6 Differenzierung im Förderprozess des Wochenplanunterrichts

Durch die Differenzierungen im Wochenplanunterricht soll ermöglicht werden, dass die Schüler*innen unter Berücksichtigung ihrer Voraussetzungen und ihres Entwicklungsstandes an Aufgaben arbeiten und lernen können, die sie zwar fordern, nicht aber unter- oder überfordern (Claussen, 1997, S. 34ff.; Schwabe et al., 2012, S. 51). Die Beurteilung der Voraussetzungen und des Kompetenzstandes auf individueller Ebene gehört in die Verantwortung der Lehrperson und der Fachperson für Schulische Heilpädagogik. Bei Lernenden, die Schwierigkeiten im Wochenplanunterricht zeigen, und daher besondere Unterstützung benötigen ist eine sorgfältige Standortbestimmung mit Problemanalyse im Rahmen des spiralförmigen förderdiagnostischen Prozesses notwendig (Steppacher, 2004, S. 18ff.). Die Resultate der Standortbestimmung ermöglichen die Identifizierung des Problembereichs (Ist-Zustand) mit Blick auf eine Zielsetzung (Soll-Zustand). Durch die Analyse der für den Problembereich notwendigen Voraussetzungen wie bspw. benötigte exekutive Funktionen, können mögliche Ansätze zur Förderung und Hinweise für die Art und Weise der Differenzierung und den Grad des selbstorganisierten Lernens durch Unterrichtsöffnung beschrieben werden (Schwabe et al., 2012, S. 51). Huschke und Mangelsdorf (1995) unterscheiden bei der inneren Differenzierung auf der Ebene der individuellen Lernenden im Wochenplanunterricht (1) die Differenzierung bei einheitlichem Plan, (2) die Differenzierung durch eigene Planung der Kinder und (3) die Differenzierung durch Differenzierung des Plans (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 77ff.).

Zur Differenzierung bei einheitlichem Plan zählen sie die Differenzierung in der Art und Quantität der Unterstützung durch die Lehrperson. Die Differenzierung durch die Schüler*innen selbst beinhaltet bspw. den Zeitgebrauch pro Aufgabe oder die Inanspruchnahme von Hilfen, aber auch offene Aufgaben, die eine Differenzierung im Schwierigkeitsgrad oder nach den subjektiven Interessen der Schüler*innen zulassen (ebd., S. 77f.). Die Differenzierung durch eigene Planung der Kinder ermöglicht die Steigerung der Eigenverantwortung und eine Differenzierung des Lernprozesses bis hin zu einer Optimierung der Passung zwischen individuellen Lernvoraussetzungen und Lernaufgabe (ebd., S. 78). Die Differenzierung durch Plandifferenzierung besteht im Bereich der Wahlpflicht-, Wahl- und freiwilligen Zusatzaufgaben. Hier gibt es einen grösseren Spielraum, um den subjektiven Vorlieben, Interessen und Begabungen gerecht zu werden, was sich wiederum auf die Motivation und weiter die Lernleistung auswirkt (ebd., S.78f.).

2.3.7 Fazit: Wochenplanunterricht

Wochenplanunterricht eignet sich als strukturierte offene Unterrichtsmethode zur Individualisierung und (Binnen-)Differenzierung, aber auch als Form für selbstorganisiertes Lernen zur Bildung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen im inklusiven Schulsetting.

Der Wochenplan besteht aus flexiblen Elementen und bietet dadurch auch Variation im Öffnungsgrad hinsichtlich der Beteiligung der Schüler*innen an der Unterrichtsgestaltung und in Bezug auf ihr selbstorganisiertes Lernen. So können die Schüler*innen dank der Differenzierungsmöglichkeiten im Rahmen

des Wochenplanunterrichts von ihrem Entwicklungs- und Lernstand, ihren bisherigen Erfahrungen und persönlichen Voraussetzungen ausgehend an ihren Kompetenzen arbeiten und sich weiterentwickeln.

Eine besondere Bedeutung bekommt die Planungstätigkeit als Mittel im selbstorganisierten Lernen: Durch sie lernen die Schüler*innen den Umgang mit neuen Freiräumen, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und die Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu tragen. Auch das vorwärts- und rückwärtsgerichtete Denken auf einer metakognitiven Ebene wird hierbei trainiert.

2.4 Exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht

Nachdem die theoretischen Grundlagen zu den drei Themenfelder – Kompetenzmodell, exekutive Funktionen und Wochenplanunterricht – erarbeitet wurden, sollen diese in Hinblick auf die Fragestellung verknüpft werden, um Erkenntnisse für die Förderung der exekutiven Funktionen im Rahmen des Wochenplanunterrichts zu gewinnen.

2.4.1 Verknüpfung der Theoriebereiche

Mit der Einführung des Lehrplan 21 erfolgte die Grundlage, um im Unterricht nicht nur fachliche, sondern auch überfachliche Kompetenzen zu fördern. Gerade die überfachlichen Kompetenzen zeigen einige inhaltliche Parallelen zu den exekutiven Funktionen: So braucht es bspw. die Inhibition als Impulskontrolle, um ausdauernd und zielfokussiert an der Arbeit zu bleiben, aber auch um die eigenen Emotionen und Verhaltensweisen zu regulieren, die gerade in sozialen Situationen mit Konflikten und Heterogenität wichtig sind. Auch die Fähigkeit des Perspektivenwechsels, die z. B. Teil der kognitiven Flexibilität ist, ist wichtig für die Konflikt- und Kooperationsfähigkeit. Das Arbeitsgedächtnis leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung fachlicher Kompetenzen, ist aber auch für die Sprachfähigkeit, die Problemlösefähigkeit, die Informationsnutzung und den Erwerb von Lernstrategien von grosser Bedeutung. Für die Planung, Durchführung und Reflexion von Lern- und Arbeitsprozessen sowie Transferleistungen – etwa um sich schnell auf neue Situationen einstellen zu können – sind vor allem die kognitive Flexibilität, aber auch die anderen beiden Komponenten der exekutiven Funktionen unverzichtbar. Gut entwickelte exekutive Funktionen bilden die Basis für ein eigenverantwortliches und selbstständiges Lernen und Leben.

Der Wochenplan gilt als offene und flexible Unterrichtsmethode mit dem Ziel des eigenständigen Arbeitens und selbstorganisierten Lernens. Er bietet aufgrund der Möglichkeit zur Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts eine gute Option für die Integration fachlicher und überfachlicher Kompetenzinhalte und somit auch für die integrative Förderung exekutiver Funktionen.

Um den Wochenplanunterricht zur Förderung exekutiver Funktionen zu nutzen, müssen die Lehrpersonen Vertrauen in die Lernenden und in die eigene Professionalität, gute Kompetenzen im Balanceakt zwischen Vorgaben und Möglichkeiten, ein gutes Classroom Management sowie Mut zur Lücke im Sinne einer Stoffreduktion haben. Die Lehrpersonen müssen mittels einer Standortbestimmung im förderdiagnostischen Prozess den Entwicklungsstand der Schüler*innen einschätzen und Problembereiche identifizieren sowie darauf basierend Entscheidungen für die Wochenplananpassungen und Unterrichtsadaptionen treffen können, um die exekutiven Funktionen integrativ und effektiv zu fördern.

Es sind zwei Optionen zu unterscheiden bezüglich der integrativen Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht: (1) die Förderung exekutiver Funktionen als explizite Aufgabe im Wochenplanunterricht und (2) die Förderung exekutiver Funktionen durch den Wochenplanunterricht selbst. Die Anforderungen für beide Arten sind in Kapitel 2.4.5 beschrieben.

Um die exekutiven Funktionen durch den Wochenplan selbst zu fördern, muss vorrangig geklärt werden, welche exekutive Funktionen für den Wochenplanunterricht notwendig sind, respektive im Rahmen des Wochenplanunterricht gefördert werden können.

2.4.2 Forschungsstand

Es gibt kaum Fachliteratur, welche diese drei Themenfelder explizit miteinander verknüpfen. Als relevanteste Quelle wurde eine Masterarbeit identifiziert, die vor zehn Jahren von Barbara Marra-Junker an der HfH eingereicht wurde. Marra-Junker (2013) geht in ihrer Arbeit ebenfalls der Frage nach, *«wie exekutive Funktionen von Schüler/innen in der Arbeit mit Wochenplan gefördert werden können, so dass insbesondere auch Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf in diesem Bereich davon profitieren»* (ebd., S. 9). Marra-Junker fokussiert den Zusammenhang zwischen den Zielen und Anforderungen eines Wochenplanunterrichts und exekutiven Funktionen wie Planen, Organisation, Selbstregulation der Aufmerksamkeit und des Affekts sowie der Metakognition. Sie erarbeitet Kriterien für einen die exekutiven Funktionen fördernden Wochenplanunterricht sowie Prinzipien effektiver Strategievermittlung. Marra-Junker bewegt sich bei der Datenerhebung auf der Mittelstufe und berücksichtigt hierbei ausschliesslich die Perspektive der Lehrpersonen. Marra-Junker entwickelt dabei eine etwa achtzigseitige Broschüre mit einer Ideensammlung zur Förderung exekutiver Funktionen und verfeinert diese anhand empirischer Interviews mit Lehrpersonen.

Die vorliegende Arbeit sowie jene von Marra-Junker (2013) sind zwar ähnlich hinsichtlich der allgemeinen Fragestellung und Zielsetzung, unterscheiden sich jedoch in der Vorgehensweise, Stufenausrichtung und Ausgestaltung des Entwicklungsproduktes.

Die vorliegende Arbeit fokussiert die Unterstufe, da diese in Bezug auf den Zeitpunkt allenfalls besser gewählt ist für eine explizite Förderung der exekutiven Funktionen: Zum einen stehen die Schüler*innen zu diesem Zeitpunkt noch zu Beginn ihrer Schulkarriere und können somit noch durch gezielte Förderung die notwendigen Grundlagen entwickeln, um eine gute Lernleistung zu erbringen und somit auch Schulerfolg zu erleben. Zum anderen scheint die Unterstufe auch aufgrund der Entwicklungsschübe der exekutiven Funktionen geeigneter als Förderzeitpunkt. Selbstverständlich spricht nichts gegen eine Fortführung der Förderung der exekutiven Funktionen auf der Mittelstufe, zumal die exekutiven Funktionen bis zum Ende der Adoleszenz weiter ausgebaut werden können.

Weiter ist die vorliegende Arbeit in der Datenerhebung mit Dokumentenanalyse, Unterrichtsbeobachtungen, Gruppendiskussionen und Experteninterviews im Vergleich zu Marra-Junker weiter gefasst und integriert neben der Perspektive der Lehrpersonen auch jene der Schüler*innen, um zum einen ein vertieftes Verständnis der Materie zu erhalten und zum anderen eine möglichst hohe Offenheit hinsichtlich der Bedürfnisse in der Praxis zu gewährleisten, auch in Bezug auf die Entwicklung eines möglichst praxistauglichen Produkts.

Zuletzt besitzt die Produktentwicklung einen anderen Fokus: wie die spätere empirische Analyse zeigen wird, ist eine achtzigseitige Ideensammlung, wie von Marra-Junker erarbeitet, allenfalls nicht die geeignetste und effizienteste Form, die Unterstufenlehrpersonen in der Wochenplangestaltung und -durchführung zu unterstützen. Die Erkenntnisse und das erarbeitete Produkt von Marra-Junker wird in dieser Masterarbeit dennoch miteinbezogen. Ihre Ideen und Tipps fließen in die Massnahmenliste des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Produktes zur Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht ein.

2.4.3 Exekutive Funktionen als Voraussetzung für Wochenplanunterricht

Der Wochenplan als Methode des offenen Unterrichts erfordert durch die Erhöhung der Freiräume von Schüler*innen eine grössere Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit in ihrem Arbeiten und Lernen. Dies bedingt auch gewisse exekutive Funktionen als Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Wochenplanunterricht. Nachfolgend werden die Anforderungen an die exekutiven Funktionen in den verschiedenen Phasen des Wochenplanunterrichts beschrieben:

(1) Planung:

Die Schüler*innen müssen sich im Wochenplan orientieren und den Plan lesen können. Zudem müssen sie über Planungsstrategien verfügen und sich für eine geeignete Vorgehensweise entscheiden können. Die Lernenden müssen im Wochenplan die Aufgaben selbstständig in vorgegebenen Zeitfenstern einplanen. Je nach Öffnungs- und Schwierigkeitsgrad bedingt das auch eine Koordination der eigenen Planung mit den Planungen von Klassenkameraden bei Partner- oder Gruppenarbeiten, eine eigenständige Aufgabenstellung und Zielsetzung bei integrierten Frei- oder Projektarbeiten sowie die Einschätzungen der eigenen Stärken und Schwächen bzw. Schwierigkeitsgraden und Zeitaufwänden für die einzelnen Aufgaben. Schliesslich müssen die Lernenden ihre Planung selbst überprüfen können und kontrollieren, ob alle Komponenten berücksichtigt wurden.

Für die Planung ist das *Arbeitsgedächtnis* wichtig, denn die Struktur des Wochenplans muss verstanden, gespeichert und abrufbar sein, um sich darin orientieren zu können. Die Lernenden müssen dazu auf methodische Kompetenzen zurückgreifen und die verfügbaren Informationen nutzen können. Auch für die Planungsstrategien ist das Arbeitsgedächtnis als Speichermodul zentral, damit sich die Lernenden die verschiedenen Vorgehensmöglichkeiten als Handlungsalternativen merken können. Die *Inhibition* ist bedeutend, um die übergeordnete Aufgabe nicht aus den Augen zu verlieren, die Planungsentscheidungen zielgerichtet zu treffen und nicht ausschliesslich impulsiv nach dem Lustprinzip zu handeln. Die *kognitive Flexibilität* ist insofern wichtig, als dass die eigenständige Auswahl der Strategie und die individuellen Planungsentscheide sowie -überprüfung mit einer gewissen Selbstreflexion einhergehen. Dazu benötigen sie nicht nur methodische, sondern auch gewisse personale Kompetenzen.

(2) Aufgabenbearbeitung:

In der Phase der Aufgabenbearbeitung während einer Wochenplanlektion müssen die Schüler*innen ihren Arbeitsplatz selbstständig und aufgabengerecht auswählen und einrichten können. Sie müssen dabei das benötigte Material für eine Aufgabe identifizieren und selbstständig besorgen können. Die Lernenden müssen sich selbst motivieren können, um zügig und selbstständig mit einer

Aufgabe zu beginnen. Zudem müssen sie die Aufgabenstellung verstehen sowie über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, um diese zu lösen. Bei Schwierigkeiten müssen die Schüler*innen merken, dass sie Hilfe benötigen und sich diese selbst organisieren – bspw. durch zusätzliches Hilfsmaterial, durch Nachfragen bei Klassenkameraden oder der Lehrperson. Während der Wochenplanlektion benötigen die Lernenden eine gewisse Ausdauer, um an einer Aufgabe dranzubleiben. Dazu müssen sie sich auch fokussieren und konzentrieren bzw. ihre Aufmerksamkeit gezielt ausrichten können. Weiter brauchen die Schüler*innen ein gutes Zeitmanagement, das ihnen ermöglicht, die eingeplanten Aufgaben in der vorgesehenen Zeit zu erledigen. Ausserdem sind soziale Kompetenzen wie Kooperations- und Dialogfähigkeit, aber auch Konfliktfähigkeit und der Umgang mit Vielfalt wichtig, um bspw. kooperative Lernformen zu bewältigen, sich auszutauschen und gegenseitig Hilfestellungen zu geben oder auch benötigtes Material zu koordinieren.

Diese Wochenplansequenz setzt bereits im Sinne personaler Kompetenzen eine gewisse Eigenständigkeit und Selbstständigkeit voraus. Die Lernenden müssen über die *Inhibition* verfügen, damit sie sich gut selbstregulieren und ihre Impulse kontrollieren können, um die Aufmerksamkeit und Konzentration auf Aufgabe und Ziel auszurichten und sich nicht ablenken zu lassen. Die Schüler*innen müssen aber auch über soziale Kompetenzen verfügen, wozu die Fähigkeit zur Impulskontrolle und Perspektivenwechsel bedeutend ist. Das *Arbeitsgedächtnis* ist auch wichtig für das eigenverantwortliche Lernen, um Informationen nutzen zu können, sei es für eine sinnvolle Arbeitsplatzeinrichtung oder das Aufgabenverständnis. Methodische Kompetenzen wie die Auswahl und den Einsatz geeigneter Lernstrategien sind hierbei zentral. Gerade im Umgang mit Schwierigkeiten und Herausforderungen ist auch die *kognitive Flexibilität* bedeutend – sei es im Umgang mit sozialen Konflikten, dem Bearbeiten von Aufgabentypen mit Transferleistungsanforderungen oder in der konkreten Handlungsplanung, um Aufgaben und Probleme zu lösen.

(3) Kontrolle und Planungsaktualisierung:

Am Ende einer Wochenplanlektion sollten die Schüler*innen ihren Plan selbst kontrollieren und gegebenenfalls Abweichungen identifizieren können. Falls es zu Planungsabweichungen kommt, weil bspw. die eingeplanten Aufgaben nicht in der dazu gewählten Zeit erledigt werden konnten oder bereits Aufgaben aus anderen Zeitfenstern zusätzlich erledigt wurden, muss der Plan aktualisiert werden. Die Lernenden müssen Lösungsalternativen erarbeiten bzw. sich für eine Lösungsmöglichkeit entscheiden und diese auch umsetzen, damit das Pensum am Ende erfüllt und die gesetzten Ziele erreicht werden können.

Für diese Sequenz im Wochenplanunterricht ist besonders die *kognitive Flexibilität* zentral, denn die Lernenden müssen sich mit einer neuen, nicht zuvor geplanten Situation auseinandersetzen sowie eigenständig nach Lösungen suchen und diese umsetzen. Auch hier spielt das *Arbeitsgedächtnis* eine wichtige Rolle, um bei der Entwicklung einer geeigneten Lösung auf Handlungsalternativen zurückgreifen und somit eine begründete, sinnvolle Entscheidung treffen zu können.

(4) Abschluss und Reflexion:

Am Ende eines Wochenplans müssen die Schüler*innen zum einen die Aufgaben abgeschlossen haben und zum anderen ihren Wochenplan kontrollieren und überprüfen können, ob alles zufriedenstellend erledigt ist. Zudem macht es Sinn, am Ende eines Wochenplans auf der metakognitiven Ebene sich selbst in Bezug auf die Wochenplantätigkeit und den eigenen Lernfortschritt zu

reflektieren. Wenn die Lernenden aus dieser Selbstüberprüfung und -reflexion sinnvolle Konsequenzen ziehen und diese in der darauffolgenden Wochenplanepisode umsetzen können, kann dies ihren Lernfortschritt wirksam fördern.

Diese letzte Wochenplansequenz fordert vor allem eine Selbstreflexion, um den Lerneffekt des Wochenplanunterrichts zu verstärken. Aber auch das *Arbeitsgedächtnis* ist hier wichtig, um sich nochmals die vergangene Woche vor Augen zu führen und positive wie auch negative Aspekte der Wochenplanwoche abzurufen. Um sich auch kritisch hinterfragen zu können, braucht es eine gewisse Impulskontrolle und Eigenständigkeit, was wiederum zur Inhibition gehört. Die Problemlösefähigkeit und Transferleistung im Sinne des Ziehens von Konsequenzen ist Bestandteil der *kognitiven Flexibilität*.

2.4.4 Einbettung in den förderdiagnostischen Prozess

Schwierigkeiten im Wochenplanunterricht können mit Defiziten in den exekutiven Funktionen zusammenhängen. Lernende, die wiederholt Schwierigkeiten im Wochenplanunterricht zeigen oder melden, brauchen Unterstützung.

Um die exekutiven Funktionen im Wochenplan nachhaltig wirksam fördern zu können, muss vorgängig eine sorgfältige Standortbestimmung mit Problemanalyse (Ist-Zustand), Zielsetzung (Soll-Zustand) und Massnahmenplanung erfolgen. Die nachfolgenden Erläuterungen orientieren sich am förderdiagnostischen Prozess nach Steppacher (2004).

Zunächst muss genau beobachtet und evaluiert werden, in welchen Phasen und Bereichen des Wochenplanunterrichts ein Lernender oder eine Lernende Schwierigkeiten hat. Dies erfolgt im besten Fall mit einer Fremdevaluation durch die Lehrperson sowie der Selbstevaluation durch die oder den Lernenden. Nun müssen die Problembereiche priorisiert und Schwerpunkte gesetzt werden. Dazu eignen sich wiederum ein Vergleich der Fremd- und Selbstanalyse. Die Schwierigkeiten, die im Schnittbereich der beiden Evaluationen liegen, sind gute erste Anknüpfungspunkte für die Förderung. Die Wahrnehmung und Erkennung eines Problems ist meist der erste Schritt im Lösungsprozess und Fördermassnahmen machen für betroffene Lernende umso mehr Sinn, je mehr sie das Problem selbst auch erkannt haben.

Zur Problemanalyse gehört auch eine mögliche Ursachenforschung. Da bestimmte exekutive Funktionen zu den Voraussetzungen von Wochenplanunterricht zählen, ist es wichtig zu betrachten, welche exekutive Funktionen für den identifizierten Problembereich zuständig sind und bei welchen damit zusammenhängenden exekutiven Funktionen der oder die Lernende ebenfalls Mühe zeigt. Eine Verknüpfung mit den überfachlichen Kompetenzen im Sinne einer Zielsetzung ist ebenfalls angebracht.

Sind nun Problem, mögliche Ursache und Ziel erkannt, können Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen beschlossen werden. Zu diesen Massnahmen können Differenzierungen in den individuellen Wochenplänen und Adaptionen im Wochenplanunterricht zählen in Abstimmung mit den analysierten und priorisierten Schwierigkeiten. Wichtig für die Massnahmenplanung und Zielvereinbarung ist ein befristetes Zeitfenster, nach Ablauf dessen eine erneute Kontrollevaluation durchgeführt wird. Mit dieser Kontrollevaluation wird die Wirksamkeit der Massnahmen und die Zielerreichung überprüft. Wurden die Ziele erreicht und die Schwierigkeiten behoben, können die Massnahmen abgeschlossen werden. Sind die Ziele nur teilweise erreicht, werden die Massnahmen mit oder ohne Anpassungen

verlängern. Wurden die Ziele nicht erreicht, braucht es zwingend eine Anpassung oder Änderung der Massnahme. Allenfalls ist in diesem Fall auch eine umfassendere Abklärung, evtl. sogar mit Einbezug externer Stellen angezeigt.

2.4.5 Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht

Lernende, die Schwierigkeiten in einem Bereich des Wochenplanunterrichts und den damit verknüpften exekutiven Funktionen zeigen, benötigen in diesem Bereich Unterstützung und Förderung der dazu benötigten exekutiven Funktionen. Diese Förderung kann durch explizite Aufgaben im Wochenplan oder durch den Wochenplanunterricht selbst erfolgen.

2.4.5.1 Förderung als explizite Aufgaben im Wochenplan

Das grundlegendste Element des Wochenplans ist die Lernaufgabe (Gasser, 2003, S. 185). Diese Lernaufgaben können im Wochenplan individuell variieren. So kann die Lehrperson bei Defiziten in bestimmten Bereichen der exekutiven Funktionen für den betroffenen Schüler oder die betroffene Schülerin oder eine betroffene Gruppe von Lernenden spezifische Aufgaben in den Wochenplan integrieren, die diesen Bereich trainieren. Solche Übungsaufgaben trainieren z. B. die Impulskontrolle oder die Frustrationstoleranz. In der praxisbezogenen Fachliteratur finden sich zahlreiche unterrichtstaugliche und auch für den Wochenplan geeignete Spielsammlungen, Förderprogramme mit Fokus auf Aufmerksamkeit und Konzentration, Ideen zum bewegten Lernen, kognitive und metakognitive Übungsprogramme, Aufgaben zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses, kooperative Lernformen oder Trainingssequenzen zur Stärkung der Sozialkompetenzen (siehe Auflistung der Förderprogramme in Kapitel 2.2.6).

Im Idealfall lassen sich diese expliziten Übungen zur Förderung eines Bereiches der exekutiven Funktionen mit einem fachlichen Inhalt verknüpfen. Doch in vielen Fällen muss die Lehrperson hier Prioritäten setzen und einen Förderaspekt in den Vordergrund stellen, während sie einen anderen reduziert – in diesem Fall den fachlichen Kompetenzbereich. Aufgrund des erfahrungsgemäss sehr vollen fachlichen Stoffplans macht es Sinn, diese Art der Förderung exekutiver Funktionen nur für einzelne Individuen in Betracht zu ziehen, die grosse Schwierigkeiten in einem Bereich aufzeigen. Bei sehr grossen Defiziten exekutiver Funktionen ist zudem eine umfassende Abklärung und eine gezielte Förderung ausserhalb des Regelunterrichts mittels interdisziplinärer Kooperation und Therapien angezeigt.

2.4.5.2 Förderung durch Wochenplanunterricht

Die Förderung der exekutiven Funktionen durch den Wochenplanunterricht an sich kompromittiert den fachlichen Stoffplan in geringerem Umfang als durch explizite Förderaufgaben. Die exekutiven Funktionen werden gefördert und weiterentwickelt, indem sie in ihrer Anwendung trainiert werden.

Eine Kategorie der Massnahmen sind Wochenplananpassungen und Unterrichtsadaptionen. Hierbei kommt die Möglichkeit der Individualisierung und Differenzierung des Wochenplanunterrichts zum Zuge: So kann bspw. der Öffnungsgrad im von der Schwierigkeit betroffenen Unterrichtsbereich reduziert werden, um den Voraussetzungen der oder des Lernenden zu entsprechen. Auch können die flexiblen Gestaltungselemente des Wochenplans angepasst werden, indem bspw. die Sozialform oder Arbeitsmethode geändert oder die Aufgabenmenge reduziert wird und somit die Zeitdauer für die einzelnen Aufgaben erhöht wird. Es handelt sich hierbei indirekt um Fördermassnahmen: Durch diese

Anpassungen wird dem einzelnen Lernenden aufgrund der Anknüpfung an seine individuellen Voraussetzungen ermöglicht, den Anschluss an das Klassenprogramm nicht zu verlieren und somit auch das Erfolgserlebnis der Zielerreichung im Sinne der Erfüllung der Wochenplanaufgaben zu erleben. Diese Erfolgserlebnisse können sich sehr motivierend und dadurch auch positiv auf die weiteren Entwicklungsanstrengungen auswirken.

Eine weitere Kategorie der Fördermassnahmen beinhaltet die Überarbeitung bestehender Wochenplanaufgaben unter Einbezug von Förderelementen. Dies beinhaltet motivierende Formate wie Spiel und Bewegung, aber auch die Auseinandersetzung mit Strategien auf der metakognitiven Ebene, wie z. B. die Arbeit mit Checklisten, die ritualisierte Vermittlung von Strategien oder die angeleitete Reflexionsarbeit der Lernenden. Weitere Hinweise und eine Auflistung von Förderelementen findet sich in Förderung exekutiver Funktionen in Kapitel 2.2.6.

2.4.6 Erkenntnisse für die empirische Analyse und Produktentwicklung

Aus den vorliegenden theoretischen Grundlagen lassen sich einige Erkenntnisse für die empirische Analyse gewinnen, auf deren Basis das Produkt zur Förderung der exekutiven Funktionen entwickelt wird.

Zunächst werden die Leitfäden zur Datenerhebung ebenfalls nach diesen theoretischen Themen strukturiert, wobei der Schwerpunkt zunächst aufgrund der Praxisnähe auf dem Wochenplanunterricht liegt. Hier zeigt sich, dass es für einen Erkenntnisgewinn zur Förderung exekutiver Funktionen nicht nur allgemeine Informationen zu Rahmenbedingungen, Elementen und Struktur der Wochenpläne oder Abläufe im Wochenplanunterricht braucht, sondern auch Fragen nach den Voraussetzungen, Herausforderungen, Möglichkeiten und Zielen des Wochenplanunterrichts.

Um genauere Informationen zu den Schwierigkeiten und zum Förderbedarf im Bereich der exekutiven Funktionen zu erhalten, werden auch entsprechende Fragen zu den Herausforderungen in den verschiedenen Wochenplanphasen – Planung, Aufgabenbearbeitung, Planungsaktualisierung, Abschluss und Reflexion – benötigt. Hierzu gehören bspw. Strategien, Konzentration und Ausdauer, Zeitmanagement, Unterstützung, Scaffolding und Selbsthilfe, Kooperationen, fachliche Voraussetzungen für die Aufgabenbearbeitung, Selbstorganisation von Arbeitsplatz und benötigten Materialien sowie Selbstreflexion und Problemlösefähigkeiten.

Diese Erkenntnisse fliessen nicht nur in die Erstellung der Leitfäden für die Datenerhebung im Rahmen der empirischen Analyse ein, sondern auch in die Entwicklung des A-Priori-Kategorienleitfadens für die spätere qualitative Inhaltsanalyse in der Datenauswertung.

Zu guter Letzt bringen die theoretischen Erkenntnisse aus der Literaturrecherche auch erste Hinweise für die Produktentwicklung mit sich. Die theoretischen Grundlagen bestätigen den Entwicklungsbedarf und den Lösungsansatz: Die exekutiven Funktionen sind für das eigenständige Lernen im Rahmen des Wochenplanunterrichts in einem gewissen Mass Voraussetzung, können aber gerade durch die Planungs- und Reflexionstätigkeiten im Wochenplanunterricht stark weiterentwickelt werden. Der Wochenplanunterricht bietet somit nicht nur viel Potenzial für die Differenzierung und Individualisierung, sondern auch für die integrative Förderung exekutiver Funktionen. Die Möglichkeit, die exekutiven Funktionen sowohl durch explizite Aufgaben aber auch als Beiprodukt der Wochenplanbearbeitung fördern zu

können, ermöglicht einen breiten Spielraum in der Förderung. Für die Produktentwicklung ist es nun zentral, die Herausforderungen der Praxis bei der Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht zu verstehen und mit der Theorie und dem bestehenden Fundus an Praxisideen und Lernmaterialien zu verknüpfen.

3. Forschungsdesign und Forschungsmethodik

3.1 Forschungsdesign im Überblick

Für diese Masterarbeit wurde eine Entwicklungsarbeit basierend auf einer qualitativen empirischen Analyse mit einer Produktentwicklung als Zielsetzung gewählt. Die Basis des Forschungsdesigns bildet eine Triangulation qualitativer Forschungsmethoden, bestehend aus einer Literaturrecherche zur Erarbeitung der theoretischen Grundlagen sowie Dokumentenanalysen, Unterrichtsbeobachtungen, Experteninterviews und Gruppendiskussionen. Durch diese Methodenwahl wird sowohl eine induktive als auch eine deduktive Vorgehensweise ermöglicht. Das erhobene und aufbereitete Datenmaterial wird anschliessend in einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Analyseergebnisse fliessen zusammen mit den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche in die Produktentwicklung ein.

3.2 Methodentriangulation

Die Methodentriangulation in der qualitativen Datenerhebung wurde gewählt, um verschiedene Perspektiven zur Beantwortung der Forschungsfrage miteinzubeziehen und somit die Qualität durch Kohärenzsteigerung und Fehlerreduktion zu erhöhen (Schirmer, 2009, S. 63 & 100f.; Mayring, 2016, S. 147f.).

Als Perspektiveebenen wurden jene der Schüler*innen und jene der Klassenlehrpersonen als Experten ihres eigenen Denkens und Handelns, aber auch im Umgang mit Wochenplanunterricht ausgewählt. Ein umfassendes Verständnis der Experteninformationen wurde durch Erkenntnisse aus der Fachliteratur, Unterrichtsbeobachtungen und Dokumentenanalysen ermöglicht. Zudem wurden bewusst reaktive (Experteninterview, Gruppendiskussion) und nichtreaktive (Dokumentenanalyse, Unterrichtsbeobachtung) Verfahren kombiniert (Flick, 2008, S.167). Bei den reaktiven Verfahren kann aufgrund der Methode der Datenerhebung eine Einflussnahme des Forschenden auf die Beforschten stattfinden, was bei den nicht-reaktiven Verfahren nicht der Fall ist.

3.3 Literaturrecherche

Zu Beginn des Forschungsprojektes wurde eine Literaturrecherche vorgenommen, um einerseits eine theoretische Basis zu schaffen und andererseits den aktuellen Forschungsstand zur gesetzten Fragestellung zu erarbeiten. Die Fachliteratur war zeitlich uneingeschränkt und beinhaltete Werke aus dem deutschen und englischen Sprachraum. Die Suchbegriffe orientierten sich am theoretischen Bezugsrahmen der Masterarbeit: Exekutive Funktionen, Kompetenzen und Wochenplanunterricht.

Aufgrund der weitreichenden Verknüpfungen der Themen begleitete die Literaturrecherche das Forschungsprojekt über die gesamte Dauer im Rahmen eines fortlaufenden Wechselspiels zwischen Theorie und Praxis – ganz im Sinne des spiralförmigen Prozesses der Iterativität qualitativer Forschung (Schirmer, 2009, S. 87f. & 165).

Mit der Literaturrecherche werden vor allem die beiden ersten Unterfragen 1 und 2 beantwortet werden (siehe Kapitel 1.3). Darüber hinaus wird auf der durch die Literaturrecherche erschaffenen theoretischen Grundlage die Erstellung der Leitfäden für die Datenerhebung sowie der A-Priori-Kategorienleitfaden für die qualitative Inhaltsanalyse in der Datenauswertung ermöglicht. Zudem sollen bereits erste Ideen

und Hinweise für die spätere Produktentwicklung zur Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht gesammelt werden.

3.4 Qualitative Datenerhebung und Aufbereitungsverfahren

3.4.1 Abfolge der Datenerhebungen

Im Folgenden werden die angewandten Methoden zur Datenerhebung in der Reihenfolge ihres Einsatzes beschrieben:

Die Literaturrecherche wurde im Forschungsprozess zuerst durchgeführt, um eine theoretische Grundlage zu erhalten für die Erstellung der Leitfäden für die Gruppendiskussionen und Experteninterviews sowie die A-Priori-Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse. Als nächstes wurden die Wochenplandokumente der Klassen analysiert sowie ausgewählte Wochenplansequenzen im Unterricht beobachtet und protokolliert. Schliesslich wurden zuerst die Gruppendiskussionen mit den Schülerinnen und Schülern und danach die Experteninterviews mit den Klassenlehrpersonen durchgeführt. Mit dieser Abfolge konnten in den problemzentrierten Interviews gegebenenfalls noch Rückfragen geklärt werden und bereits vorhandene Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen einfließen. Die Gruppendiskussion diente somit nicht nur der Mehrperspektivität, sondern auch als Vorstudie zu den Experteninterviews (Kühn & Koschel, 2018, S. 19ff.).

Die gesamte Datenerhebung erfolgte über eine einzige Person (Autorin), um allfällige Versuchsleitereffekte zu verhindern (Aeppli et al., 2016, S. 158).

3.4.2 Rahmenbedingungen und Samplingstrategie

Die qualitative Datenerhebung erfolgte an einer grösseren städtischen Regelschule im Kanton Zürich. Die Schule lag in einer Gemeinde mit einer der kantonal höchsten sozialen Belastung (Sozialindex 114.3 im Schuljahr 2022/23; Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2020). Zudem handelte es sich um eine QUIMS-Schule, mit ergo einen Mischindex von mehr als 40% nichtdeutschsprachiger Kinder ausländischer Nationalität (Volksschulamt Kanton Zürich, 2023b). Der Forschungsfokus lag auf der Unterstufe. Die Datenerhebung erfolgte daher in je einer 1., 2. und 3. Klasse. Alle Klassenlehrpersonen arbeiteten mit Adaptionen des Churermodells (Thöny, 2023) und hatten bereits mehrjährige (>5 Jahre) Erfahrung mit Wochenplanunterricht. Die Klassengrösse variierte zwischen 17 und 19 Lernenden mit ausgeglichener Geschlechterverteilung. Durchschnittlich wurden sechs Kinder pro Klasse als IF-Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den fachlichen und / oder überfachlichen Kompetenzen gezählt (integrative Förderung). Zudem gab es pro Klasse zwei bis vier BF-Kinder, die zwei Lektionen Begabungsförderunterricht pro Woche an der Schule besuchten. Durchschnittlich erhielt die Hälfte der Kinder in jeder Klasse Unterstützung in Deutsch als Zweitsprache. In jeder Klasse waren zwei bis drei Kinder vom schulpsychologischen und ein Kind vom schulärztlichen Dienst abgeklärt worden. Einige Kinder erhielten Unterstützungsmassnahmen wie Logopädie, Psychomotoriktherapie oder Ergotherapie. Die Schulsozialarbeit war in allen drei Klassen involviert. Eine Tabelle in Anhang 2 listet weitere Eckdaten zu den untersuchten Klassen.

Die Samplingstrategie zur Erschliessung des Forschungsfeldes ist wichtig für die Erfüllung des Gütekriterien der Repräsentativität und Relevanz in der qualitativen Forschung (Flick, 2008, S.109). In der

vorliegenden Arbeit erfolgte die Auswahl kontext- und merkmalsbezogen (ebd., S.113): Die interviewten Klassenlehrpersonen und die dazugehörenden Klassen der Gruppendiskussionen und Unterrichtsbeobachtungen wurden aufgrund ihrer Stufenzugehörigkeit sowie ihrer Erfahrung mit Wochenplanunterricht ausgewählt. Zudem war es wichtig aus allen drei Unterstufen-Jahrgängen je eine Klasse in die Forschung zu integrieren, da es doch beträchtliche Kompetenz- und Entwicklungsunterschiede zwischen Erst- und Drittklässlern gibt. Die Wochenpläne für die Dokumentenanalyse stammen ebenfalls aus diesen Klassen.

3.4.3 Dokumentenanalyse

Die Dokumentenanalyse bietet einen Zugang zu Datenmaterial, das weniger Fehlerquellen unterliegt, da der Schritt der initialen Datenerhebung entfällt (Mayring, 2016, S. 46ff.): Die Dokumente – hier Wochenpläne – lagen bereits vor und wurden im Originalzustand kriteriengeleitet analysiert und ausgewertet. Im Fall der vorliegenden Arbeit waren die Wochenpläne der Schüler*innen der untersuchten Klasse durch die jeweilige Klassenlehrperson entwickelt und gestaltet worden. Die Analyse der Wochenpläne diente vor allem einem vertieften Verständnis der Unterrichtsbeobachtungen, Gruppendiskussionen und Experteninterviews. Zudem halfen die Wochenplananalysen beim Herausfiltern und Verstehen von Herausforderung und Förderpotenzial exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht. Somit diente die Dokumentenanalyse der Unterfragen 3, 4, 5 und 6 (siehe Kapitel 1.3). Der Leitfaden für die Dokumentenanalyse befindet sich im Anhang 3.

3.4.4 Teilnehmende Unterrichtsbeobachtungen

Zu Beginn der Datenerhebungsphase wurden Unterrichtsbeobachtungen in den drei beschriebenen Klassen während unterschiedlicher Sequenzen der Wochenplanarbeit durchgeführt und protokolliert. Es wurde dabei je die Einführungs- und Abschlussequenz sowie eine reguläre Wochenplanlektion in der Wochenmitte berücksichtigt.

Die Beobachtung ist eine gute ergänzende Forschungsmethode zur Datenerhebung in der qualitativen Sozialforschung (Atteslander, 2000, S. 79). Das Vorgehen orientierte sich an Mayring (2016): (1) Bestimmung der Beobachtungsdimensionen und Erstellen des Beobachtungsprotokolleitfadens, (2) Herstellung des Zugangs zum Feld, (3) Teilnehmende Beobachtung im Feld, (4) Dokumentation im Beobachtungsprotokoll und (5) Schlussauswertung (Mayring, 2016, S. 83). Die Wahl dieses Vorgehens begründet sich in der Eignung für soziale Situationen, die von aussen nur teilweise einsehbar sind. Dies ist im vorliegenden Forschungssetting der Fall: In der sozialen Situation des Unterrichts in einer Klasse können von aussen nur teilweise Einsicht in das Lernen und die Entwicklung der exekutiven Funktionen vorgenommen werden. Zudem eignet sich die Methode aufgrund des eher explorativen Charakters (Bedarfsabklärung, Fördermöglichkeiten) der Fragestellung und des Forschungsvorhabens mit einer Produktentwicklung als Zielsetzung (ebd., S. 83). Mit der teilnehmenden Unterrichtsbeobachtung wurde ebenfalls ein vertieftes Verständnis des Forschungsgegenstandes angestrebt und Hinweise zu den Bedeutungs- und Wirkungszusammenhängen der drei Theoriebereiche Kompetenzen, exekutive Funktionen und Wochenplanunterricht gesammelt. Diese Hinweise sind wichtig für die Beantwortung sämtlicher Unterfragen (siehe Kapitel 1.3).

Die Unterrichtsbeobachtungen waren teil-verdeckt und teilnehmend. Die Klassenlehrpersonen wussten von den Unterrichtsbeobachtungen, die Schüler*innen hingegen nicht. Es sollte eine natürliche Fremdbeobachtung ermöglicht werden. Die Beobachtungen waren teil-standardisiert und systematisch. Sie folgten einem Protokollleitfaden. Auf eine Videoaufzeichnung wurde aus folgenden Gründen verzichtet: (1) Raum: Der Wochenplanunterricht ist eine offene Unterrichtsmethode, die sich nicht nur auf einen Raum beschränkt, und in der sich die Schüler*innen ständig bewegen. (2) Einverständnis: In allen Klassen gab es Schüler*innen ohne Einverständniserklärung für Videoaufnahmen. (3) Einflussnahme: Eine verdeckte Beobachtung wäre nicht mehr möglich gewesen.

Die teilnehmende Beobachtung ermöglichte, Prozesse zu beobachten, die nicht offensichtlich sind und eine Innenperspektive zu erlangen (Mayring, 2016, S. 81). So konnte etwa während der Beobachtung bei Schüler*innen oder den Klassenlehrpersonen nachgefragt werden, was sie gerade tun oder denken. Der Zugang zum Forschungsfeld bestand bereits im Vorfeld: Die Schüler*innen der untersuchten Klassen kannten die Beobachterin bereits als eine Klassenlehrperson und SHP des Schulhauses. Dies ermöglichte ebenfalls, die Beobachtung verdeckt durchführen und eine gewisse Vertrauensbasis nutzen zu können.

Die Vorlage des Beobachtungsprotokolls für die Dokumentation der teilnehmende Unterrichtsbeobachtung ist im Anhang 4 einsehbar.

3.4.5 Gruppendiskussionen

Für die Datenerhebung auf der Perspektivenebene der Schüler*innen wurde die Gruppendiskussion als geeignetes Verfahren gewählt, da sie sowohl zur Grundlagenforschung als auch zur Unterstützung in der Ideen- und Konzeptentwicklung eines Produkts dienen kann, bspw. in Form einer Bedarfsabklärung (Kühn & Koschel, 2018, S. 22ff.). Selbst Kinder können dabei als Experten und eigenständige soziale Akteure mit eigenen Meinungen und Ideen angesehen werden: Gemäss Trautmann (2010) macht es daher Sinn, nicht nur Befragungen über sie, sondern auch Befragungen mit ihnen durchzuführen, wenn das Forschungsvorhaben ihre Lebenswelt und Lebensprozesse betrifft (Trautmann, 2010, S. 46). Dies ist in der vorliegenden Arbeit der Fall. In den Gruppendiskussionen wurden Hinweise zu den Bedeutungs- und Wirkungszusammenhängen der drei Theoriebereiche Kompetenzen, exekutive Funktionen und Wochenplanunterricht gesammelt, aber insbesondere auch praxis- und lebensweltbezogene Informationen der Betroffenen zu ihren Herausforderungen im Wochenplanunterricht und Defiziten im Bereich der exekutiven Funktionen. Diese Hinweise sind wichtig für die Beantwortung sämtlicher Unterfragen (siehe 1.3).

Die Stärke der Gruppendiskussion liegt im Untersuchen verbogener Zusammenhänge im sozialen Geflecht (Mayring, 2016, S. 77). Das Individuum kann oft nur eine subjektive und somit verzerrte Wirklichkeitsdarstellung wiedergeben (Kühn & Koschel, 2018, S. 42); die Gruppe kann diesen Umstand kompensieren. Dabei muss aber auch die soziale Zugehörigkeit und die damit einhergehende mögliche Einflussnahme der Gruppe auf das Individuum berücksichtigt werden (ebd., S. 48). Diese Aspekte zeigen sich meist erst in der Interaktion der Individuen miteinander. Es kann sein, dass befragte Menschen, bspw. das wiedergeben, was ihrem Ideal in der Theorie entspricht. Dies bedeutet aber nicht, dass sie diesem Ideal auch selbst entsprechen bzw. selbst danach handeln. Dies kann durch die Gruppe relativiert werden, indem sich die Individuen in der Diskussion auch gegenseitig kritisieren, widersprechen,

Rückmeldung geben, den Spiegel vorhalten. Die Diskussion ermöglicht die individuellen Aussagen in der Gruppe in ein Gleichgewicht zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung der Wirklichkeit zu bringen. Die Gruppe kann auch eine gewisse Heterogenität ermöglichen, in dem nicht nur eine Meinung und Perspektive, sondern verschiedene Wahrnehmungen und Ideen ermittelt werden.

Die Gruppendiskussionen wurden in allen drei Untersuchungsklassen durchgeführt, und zwar klassenweise gruppiert. Es handelt sich dabei um 'natürliche' Gruppen, die auch sonst im Schulalltag in dieser Form bestehen. Dies macht Sinn, da die Umsetzung von Wochenplanunterricht und selbstorganisiertem Lernen oft abhängig ist von den jeweiligen Bedingungen der Klassen und der Klassenlehrperson. Die Gruppen waren diesbezüglich zwar homogen gefasst, zeigten aber eine genügend grosse Heterogenität innerhalb der Gruppe, um verschiedene Aspekte in der Diskussion zu thematisieren und unterschiedliche Ansichten und Meinungen abzubilden sowie ein gutes Spannungsverhältnis zwischen Homogenität und Heterogenität zu erzeugen. Die Heterogenität der Schüler*innen innerhalb der Klasse bezieht sich auf ihre Begabungen und Leistungsvermögen, den Entwicklungsstand ihrer exekutiven Funktionen, aber auch ihr Geschlecht, Herkunft, Erstsprache und ihrer sozialen Schicht (Kühn & Koschel, 2018, S. 15, S. 69f.).

Das angewandte Vorgehen war leitfadenorientiert (siehe Anhang 5), halbstandardisiert sowie an die Besonderheiten der Forschung mit Kindern angepasst. Das Vorgehen entsprach dem Ablaufmodell der Gruppendiskussion nach Mayring (2016): *(1) Formulierung der Fragestellung, Ableitung von Grundreizen für die Diskussion, (2) Gruppenbildung, (3) Darbietung des Grundreizes, (4) (Freie) Diskussion, (5) Einführung der weiteren Reizargumente durch die Diskussionsleitung, (6) Metadiskussion zur Bewertung der Diskussion* (Mayring, 2016, S. 79).

Die Moderation und Prozessgestaltung der Gruppendiskussion erfolgte durch die Autorin, welche die Kinder bereits kannte. Hierdurch war eine Vertrauensbasis bereits gegeben, gleichzeitig bestand genügende Distanz zum Wochenplanunterricht und Zeugnisbenotung, um eine gewisse Offenheit und Diskretion in der Diskussion zu ermöglichen (Kühn & Koschel, 2018, S. 66). Die Klassenlehrpersonen waren während der Durchführung der Gruppendiskussionen nicht anwesend, um eine Beeinflussung der Schüler*innen, aber auch des späteren Experteninterviews zu verhindern. Die Moderation unterliegt ethischen Grundwerten (Seifert, 2003, S. 84; Kühn & Koschel, 2018, S. 139). Nachdem mit den Kindern Regeln zur Durchführung der Gruppendiskussion vereinbart wurden, wurden die Kinder mit einer Einstiegs- bzw. Sondierungsfrage aktiviert (Kühn & Koschel, 2018, S. 99f.).

Je jünger die Schüler*innen sind und desto weniger ihre metakognitiven und sprachlichen Fähigkeiten ausgebildet sind, umso mehr Unterstützung ist in der Gruppendiskussion notwendig (vgl. die Studie von Vogl, 2005 oder auch die Arbeit von Nentwig-Gesemann, 2002). Um die Schüler*innen stärker in der Gesprächspartizipation zu aktivieren, wurde mit Strukturierungshilfen, Visualisierungen und Denkbildern als Impulsgeber und zur Kontextualisierung sowie mit Stimuli-Aufgaben, Bewegungssequenzen und spielerischen Elementen gearbeitet (Lange, 2008, S. 43f.; Kühn & Koschel, 2018, S. 167; Weber, 2019).

Die Gruppendiskussionen wurde per Video- und Audioaufnahme aufgezeichnet, um bei der späteren Datenaufbereitung in Form einer Transkription in Textform die gesprochenen Informationen den jeweiligen Subjekten zuzuordnen zu können (Schirmer, 2009, S. 201). Die Transkription erfolgte nach einer

ergänzten Variante des Transkriptionsleitfadens der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH, 2022; Anhang 7). Den Eltern der Unterstufenschüler*innen wurde ein Elternbrief mit einem Einwilligungstalon nach Hause gegeben (siehe Anhang 1). Darauf konnten die Eltern die Einwilligung für «Video- und Tonaufnahmen», «nur Videoaufnahmen» oder «nur Tonaufnahme» sowie «keine Einwilligung» ankreuzen. Die Eltern wurden gebeten, den Talon mit Ihren Kindern zu besprechen und Ihr Einverständnis in die Rückmeldung einzubeziehen (ethische Massstäbe bei der Rekrutierung nach Kühn & Koschel, 2018, S. 79). Am Besuchstag der Schule im März 2023 wurde nochmals zu vielen Eltern der persönliche Kontakt gesucht und über das Projekt informiert. Der Datenschutz wurde durch Anonymisierung gewährleistet. Von insgesamt 57 Lernenden haben 44 (77%) die Einwilligung zur Video- und Tonaufnahme gegeben. Fünf Kinder (9%) mit Einwilligung zu «nur Tonaufnahme» durften nach Rückfrage ebenfalls an der Gruppendiskussion teilnehmen, wurden aber so platziert, dass sie nicht im Aufnahmebereich des Videobildes erschienen und nur der Ton aufgezeichnet wurde. Dies erhöhte die Teilnahmequote auf insgesamt 49 (86%). Eine tabellarische Übersicht der Gruppendiskussionsteilnahme pro Klasse findet sich in Anhang 2.

3.4.6 Problemzentrierte und leitfadenbasierte Experteninterviews

Für die Befragung der Lehrpersonen wurde das problemzentrierte und leitfadenbasierende Experteninterview als Interviewart gewählt. Problemzentrierte Experteninterviews können zur Exploration, zur Systematisierung oder auch zur Theoriebildung genutzt werden und dienen der Erfassung und Rekonstruktion der Meinungen, Orientierungen, Handlungen und Perspektiven der Forschungssubjekte zu einer Problemstellung mit gesellschaftlicher Relevanz (Trautmann, 2010, S. 79f.; Kühn & Koschel, 2018, S. 81). Das Interview wurde halbstandardisiert mit Leitfaden durchgeführt, um eine Offenheit bezüglich möglicher Inhalte und Richtungen zu ermöglichen, aber trotzdem themenzentriert zu bleiben (Lange, 2008, S. 41ff.; Stadler Elmer, 2016, S. 183f.).

Mit den Experteninterviews wurden sowohl Informationen zu Bedeutungs- und Wirkungszusammenhängen als auch konkrete Hinweise zu Defiziten in den exekutiven Funktionen der Lernenden sowie Herausforderungen und Fördermöglichkeiten im Wochenplanunterricht gesammelt. Diese Form der Datenerhebung bot auch die Möglichkeit, auf einer metakognitiven Ebene mit den Klassenlehrpersonen die theoretischen Themenfelder mit Blick auf die eigene Unterrichtspraxis zu reflektieren. Diese Hinweise sind wichtig für die Beantwortung sämtlicher Unterfragen (siehe Kapitel 1.3).

Das von Bogner und Menz (2009) angesprochene Risiko, die Absolutheit des Expertenwissens einfach hinzunehmen (Bogner & Menz, 2009, S. 10) wurde in dieser Arbeit dadurch gemindert, indem einerseits mehrere Experten interviewt wurden und zum anderen die Forschungsmethode mittels Methodentriangulation um weitere empirische Quellen ergänzt wurde.

Die Experteninterviews wurden mit einem Leitfaden durchgeführt (siehe Anhang 6). Zu Beginn des Interviews wurden die Klassenlehrpersonen über den Inhalt, Zweck und Ablauf informiert. Die Interviews wurden mit zwei Audiogeräten und dem schriftlichen Einverständnis der Klassenlehrpersonen aufgenommen. Die Aufnahmen wurden anschliessend anonymisiert transkribiert, gemäss Transkriptionsleitfaden im Anhang 7. Schriftliche Notizen wurden zusätzlich auf Papier festgehalten.

3.5 Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse

Für die Datenauswertung wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) gewählt, da sich diese besonders gut eignet für die vorliegende Art der Forschungsfrage und des erhobenen empirischen Datenmaterials in Form von Transkriptionstexten, Beobachtungsprotokollen und Dokumentenanalyseprotokollen (Huber & Lehmann, 2016, S. 256). Die Qualitative Inhaltsanalyse kennt drei Grundformen: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (Mayring, 2016., S. 115). Für die vorliegende Arbeit ist primär die Form der Strukturierung relevant, da durch die strukturierte Inhaltsanalyse für die Beantwortung der Fragestellung relevante thematische Aspekte aus dem erhobenen Datenmaterial heraus identifiziert und kriteriengeleitet bewertet werden können (Mayring, 2016, S. 118ff.). Die Erkenntnisse fließen schliesslich in die Produktentwicklung ein (Kuckartz, 2016, S. 123).

Als Bezugsgrundlage dient sowohl die Theorie als auch Empirie (Schirmer, 2009, S. 88ff.): So wird für die qualitative Inhaltsanalyse in der vorliegenden Arbeit eine Mischung aus deduktiver und induktive Kategorienbildung verwendet (Reinhoffer, 2008, S. 125ff.; Kuckartz, 2016, S. 64). Die deduktiv gebildeten Kategorien eignen sich für einen möglichen späteren Vergleich der verschiedenen Dokumente der Datenerhebung, die induktiv gebildeten Kategorien ermöglichen eine Perspektivenerweiterung und haben ein besonderes Potenzial für neue Erkenntnisse.

Die Vorgehensweise im mehrstufigen Analyseverfahren der vorliegenden Arbeit orientiert sich an Mayring (2016) und wurde wie folgt ausgeführt:

- (1) Deduktive A-Priori-Kategorienbildung bei der initialen Erstellung der Leitfäden
- (2) Fortlaufende Erstellung von Memos während der gesamten Transkription
- (3) Erstmalige Kodierung anhand des deduktiven Kategorienkatalogs
- (4) Induktive Kategorienbildung während erstmaliger Transkription
- (5) Überarbeitung des Kategorienkatalogs mit Definitionsbeschreibungen
- (6) Zweite Kodierung anhand des vollständigen Kategorienkatalogs
- (7) Auswahl von Ankerbeispielen pro Kategorie
- (8) Konsolidierung der Kodierung
- (9) Zusammenfassung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse
(Mayring, 2016, S. 103ff.)

Die praktische Auswertung erfolgte mit MAXQDA, welches die angewandte Vorgehensweise der qualitativen Inhaltsanalyse hervorragend unterstützt (Mayring, 2016, S.139.; Kuckartz, 2016, S. 13f.).

3.6 Gütekriterien qualitativer Forschung

Zur Sicherstellung der Qualität in der qualitativen Forschung plädiert Mayring (2016) für sechs Gütekriterien (Mayring, 2016, S. 144ff.):

1. Verfahrensdokumentation: Die Verfahrensdokumentation für die Nachvollziehbarkeit und allfällige Reproduktion des Forschungsprojekts erfolgt in dieser Arbeit in den entsprechenden Kapiteln zur Datenerhebung und Datenauswertung (siehe Kapitel 3.4 und 3.5) sowie der Bereitstellung der Leitfäden im Anhang (Kapitel 8). Der Verlauf des Forschungsprojektes wurde mit Forschungsdesign und Samplingstrategie transparent beschrieben (siehe Kapitel 3.4.1 und 3.4.2).

2. Argumentative Interpretationsabsicherung: Die argumentative Interpretationsabsicherung erfolgt im Kapitel 5 mit der Diskussion mittels theoriebezogener Begründung.
3. Regelgeleitetheit: Die Regelgeleitetheit zeigt sich in der systematischen Materialbearbeitung, sowohl bei den theoriebasierten Leitfäden zur Datenerhebung als auch bei der strukturierten Vorgehensweise in der qualitativen Inhaltsanalyse. Mögliche Versuchsleitereffekte wurden im Vorfeld identifiziert und nach Möglichkeit vermieden.
4. Gegenstandsangemessenheit: Die Gegenstandsangemessenheit zeigt sich in den gewählten Methoden zur Datenerhebung im Bereich der Feldforschung, in denen die Lebenswelt der Lernenden berücksichtigt wurde, und lässt sich auch aus den Fragestellungen ableiten. Die Forschende kam zu den Beforschten, in deren Klassenzimmer zur Datenerhebung und nicht umgekehrt.
5. Kommunikative Validierung: Die Vorgehensweisen und Zwischenergebnisse wurden jeweils kommunikativ und intersubjektiv validiert, in dem die Rekonstruktion subjektiver Bedeutung und die Argumente zur Relevanz der Ergebnisse im Dialog mit den beforschten Klassenlehrpersonen abgesichert wurden.
6. Triangulation: Eine Methodentriangulation fand statt mit dem Einbezug unterschiedlicher Erhebungsmethoden (Dokumentenanalysen, Unterrichtsbeobachtungen, Befragungen), aber auch verschiedener Befragungsarten (Gruppendiskussionen, Experteninterviews). Dies erfolgte mit dem Ziel, das in der qualitativen Forschung geltende Gütekriterium der Sättigung zu befriedigen (Saturierungsprinzip; Huber & Lehmann, 2016, S. 262).

3.7 Methodenkritik

3.7.1 Forschungsumfang

Das gewählte Thema und die gesetzte Fragestellung dieser Masterarbeit zeigten sich von Beginn an als komplex und umfangreich. Die Fragestellung ist zudem multidimensional mit Wechselwirkungen zwischen den Dimensionen. Eine Dimension beinhaltet die Schüler*innen, deren exekutiven Funktionen, und wie diese mit ihrer Entwicklung und ihrem Lernen sowie den daraus resultierenden Herausforderungen und Chancen verknüpft ist. Auf der anderen Ebene geht es um den Wochenplanunterricht, welcher von der Lehrperson und ihrer Professionalität, Methodik und Didaktik von Unterricht, schulischen Lernmethoden, Schulentwicklung und verschiedenen Lerntheorien abhängt. Beide Dimensionen beinhalten ihrerseits grosse interdisziplinäre Themenfelder und sind in einen gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Kontext eingebettet. Es musste zudem immer wieder erörtert werden, inwiefern die Schulische Heilpädagogik in dem gewählten Thema und der gesetzten Fragestellung zum Einsatz kommen kann – sei es auf Ebene der SchülerInnen durch Diagnostik, Massnahmenplanung und -umsetzung im Förderprozess oder auf Ebene der Lehrpersonen durch Beratung und Entlastung.

Zu Beginn der Arbeit war lediglich eine empirische Analyse in Form von Gruppendiskussionen und Experteninterviews geplant. Im Verlaufe der Arbeit zeigt sich jedoch die Notwendigkeit ab, eine breitere Perspektive auf den Sachverhalt und ein vertiefteres Verständnis der Herausforderungen in der Unterrichtspraxis sowie der Schwierigkeiten der Schüler*innen in Bezug auf die exekutiven Funktionen im Wochenplanunterrichteine zu erhalten. Aus diesem Grunde wurde der empirische Forschungsteil erweitert um die Analyse von Wochenplandokumenten sowie Beobachtungssequenzen im

Wochenplanunterricht der Klassen. Dies erhöhte zwar den zeitlichen und organisatorischen Aufwand um ein Vielfaches, zeigte sich aber im Sinne einer Bedarfsanalyse und Abklärung der Möglichkeiten wegweisend für die Entwicklung des Produkts.

Gegeben dieser Erkenntnisse wäre bei einer erneuten Durchführung der Arbeit allenfalls eine stärkere thematische Eingrenzung der Fragestellung angebracht.

3.7.2 Datenerhebung

Das vorliegende Sampling der drei Klassen aus demselben Schulhaus muss kritisch reflektiert werden und ist möglicher Gegenstand eines Selektions-Bias. Da sich das Produkt aus den Daten diesem spezifischen Sampling entwickelt hat, kann es sein, dass es auch nur für den Einsatz in diesem oder entsprechend ähnlichem Setting eignet. Im Spezifischen ist allen Klassen gemein, dass sie mit Adaptionen des Churermodells arbeiten. Das Churermodell könnte konzept-bedingt bereits einen Einfluss auf den Stand und die Entwicklung der exekutiven Funktionen der Lernenden wie auch der Thematisierung überfachlicher Kompetenzen im Unterricht haben, und somit nicht die Grundvoraussetzungen anderer Unterstufenklassen der Regelschule reflektieren. Zudem kannten sich die Klassenlehrpersonen untereinander bereits und hatten über einige Jahre hinweg im gleichen Schulhaus an ähnlichen Schul- und Unterrichtsentwicklungsthemen mitgearbeitet, was auch Ähnlichkeit in ihren Wochenplanunterricht hervorgebracht hat. Aus diesem Grund ist die Beachtung der Entstehungsbedingungen sowie die Merkmale des Samplings in der Analyse zu berücksichtigen.

Eine weitere systemische Verzerrung betrifft den Bias der sozialen Erwünschtheit: So gab es sowohl in den Gruppendiskussionen als auch in den Experteninterviews Momente, die auf diesen sozialen Effekt schliessen liessen: z. B. durch Rechtfertigungen und Relativierungen der Klassenlehrpersonen oder durch Antworten der Lernenden, die sehr an kopierte Inputs der Lehrperson erinnerten. Obwohl die Befragungen anonymisiert wurden, das Zeitfenster der Durchführung befristet war und die Frageformulierungen sorgfältig gewählt wurden, konnte der Effekt in dieser Arbeit möglicherweise nicht vollständig verhindert werden, was wiederum Einfluss auf die Reliabilität und Validität der Arbeit hat.

Obwohl die Besonderheiten der Befragung von Kindern berücksichtigt wurden, war es besonders bei den Erstklässlern schwierig, aus dem Interviewmodus mit starren Frage-Antwort-Sequenzen auszubrechen und eine selbstläufige Diskussion anzuleiten. Dies könnte dazu führen, dass gewisse relevante Themen und Meinungen in den besagten Diskussionen nicht identifiziert werden konnten. Relativierend sei jedoch anzumerken, dass die Gruppendiskussionen mit den älteren Kindern von dieser Problematik nicht so stark betroffen waren.

Die Datenerhebung mittels Gruppendiskussion musste aus organisatorischen Gründen grösstenteils in der Ganzklasse und in der letzten Nachmittagslektion erfolgen. Wie eine Ausnahme mit Gruppendiskussionen in zwei Halbklassen am Vormittag gezeigt hat, wäre eine Durchführung in kleineren Gruppen und vormittags allenfalls ergiebiger gewesen: In den kleineren Gruppen konnten sich die einzelnen Kinder aktiver einbringen und es entstand eher ein Gespräch statt ein Frage-Antwort-Spiel. Auch die Informationen waren detaillierter und die beschriebenen Situationen und Meinungen verständlicher. Am Vormittag hatten die Kinder zudem mehr Aufmerksamkeits- und Konzentrationskapazität, was Einfluss auf

die Beteiligung, aber auch die Qualität der Informationen betrifft. Zudem waren die Nachmittagslektionen ungünstig für Audioaufnahmen aufgrund von lauterem Aussengeräuschen.

Die Auswahl der Kategorien für die Leitfäden sowie die Zuordnung der Textstellen zu den Kategorien stellt ein mögliches Bias der Subjektivität dar. Um dieses zu mitigieren, wurde ein thematisches grosses Feld an Themenbereichen in der vorangehenden und begleitenden Literaturanalyse bearbeitet und in die Fragebögen der Leitfäden aufgenommen.

3.7.3 Datenauswertung

Die Datenauswertung erfolgte im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse. Innerhalb dieser kann eine Reihe von Aspekten kritisch beleuchtet werden.

Zum einen betrifft dies die Kategorienbildung zur Analyse des Datenmaterials. Diese erfolgte sowohl deduktiv anhand der zuvor erarbeiteten theoretischen Grundlagen als auch induktiv während der Bearbeitung des Datenmaterials. Dabei kann angemerkt werden, dass der jeweilige Anteil theorie- bzw. empiriebasierter Kategorien am Ende nicht klar definiert und dokumentiert wurde, obwohl dieser durchaus für die Reproduktion des Forschungsvorgehens und der gewonnenen Ergebnisse relevant sein könnte. Dem kann erwidert werden, dass jedoch auf eine ausgeglichene Verteilung der Methodeneinsätze innerhalb der Methodentriangulation geachtet wurde, um allen Ansätzen für die Resultatfindung eine ähnliche Gewichtung zu geben. Im Weiteren unterliegt die Auswahl der Kategorien stets einer gewissen subjektiven Entscheidung des Forschenden. Doch gerade für diesen relevanten Prozess gibt es in der Forschungstheorie wenig etablierte Best Practices, um die Reproduzierbarkeit zu erhöhen. Es handelt sich hierbei aber um ein generelles Problem explorativer Vorgehensweise in der qualitativen Forschung. In der Bearbeitung stellte sich glücklicherweise eine gewisse Sättigung ein bezüglich der erhaltenen Antworten auf die gestellten Fragen. Aus diesem Grund wird die Kategorienbildung in dieser Forschungsarbeit als weniger kritisch erachtet.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Bearbeitung, Interpretation und Auswertung der Ergebnisse. Um Konsistenz, Qualität und Vollständigkeit zumindest innerhalb der Ergebnisfindung zu gewährleisten, erfolgte die Zuordnung der Textstellen zu den Kategorien in mehreren Durchgängen. Doch bleibt die Interpretation der Resultate – wie in der qualitativen Forschung üblich – ein subjektiver Akt, geprägt von der Herausforderung, echte objektive Wirklichkeit und Richtigkeit zu erfassen.

Auf übergeordneter Perspektive stellt sich die Frage, ob der Einsatz eines qualitativen Forschungsansatzes angemessen war. Alternativ wäre ein quantitativer Ansatz denkbar gewesen, in welchem die Datenerhebung bspw. in Form einer breiten Befragung von Lehrpersonen, heilpädagogischen Mitarbeitenden und Lernenden mittels Fragebogen hätte durchgeführt werden können. Die Entscheidung für den qualitativen Ansatz fiel vor allem in Hinblick auf die Produktentwicklung: Mit dem Ziel, ein praxisnahes Instrument für die Förderung bereitzustellen, entstand die Notwendigkeit, die Rahmenbedingungen und Ausgangslage im Detail zu verstehen. Hier bot sich in der qualitativen Forschung die Möglichkeit, im Rahmen eines Dialogs gezielt Nachfragen stellen zu können und Unklarheiten zu klären sowie offen gegenüber neuen Perspektiven und Ansätzen zu sein. Diese sehr explorative Forschungsart bot die Möglichkeit, relevante Aspekte zu erkennen, welche in einer schriftlichen Umfrage allenfalls nicht hätten identifiziert werden können. Auch der Einbezug der Perspektive von Lernenden auf der Unterstufe wäre

über eine schriftliche Umfrage schwieriger gewesen, da deren Lese- und Schreibkompetenzen noch begrenzt sind. Nun, da die Erkenntnisse aus der qualitativen Forschung vorliegen, könnte eine gezielte quantitative Forschung durchgeführt werden, etwa um die Relevanz der identifizierten Aspekte zu verifizieren.

4. Forschungsergebnisse

Zwischen den untersuchten Klassen und zwischen den interviewten Lehrpersonen kamen bei der qualitativen empirischen Analyse vergleichbare Ergebnisse zu Tage, weswegen in dem meisten Fällen auf eine Differenzierung bezüglich der Quelle verzichtet wurde.

4.1 Bedürfnisse und Wünsche der Lernenden

Fragt man die Schüler*innen nach ihren Wünschen und Ideen, kommen in allen untersuchten Klassen Ideen zu mehr Spiel und Spass sowie Bewegung und Pausen als Antwort.

Daneben fallen eine Reihe von Bedürfnissen auf, die diametral zueinanderstehen: Die Lernenden haben ein grosses Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sowie nach Selbstständigkeit, die einhergeht mit Wahl- und Entscheidungsfreiheiten. Gleichzeitig wird aber von den Lernenden auch der Wunsch nach Unterstützung, Begleitung, Kontrolle und Anleitung durch die Lehrperson genannt. Die Schüler*innen haben zudem den Wunsch nach Abwechslung geäussert mit der Begründung, dass dies den Unterricht spannender und interessanter mache. Gleichzeitig wurde aber auch das Bedürfnis nach Konstanz geäussert: So schätzen die Lernenden die gleichbleibende Wochenplanstruktur, die sich wiederholenden Aufgabentypen sowie die beständige Ordnung im Klassenzimmer, was ihnen eine gewisse Sicherheit, Effizienz und auch Selbstständigkeit in der Aufgabenbearbeitung ermöglicht.

Weitere häufig genannte Bedürfnisse zielen auf Aufmerksamkeit in Form von Bestätigung und Lob sowie auf Selbstwirksamkeit ab.

4.2 Bedürfnisse und Wünsche der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen wünschen sich im Berufsalltag vor allem Unterstützung und Entlastung, um die beruflichen Ansprüche zu erfüllen und allen Lernenden im heterogenen Klassenverband gerecht zu werden. Die Lehrpersonen erhoffen sich, diese Entlastung mitunter durch den Einsatz des Wochenplans zu verwirklichen: Durch die selbstständigere und eigenverantwortlichere Arbeitsweise der Schüler*innen im Wochenplanunterricht sehen die Lehrpersonen Möglichkeiten und freiwerdende zeitliche Ressourcen für Aufgaben wie Korrekturen, Kontrollen, Beobachtungen, Administration und individuelle Förderung. Auch diese Tätigkeitsbereiche sind sehr anspruchsvoll, weshalb die Lehrpersonen sich mehr Entlastung durch Arbeitsteilung im Teamteaching oder Unterstützung durch eine Klassenassistentin wünschen. Auch wünschen sich die Lehrpersonen mehr IF-Lektionen mit einer Schulischen Heilpädagogin oder einem Schulischen Heilpädagogen. Ihnen ist bewusst, dass sich ihr Unterricht vor allem an einem Durchschnitt orientiert – Lernenden mit besonderen Förderbedürfnissen können sie im Klassenverband nur bedingt gerecht werden und Unterstützung zukommen lassen. Ebenfalls wünschen sie sich mehr Spielraum, um gewisse Fachinhalte wegzulassen und um die dadurch gewonnenen zeitlichen Ressourcen für die Thematisierung, Einführung und Einübung von Lernstrategien, Reflexion und überfachlichen Kompetenzen zu nutzen oder auch um Fachinhalte mit den Lernenden nachhaltig zu vertiefen. Unterstützung wünschen sich die Lehrpersonen auch beim Umgang mit der fehlenden Motivation der Schüler*innen.

4.3 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Alle Lehrpersonen haben bereits einige Jahre Erfahrung mit dem Wochenplanunterricht und auch die untersuchten Klassen arbeiten schon seit der 1. Klasse (ab Herbstferien) mit dem Wochenplan. Sowohl die Lernenden als auch die Lehrpersonen berichten, dass sie jeweils mit ganz einfachen Wochenplänen begannen und dann die Komplexität Schritt für Schritt durch Eröffnung von Freiräumen erhöhten. Die Lehrpersonen erzählen, dass sie sich dabei jedoch aus zeitlichen Gründen immer am Durchschnitt der Klasse orientieren müssten – gerade leistungsschwächere und unselbstständige Schüler*innen würden da schnell orientierungslos. Die Lernenden seien im Grossen und Ganzen inzwischen sehr routiniert mit dem Wochenplan unterwegs und machten ihre Arbeiten gut. Trotzdem gebe es immer wieder Schüler*innen, die Schwierigkeiten hätten und grundlegende Voraussetzungen für den Wochenplanunterricht nicht erfüllten. Auf die Frage nach konkreten Beispielen für die Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Voraussetzungen im Vorfeld des Wochenplanunterrichts oder dafür, wie mit diesen Schwierigkeiten der Lernenden im Schulalltag umgegangen werden könne, konnten die Lehrpersonen lediglich erwidern, dass diese Situation sehr schwierig sei und sie mehr praxistaugliche Ressourcen für eine entsprechend Förderung und Unterstützung bräuchten.

Die Durchführung des Wochenplans bedarf laut Lehrpersonen auch einiges an praktischer Vorbereitung: Die Lehrperson müsse das Material bereits für eine gesamte Woche bereithaben. Zudem müsse das Klassenzimmer dem Wochenplan entsprechend eingerichtet sein, so dass die Lernenden Zugang zu allen benötigten Materialien hätten. Die Schüler*innen müssten wissen, wo sie welches Material auffinden könnten und für welche Aufgabe sie welches Material benötigten. Die Lehrperson müsse vorgängig mit den Lernenden die im Wochenplan eingesetzten Aufgabentypen eingeführt haben und die aufgabenspezifischen fachlichen Voraussetzungen müssten bei den Lernenden vorhanden sein. Zudem müssten die Schüler*innen wissen, wie sie sich in einem Klassenzimmer zu verhalten hätten, resp. welche Regeln für den Erhalt einer guten Lernatmosphäre gelten würden.

Sowohl die Lehrpersonen als auch die Schüler*innen zählen bei den Voraussetzungen der Lernenden für den Wochenplanunterricht folgende Aspekte auf: Die Lernenden müssen sich auf dem Wochenplan orientieren und die Liste der Aufgaben lesen können, über Planungsstrategien verfügen, sich selbst in Bezug auf die gestellten Aufgaben mit den eigenen Schwächen und Stärken einschätzen können, die Regeln, Abläufe und Ziele der Wochenplanarbeit kennen, sich selbst kontrollieren, reflektieren, sich selbst helfen sowie bei Problemen Lösungen finden und umsetzen können.

Die schwierigste Voraussetzung betrifft gemäss den Lehrpersonen die notwendige Selbstständigkeit, die einhergeht mit einer Selbstdisziplin, Selbstverantwortung und auch Selbstmotivation. Diese Voraussetzung vorgängig zu vermitteln, stelle für die Lehrperson eine grosse Herausforderung dar.

4.4 Wochenplanform, Unterrichtsstruktur und Aktivitätsbereiche

Die Wochenpläne der Klassen sind sehr ähnlich gestaltet und beinhalten im Wesentlichen eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben aus den Fachbereichen Mathematik und Deutsch, teilweise noch Natur-Mensch-Gesellschaft (NMG) sowie einen Stundenplan der Woche, in denen die verfügbaren Zeitfenster für die Bearbeitung der Wochenplanaufgaben gekennzeichnet sind. Zu den Aufgaben gibt es in allen Wochenplänen zusätzliche Hinweise oder Tipps, etwa, welche Materialien benötigt werden, wieviel Zeit

zur Verfügung steht oder welche Methode bzw. Strategie sich für die Aufgabe eignet. Auch die Hausaufgaben lassen sich aus den Wochenplänen ablesen, teilweise sind diese vorgegeben, teilweise sind es freie Zeitfenster, die ebenfalls für die Bearbeitung von Wochenplanaufgaben zu nutzen sind. In allen Wochenplänen sind auch die Verbesserungen als zusätzliche Hausaufgaben eingeplant, meistens für Mitte oder Ende Woche.

Die Struktur im Wochenplanunterricht ist in allen drei Klassen ähnlich. Die Lehrperson gibt zu Beginn der Woche eine Einführung, in welcher die Aufgabenliste gemeinsam in der Klasse durchgesehen wird, benötigte Materialien besprochen werden und auf relevante Besonderheiten hingewiesen wird. Anschliessend planen die Lernenden ihre Wochenpläne eigenständig, indem sie die Aufgaben mit farbigen Punkten in die durch sie gewünschten Zeitfenster eintragen. Danach beginnen die Lernenden mit der Aufgabenbearbeitung. Die Schüler*innen arbeiten selbstständig, während die Lehrpersonen vor allem mit Korrekturen und Fortschrittskontrolle beschäftigt sind. Am Ende der Woche ist es in allen Klassen eher hektisch, da einige Lernende bereits mit dem Wochenplan fertig sind, während andere Schüler*innen noch viel zu erledigen haben. Die Berichte der Lernenden und Beobachtungen lassen darauf schliessen, dass die Lernenden, die dann noch nicht fertig sind, ziemlich unter Druck stehen. In den Beobachtungen zeigt sich, dass diese Schüler*innen auch vermehrt dazu angehalten werden, ihre erledigten Aufgaben im Plan abzuhaken, damit sie sehen, was sie noch alles tun müssen. Die Lehrpersonen versuchen gleichzeitig möglichst viel in dieser Schlussphase zu korrigieren, damit die Lernenden vor der folgenden Woche noch die Verbesserungen erledigen können.

Eine der untersuchten Klassen unterscheidet sich von den anderen Klassen in der Unterrichtsstruktur. In dieser zweiten Klasse werden die Schüler*innen stärker durch den Wochenplanunterricht geführt als in den anderen beiden Klassen. So lässt sich beobachten, dass die Lernenden jeweils am Ende jeder Wochenplanlektion explizit dazu angehalten werden, die erledigten Aufgaben abzuhaken und zu überprüfen, ob alle in der Lektion eingeplanten Aufgaben erledigt werden konnten. Die Schüler*innen, welche nicht alle geplanten Aufgaben erledigen konnten, müssen dann bei der Lehrperson vorbei gehen, um bilateral zu besprechen, wann diese Aufgaben nachgearbeitet und fertiggestellt werden, bzw. um den Wochenplan entsprechend zu aktualisieren. Auch wird in dieser Klasse am Ende der Woche und, falls zeitlich möglich, am Ende einer Lektion mit Fragekarten das Lernen mündlich reflektiert: Worauf bin ich stolz? Was kann ich gut? Was habe ich gelernt? Welches Problem hatte ich und wie habe ich es gelöst? Was war schwierig für mich? Was muss ich nochmals anschauen? Wo brauche ich Hilfe?

In allen drei Klassen sind Bewegungsaufgaben, kurze Spielelemente und Aufgaben mit digitalem Lernen im Wochenplan integriert. Kooperative Sozialformen wie Partner- oder Gruppenarbeiten sind im Wochenplan hingegen wenige zu finden. Auf Rückfrage geben die Lehrpersonen zur Antwort, dass dies koordinativ sehr anspruchsvoll sei, weil die Lernenden dann nicht frei planen könnten und zudem immer wieder Schüler*innen fehlten. Im Wochenplanunterricht wurde dann beobachtet, dass manche Lernende bei Einzelarbeit-Aufgaben trotzdem zusammenarbeiteten.

Die Aktivitäten der Lehrpersonen werden sowohl von den Lehrpersonen selbst als auch von den Lernenden ähnlich beschrieben: Die Lehrpersonen seien häufig mit Korrigieren beschäftigt. In der Unterrichtsbeobachtung zeigt sich, dass die Lehrpersonen die Wochenplanzeit teilweise auch für Administration oder für individuelle Inputs nutzen, die einzelne Schüler*innen aufgrund von Absenzen verpasst

hatten. Wenn die Lehrpersonen bemerken, dass einzelne Lernende Schwierigkeiten haben – sei es anhand der korrigierten Aufgaben oder durch Beobachtung – dann helfen sie den Lernenden auch individuell oder in einer Kleingruppe. Die Schüler*innen holen sich selbst eher selten Hilfe bei der Lehrperson. Auf Nachfrage wird von den Lernenden erklärt, dass sie ja wüssten, dass Selbstständigkeit von ihnen erwartet werde. Tatsächlich kann beobachtet werden, dass die Schüler*innen sich benötigte Hilfe meistens bei ihren Klassenkameradinnen und -kameraden holten.

4.5 Herausforderungen im Wochenplanunterricht

Die Lehrpersonen beschreiben verschiedene Herausforderungen im Wochenplanunterricht: Sie fänden es bspw. sehr schwierig, die Lernenden an ein Thema heranzuführen, das ihnen Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit beibringen soll, und dabei gleichzeitig in einer heterogenen Klasse die Balance zu behalten zwischen Loslassen und Führen. Die Lehrpersonen müssen demnach diese Balance ständig überprüfen, den Fortschritt der Lernenden kontinuierlich im Auge behalten. An dieser Stelle zeigt sich auch die nächste Herausforderung: Die Lehrpersonen müssten, gemäss eigener Aussagen, eine zeitnahe Fortschrittsüberprüfung gewährleisten, ansonst liefen sie Gefahr, Schwierigkeiten der Lernenden erst zu spät zu bemerken, wodurch die Schüler*innen das Lernziel der Woche zu verpassen drohen und sich die Leistungsspanne zwischen den Lernenden in der Klasse noch mehr vergrössere. Eine weitere genannte Herausforderung betrifft die folgende Schwierigkeit der Schüler*innen im Wochenplanunterricht: Die Lehrpersonen berichten, dass sie die Schwierigkeiten von einzelnen Lernenden im Wochenplanunterricht zwar wahrnehmen würden, könnten aber aufgrund der Distanz des Freiraumes diese Schwierigkeit nicht immer benennen und einordnen, geschweige denn eine passende Förderung zur Überwindung der Schwierigkeit anbieten.

Eine weitere Herausforderung, die ebenfalls mit diesen Schwierigkeiten der Schüler*innen einhergeht, bestehe gemäss den Aussagen der Lehrpersonen an der Erfüllung der Voraussetzungen. So berichten alle Lehrpersonen von Lernenden, die aus unterschiedlichen Gründen nicht selbstständig arbeiten könnten. Dies zeigt sich auch in den Beobachtungen: So wird in der ersten Klasse eine Schülerin beobachtet, die noch nicht lesen kann, dementsprechend auch mit den schriftlichen Informationen im Wochenplan nicht zurechtkommt und dadurch auf Hilfe angewiesen ist. Sie braucht immer eine Banknachbarin oder einen Banknachbarn, an der sie sich orientieren kann. Zudem gibt es in jeder Klasse Schüler*innen, die einfach nicht arbeiten: manche sitzen einfach nur am Platz und tun nichts, andere haben schlichtweg Mühe, an ihrem Platz zu verweilen, sich zu konzentrieren und an einer Aufgabe dranzubleiben. Sie stehen immer wieder auf, laufen umher, holen etwas, gehen zur Toilette oder zu anderen Lernenden. Auf den ersten Blick fällt dies nicht weiter auf, denn es gibt durch die unterschiedlichen Aufgabentypen und unterschiedlichen Wechsel in den Arbeiten der Schüler*innen stets etwas Bewegung im Klassenzimmer. Auch gibt es Lernende, die vornehmlich Aufgaben bearbeiten, die nicht auf der Aufgabenliste des Wochenplans stehen oder die Aufgaben irgendwie bearbeiten, entweder weil sie selbst nicht bemerken, dass sie Hilfe benötigen, oder nicht wissen, wie sie sich selbst helfen können bzw. wo sie sich Unterstützung holen können. Diese Schüler*innen laufen Gefahr, dass sie die Wochenplanaufgaben später als zusätzliche Hausaufgaben machen müssen.

Der Wochenplanunterricht bedingt zudem, dass Lehrpersonen und Schüler*innen sich auch mit den überfachlichen Kompetenzen explizit auseinandersetzen und die Lehrpersonen mit den Lernenden

auch auf einer metakognitiven Ebene arbeiten. Alle Lehrpersonen berichten, dass dies in ihrem Unterricht leider häufig zu kurz komme: Die fachlichen Inhalte des Wochenplans, also die Lernaufgaben in Mathematik und Deutsch, haben aufgrund der äusseren Vorgaben und Erwartungen höhere Priorität. Häufig bliebe daher keine Zeit, um mit den Lernenden etwa ihre vorgängige Planung zu besprechen oder am Ende des Wochenplans über die Fortschritte zu reflektieren. Die Lektionen in der heutigen Form seien fachorientiert und es gäbe kein Schulfach für Lernstrategien oder überfachliche Kompetenzen auf der Unterstufe. Die überfachlichen Kompetenzen und Lernstrategien müssten daher zwingend mit fachlichen Inhalten verknüpft werden und würden daher meistens zweitrangig in die Planung einfließen.

Eine weitere Schwierigkeit bestehe gemäss den Berichten der Lehrpersonen in der Planung des Wochenplans, vor allem in der Zeitplanung. Die Einschätzung dafür, wieviel Zeit die Schüler*innen für die Erledigung einer Aufgabe benötigen, orientiere sich meist am Durchschnitt der Klasse oder Vorgabe des Lehrmittels und beinhalte zudem eher ein zu knappes Zeitfenster für Wechsel und Selbstorganisation. Zudem bringe gerade die Arbeit mit Aufgaben am Computer, die von Lehrmitteln und Lehrplan gefordert werden, Schwierigkeiten mit sich: Zeitraubende technische Probleme seien hier an der Tagesordnung. Nur schon das Hochfahren der Computer und das Einloggen und Starten der Programme brauche auf der Unterstufe sehr viel Zeit.

Zuletzt sei noch die von den Lehrpersonen unisono als grösste Herausforderung identifizierte Problematik zu nennen: Nicht nur im Wochenplanunterricht, sondern insgesamt im Schulalltag, so erzählen die Lehrpersonen, fehle den Lernenden zunehmend das Wollen im Sinne einer inneren Motivation und Selbstdisziplin. Die Lehrpersonen könnten den Lernenden fachliche Fertigkeiten und Fähigkeiten vermitteln, aber wenn die Schüler*innen nicht wollten, sei auch kein Lernerfolg möglich, was die Lehrperson unweigerlich an ihre Grenzen bringe. Da der Wochenplanunterricht höhere Anforderungen an die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der Lernenden stelle, zeige sich dort die fehlende innere Motivation und Selbstdisziplin als noch problematischer, auch zumal die Schüler*innen eher mit Untätigkeit davonkommen könnten.

Obwohl der Wochenplanunterricht Potenzial für Differenzierung und Individualisierung bietet, zeigt sich hier auch eine weitere Schwierigkeit: Die Lehrpersonen haben, gemäss ihren Berichten, in der Vergangenheit viele verschiedene Formen von Differenzierung im Wochenplanunterricht getestet, die jedoch auf Dauer nicht überzeugten, meist aufgrund von Stigmatisierungskonflikten oder kaum vertretbarem Aufwand. So erzählen die Lehrpersonen bspw. davon, dass sie im Wochenplan Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeits-Niveaus angegeben hätten und diese den Lernenden ihren entsprechenden Leistungs-Niveaus nach zugeteilt hätten. Die Granularität dieser Aufteilung reichte für eine sinnvolle Differenzierung aber nicht aus; für eine sinnvolle Differenzierung hätte man das Leistungs-Niveau zusätzlich noch zwischen den verschiedenen Fächern differenzieren müssen, so dass etwa eine Schülerin oder ein Schüler in Mathematik das Niveau A, in Deutsch aber das Niveau C hätte innehaben können. Dies sei aber vor allem für die jüngeren Schüler*innen zu komplex gewesen. Diese, nach aussen hin sichtbare, Differenzierung im Wochenplan ging aber einher mit Stigmatisierung (Kinder hänselten sich gegenseitig wegen ihrer Leistungs-Niveaus, Eltern sind nicht einverstanden mit der Einteilung ihrer Kinder) und wurde daher wieder verworfen. Dann versuchten es die Lehrpersonen mit differenzierten

Wochenpläne, so dass es mehrere Wochenpläne in der Klasse gab, in der Spannweite von einem spezifischen Wochenplan pro homogener Leistungsgruppe bis hin zu individuellen Tages- und Wochenplänen für einzelne Lernende. Dies artete jedoch in einen enormen Aufwand für die Lehrpersonen aus, so dass auch diese Differenzierungsmaßnahme wieder verworfen werden musste. Inzwischen findet die Differenzierung niederschwelliger statt, wie die Lehrpersonen berichten: Einzelnen Lernenden werde der Wochenplan z.B. von der Schulischen Heilpädagogin von Hand und im individuellen Gespräch angepasst, bei anderen Lernenden gäbe es individuelle mündliche Abmachungen. Eine Lehrperson differenziere über die Zeit, wie sie erzählt: Sie vergebe jeweils eine fixe Zeit pro Aufgabe, manche Schüler*innen schafften in diesem Zeitraum eine Viertel Seite, andere drei ganze Seiten im Heft. Jedoch laufe sie hierbei in das Problem hinein, dass die Lernenden irgendwann so weit auseinanderliegen in den Inhalten der Lehrmittel und Lernfortschritten, dass es schwierig werde, wieder auf einen gemeinsamen Nenner im Unterricht zu kommen. Auch der Versuch, den Lernenden bezüglich Differenzierung mehr Selbstbestimmung zu gewähren und ihnen bezüglich der Wahl des Schwierigkeitsgrades Freiheiten einzuräumen, sei häufig daran gescheitert, dass die Schüler*innen meistens das einfachste Niveau wählen, da das übergeordnete Ziel der Lernenden wohl darin zu bestehen scheine, alle Aufgaben im Wochenplan möglichst schnell und mit möglichst wenig Anstrengung zu erledigen.

Auch die Schüler*innen selbst berichten von Herausforderungen im Wochenplan. So wird von vielen Lernenden als grösstes Problem die zu grosse Menge an Aufgaben, vor allem an Hausaufgaben, genannt. Dies geht einher mit der ebenfalls von den Lernenden genannten Schwierigkeit, die fehlende Motivation und vorhandene Faulheit zu überwinden, resp. sich anzustrengen. Auch sehen sich manche Schüler*innen in einem Dilemma: Sie haben den Eindruck, möglichst schnell arbeiten zu müssen, um die Menge an Aufgaben in der vorgegebenen Zeit abzuarbeiten, machten dann aber bei der Sorgfalt Abstriche, was zu mehr Fehlern und dadurch mehr Verbesserungshausaufgaben führe. Gleichzeitig hätten sie den Eindruck, das Aufgabenpensum nicht in der vorgegebenen Zeit zu schaffen, wenn sie sorgfältiger arbeiteten.

Es gibt auch Lernende, vorwiegend leistungsschwächere Schüler*innen, die Schwierigkeiten in Bezug auf die fachlichen Voraussetzungen beobachten lassen: Sie können die Aufgaben nicht lesen, verstehen die Aufgaben nicht, wissen nicht, wie die Aufgaben zu lösen sind. Oftmals scheiterten sie auch daran, sich Hilfe selbst zu holen, sitzen dann zu lange an den Aufgaben und kommen schliesslich unter Zeitdruck.

Zudem zeigt sich in der ersten Klasse sowohl in den Aussagen der Lernenden als auch in den Unterrichtsbeobachtungen, dass die Schüler*innen noch Mühe haben, selbst eine Wahl in der Aufgabenreihenfolge für die Planung zu treffen und Entscheidungen zu fällen. Hier verlieren die Schüler*innen oft viel Zeit. Gerade in der ersten Klasse fällt es den Lernenden auch noch schwer, sich an den Plan zu halten. Die Planungsaktivität zu Beginn der Woche ist bei einigen 1.Klass-Lernenden nicht an die Aufgabenaktivitäten in den Wochenplanlektionen gekoppelt, sprich sie halten sich nicht an ihre eigene Planung. Sie konsultieren die eigene Wochenplanplanung wenig, lösen zwar Wochenplanaufgaben, aber nicht in der geplanten Reihenfolge, sondern eher nach dem Lustprinzip, oder sie orientieren sich an ihren Kolleginnen und Kollegen. Diese Schüler*innen häkeln erledigte Aufgaben im Plan häufig auch nicht ab und haben meist keine Übersicht, was sie bereits erledigt haben und was sie noch tun müssen.

4.6 Wochenplanunterricht als Form selbstorganisierten Lernens

Auf die Frage, ob Wochenplanunterricht ihrer Meinung nach zum selbstorganisierten Lernen (SOL) gehöre, sind sich die Lehrpersonen nur bedingt einig. Auf die Nachfrage, in welchem Verhältnis der Wochenplanunterricht zu SOL stehe, beschreiben dann aber alle Lehrpersonen ein ähnliches Bild: Der Wochenplanunterricht könne die Schüler*innen aufgrund der Möglichkeit verschiedener Öffnungsgrade an das selbstorganisierte Lernen heranführen. Durch die Öffnung würden jeweils Freiräume für die Lernenden entstehen, in denen sie sich in ihrem Lernen selbst organisieren, eine Wahl treffen, eine Entscheidung fällen, Eigenverantwortung übernehmen und selbstständig arbeiten könnten. Der Wochenplanunterricht biete den Lehrpersonen zudem die Möglichkeit, mit den Lernenden wichtige Aspekte des selbstorganisierten Lernens zu thematisieren und einzuüben, wie bspw. Planungstätigkeiten, Selbstreflexion, Lernstrategien, Zeitmanagement, Zielorientierung, Methodenwahl, Prioritätensetzen und Kooperation. Lehrpersonen, die den Wochenplanunterricht nicht als SOL ansehen, begründen dies damit, dass zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen der Schüler*innen für SOL noch nicht erfüllt seien. Auf der Unterstufe brauche es noch viel Führung, Vorgaben und Kontrollen von Seiten der Lehrpersonen. Für viele Schüler*innen sei der Wochenplan auf der Unterstufe noch ein Abarbeiten einer vorgegebenen Liste von Aufgaben, mit nur geringer Selbstorganisation im Lernen. Lehrpersonen, die den Wochenplanunterricht als Form des SOL anerkennen, argumentieren ebenfalls, dass auf der Unterstufe die komplette Selbstorganisation des Lernens noch nicht möglich sei, aber der Wochenplanunterricht in diesem Sinne die auf das Niveau und die Voraussetzungen der Lernenden adaptierte Version des SOL darstelle.

Die Schüler*innen selbst schätzen mehrheitlich ein, dass sie mit dem Wochenplan tatsächlich selbstorganisierter arbeiteten und selbstständiger lernten, da sie die Reihenfolge der Aufgaben selbst bestimmen könnten, selbst dafür verantwortlich seien, das benötigte Material zu holen und ihre Aufgaben allein erledigen könnten.

5. Diskussion und Produktentwicklung

5.1 Interpretation der Ergebnisse

5.1.1 Mit Diagnose zur Förderung

Die Berichte der Klassenlehrpersonen und auch die Beobachtungen im Unterricht haben gezeigt, dass es nicht augenscheinlich ist, welche Lernenden in welchem Bereich aus welchen Gründen Schwierigkeiten mit der Wochenplanarbeit haben. Oftmals erkennen die Klassenlehrpersonen ausschliesslich die fachinhaltlichen Probleme, etwa beim Korrigieren der erledigten Aufgaben, oder vernehmen allenfalls Hinweise auf Schwierigkeiten in den überfachlichen Kompetenzen, wenn die Schüler*innen am Ende der Woche nicht alle Aufgaben erledigt haben. Es fällt den Lehrpersonen jedoch schwer, genau zu beschreiben, wo die Herausforderungen der einzelnen Lernenden im Wochenplanunterricht liegen, geschweige denn, eine nachhaltige, langfristige Förderung in diesem Bereich im Rahmen des bereits sehr vollen Wochenplanunterrichts zu organisieren. Die Lehrpersonen nehmen aber wahr, dass Schwierigkeiten bei einzelnen Lernenden bestehen und dass eine Förderung diesbezüglich durchaus sinnvoll wäre, nur fehlen ihnen hierzu geeignete Anleitungen und Instrumente. Bereits in der Theorie wurde in Kapitel 2.4.4 erarbeitet, dass eine gute Problemanalyse und fundierte Massnahmenplanung für die Förderung wichtig ist und dass die eigentlichen Fördermassnahmen lediglich einen Teil des förderdiagnostischen Prozesses ausmachen. Für eine gute Förderung ist der gesamte förderdiagnostische Prozess von grosser Bedeutung.

Der förderdiagnostische Prozess ist normalerweise im Aufgabengebiet der Heilpädagogik angesiedelt. Das Delegieren dieser Thematik in den Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin oder des Schulischen Heilpädagogen ist auch nur bedingt sinnvoll, da diese jeweils nur ein geringes Pensum an IF-Lektionen in einer Klasse haben und diese Lektionen auch nicht zwingend mit den Wochenplanlektionen übereinstimmen. Es braucht daher die Kooperation der Klassenlehrpersonen mit den Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik, aber auch ein Produkt, dass sowohl von Klassenlehrpersonen als auch von Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen eingesetzt werden kann.

5.1.2 Verknüpfung von exekutiven Funktionen, Kompetenzen und Wochenplan

In Bezug auf Förderung ist es zunächst einmal wichtig zu verstehen, welches die zentralsten Schwierigkeiten in den einzelnen Phasen und Aktivitätsbereichen des Wochenplanunterrichts sind. Für diese Schwierigkeiten müssen in einem zweiten Schritt individuell bestimmt werden, welche zu fördernden exekutiven Funktionen und überfachlichen Kompetenzen damit verknüpft sind. Eine solche Darstellung soll hier die Ausgangslage bieten für die spätere Identifikation von Problemen und die Verknüpfung mit möglichen Fördermassnahmen, Das Vorgehen wird in den nächsten Abschnitten detailliert beschrieben.

Wie die theoretischen Grundlagen zur Planungstätigkeit in Kapitel 2.3.3 zeigen, lässt sich der Wochenplanunterricht in vier Phasen gliedern: 1. Planung, 2. Aufgabenbearbeitung, 3. Kontrolle, 4. Abschluss und Reflexion. Dies trifft sowohl auf die gesamte Woche des Wochenplans zu als auch auf einzelnen Wochenplanlektionen.

Aus den Berichten der Klassenlehrpersonen und Schüler*innen, aber auch den Unterrichtsbeobachtungen lassen sich folgende herausfordernde Aktivitätsbereiche in den zuvor beschriebenen Phasen des

Wochenplanunterrichts ableiten: 1. Planung: Planorientierung, Selbsteinschätzung, Planungsstrategien, Selbstkontrolle; 2. Arbeitsplatzorganisation, Materialbeschaffung, Aufgabenverständnis, Selbsthilfe, Ausdauer, Fokussierung und Konzentration, Zeitmanagement, Zusammenarbeit; 3. Kontrolle: Identifikation von Planungsabweichungen, Entwicklung von Lösungsalternativen; 4. Abschluss und Reflexion: Selbsteinschätzung, Lernfortschritt, Schlussfolgerung.

Die Definition dieser Phasen und Aktivitätsbereiche hilft bei der Identifizierung und Benennung der Problembereiche im Wochenplanunterricht. Für die einzelnen Aktivitätsbereiche kann nun jeweils ein Ziel formuliert werden, welches ausdrückt, dass der Lernende den besagten Aktivitätsbereich zu Genüge beherrscht. Als Ausgangsbasis für diese Zielbeschreibungen eignen sich die Definition der überfachlichen Kompetenzen des LP21, wie sie in Kapitel 2.1.2 bereits beschrieben sind. Die überfachlichen Funktionen wiederum stehen in einem Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen, vor allem wenn es um die Voraussetzungen für den Wochenplanunterricht geht, wie im Kapitel 2.4.1 und 2.4.3 dargestellt und durch die Berichte der Klassenlehrpersonen und Schüler*innen in Kapitel 4.3 ergänzt wurde. Über die Bestimmung der problembereitenden Aktivitätsbereiche im Wochenplanunterricht und die zugeordneten überfachlichen Kompetenzen lassen sich die zu fördernden exekutiven Funktionen ableiten. Dies scheint unter Anwendung der Theorie, ein valider Weg zu sein, um die im Wochenplanunterricht zu fördernden exekutiven Funktionen zu identifizieren. Tabelle 2 bietet hierzu eine eigene Darstellung dieses Sachverhalts und zeigt eine mögliche Verknüpfung der Aktivitätsbereiche im Wochenplanunterricht mit den exekutiven Funktionen und den überfachlichen Kompetenzen mitsamt Zielsetzung.

Tabelle 2: Verknüpfung von Wochenplan, Kompetenzen und exekutiven Funktionen
 (eigene Darstellung)

Aktivitätsbereiche	Exekutive Funktionen	Überfachliche Kompetenz (K.)
Planung		
Planorientierung	Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung	Methodische K.: Informationen nutzen Lernende*r kann sich gut im Wochenplan orientieren und diesen lesen.
Selbsteinschätzung	Kognitive Flexibilität: Perspektivenwechsel, Metakognition, Reflexion	Personale K.: Selbstreflexion Lernende*r kann sich gut selbst einschätzen, kennt eigene Schwächen und Stärken.
Planungsstrategien	Inhibition: Impulskontrolle Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung Kognitive Flexibilität: Transferleistung	Methodische K.: Aufgaben / Probleme lösen Lernende*r kennt verschiedene Strategien zur Planung und kann sich für eine geeignete Strategie entscheiden.
Selbstkontrolle	Inhibition: Selbstregulation Kognitive Flexibilität: Transferleistung, Metakognition, Reflexion	Personale K.: Eigenständigkeit Lernende*r kann die eigene Planung selbst überprüfen und korrigieren.
Aufgabenbearbeitung		
Arbeitsplatzorganisation	Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung Kognitive Flexibilität: Transferleistung	Personale K.: Selbstständigkeit Methodische K.: Informationen nutzen, Aufgaben/Probleme lösen Lernende*r kann den eigenen Arbeitsplatz selbstständig einrichten.
Materialbeschaffung	Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung Kognitive Flexibilität: Transferleistung	Personale K.: Selbstständigkeit Methodische K.: Informationen nutzen, Aufgaben/Probleme lösen Lernende*r kann das benötigte Material identifizieren und besorgen.
Aufgabenverständnis	Arbeitsgedächtnis: fachliche Kompetenzen, Informationsverarbeitung	Methodische K.: Aufgaben/Probleme lösen Lernende*r versteht die Aufgabe.
Selbsthilfe	Inhibition: Selbstregulation, Zielfokussierung Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung Kognitive Flexibilität: Problemlösefähigkeit, Metakognition, Reflexion	Personale K.: Selbstreflexion Soziale K.: Dialogfähigkeit & Konfliktfähigkeit Methodische K.: Aufgaben/Probleme lösen Lernende*r kann sich bei Schwierigkeiten selbstständig Hilfe holen.
Ausdauer, Fokussierung & Konzentration	Inhibition: Impulskontrolle, Selbstregulation	Personale K.: Selbstständigkeit Lernende*r kann an der Aufgabe dranbleiben, sich darauf fokussieren und sich dabei konzentrieren.
Zeitmanagement	Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung Inhibition: Selbstregulation Kognitive Flexibilität: Metakognition	Methodische K.: Aufgabe/Problem lösen Personale K.: Selbstreflexion, Selbstständigkeit Lernende*r kann seine eingeplanten Aufgaben in den vorgegebenen Zeitfenster vollständig erledigen.
Zusammenarbeit	Inhibition: Impulskontrolle, Selbstregulation	Soziale K.: Dialog- & Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Umgang mit Vielfalt

	Kognitive Flexibilität: <i>Perspektivenwechsel</i>	Lernende*r kann mit anderen Lernenden zusammenarbeiten.
Kontrolle		
Identifikation von Planungsabweichungen	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Inhibition: <i>Selbstregulation</i> Kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung, Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: <i>Eigenständigkeit, Selbstreflexion, Selbstständigkeit</i> Methodische K.: <i>Informationen nutzen</i> Lernende*r kann selbst überprüfen, ob alle eingeplanten Aufgaben in der dafür vorhergesehenen Lektion erledigt worden sind und den Wochenplan entsprechend aktualisieren.
Entwicklung von Lösungsalternativen	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Kognitive Flexibilität: <i>Problemlösefähigkeit, Metakognition, Reflexion</i>	Methodische K.: <i>Aufgaben/Probleme lösen</i> Lernende*r kann bei Planabweichungen selbst Lösungsalternativen erarbeiten und sich für eine geeignete Anpassung entscheiden.
Abschluss & Reflexion		
Selbsteinschätzung	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung, Perspektivenwechsel, Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: <i>Selbstreflexion</i> Lernende*r kann benennen, welche Aufgaben diese Woche einfach und welche schwierig waren, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen.
Lernfortschritt	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Kognitive Flexibilität: <i>Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: <i>Selbstreflexion</i> Lernende*r kennt die Lerninhalte des Wochenplans und kann benennen, was er/sie diese Woche gelernt hat.
Schlussfolgerung	Kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung, Problemlösefähigkeit, Metakognition</i>	Personale K.: <i>Selbstreflexion, Eigenständigkeit</i> Methodische K.: <i>Aufgabe/Problem lösen</i> Lernende*r kann aus der Reflexion Konsequenzen für den nächsten Wochenplan formulieren und umsetzen.

5.1.3 Hilfe zur Selbsthilfe statt zusätzliche Förderaufgaben

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Schüler*innen gerne selbstbestimmt und selbstständig arbeiten möchten, wie in Kapitel 4.1 gezeigt und die Lehrpersonen sich durch den Wochenplanunterricht auch mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung in der Aufgabenbearbeitung und im Lernprozess von den Schülerinnen und Schülern wünschen, wie in Kapitel 4.2 beschrieben.

Gleichzeitig berichten die Lernenden von ihren Schwierigkeiten in gewissen Bereichen des Wochenplanunterrichts, bei denen sie sich auch mehr Unterstützung und Hilfe wünschen, wie die Ergebnisse aus Kapitel 4.1 und Kapitel 4.5 erkennen lassen. Auch die Klassenlehrpersonen nehmen wahr, dass einige Schüler*innen individuelle Unterstützung im Wochenplanunterricht benötigen und haben Schwierigkeiten, diesem Anspruch gerecht zu werden und diese Lernenden auf individueller Ebene zu begleiten, wie in Kapitel 4.5 aufgezeigt wird. Die Schwierigkeiten der Lehrpersonen bestehen darin, die Probleme der Schüler*innen genau zu benennen und einzuordnen, besonders in Bezug auf Probleme in den überfachlichen Kompetenzen. Ihnen fehlt für eine schnelle Analyse eine passende Anleitung und Dokumentationsgrundlage sowie ein Vorgehensmodell und dazu passendes Hilfsmaterial für die Fördermassnahmenplanung.

Die Berichte der Klassenlehrpersonen bestätigen zudem die Theorie in Kapitel 2.4.5, dass sie nicht noch mehr zusätzliches Fördermaterial in Form von Spielen oder Trainingsaufgaben brauchen; **Diese** würden sie im Gegenteil eher belasten, da sie bereits jetzt Schwierigkeiten haben, den fachlichen Stoffplan in der vorgegebenen Geschwindigkeit der Lehrmittel durchzubringen und gleichzeitig noch die vom LP21 geforderten überfachlichen Kompetenzen dabei irgendwie zu integrieren.

Die integrative Förderung der exekutiven Funktionen muss demnach also möglichst in die bestehende Wochenplanunterrichtsstruktur und die eingeplanten fachlichen Wochenplanaufgaben integriert werden und im Idealfall mit geringer direkter Unterstützung der Klassenlehrperson erfolgen. Es braucht also Förderung mit Instrumenten oder Methoden, die sich durch die Arbeit mit dem Wochenplan selbst erfüllen lassen, welche die Lernenden möglichst eigenständig einsetzen und einüben können und die zugleich den Ansätzen zur Förderung der exekutiven Funktionen entsprechen, sprich bspw. der Vermittlung von metakognitiven Strategien.

5.2 Erkenntnisse für die Produktentwicklung

Aus den vorangegangenen Interpretationen und Diskussion der Ergebnisse können sich nun folgende Erkenntnisse für die Produktentwicklung ableiten lassen:

- **Bedürfnis- und Bedarfsorientierung:** In den Gesprächen hat sich die Wichtigkeit gezeigt, die konkreten Bedürfnisse sowohl der Lehrpersonen und Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik als auch der Lernenden in der Produktentwicklung zu verstehen und zu berücksichtigen. In Bezug auf die Unterrichtenden etwa wurde ersichtlich, dass – auch wenn konkretes Unterrichtsmaterial und Programme für die explizite Förderung der exekutiven Funktionen häufig fehlen mag – dies nicht zwingend bedeutet, dass die Bereitstellung einer Sammlung von Fördermaterialien dem Praxisbedarf und Bedürfnissen entspricht. In den Befragungen nahmen die Unterrichtenden zusätzliches Unterrichtsmaterial eher als Be- statt Entlastung wahr und wünschten sich stattdessen eher Unterstützung im Bereich der Unterrichtsentwicklung, besonders im Balanceakt zwischen Vorgaben und Möglichkeiten. Die Bedürfnisse der Schüler*innen zeigen sich noch anspruchsvoller, da sie in sich gesehen diametral sind: So haben die Lernenden bspw. ein grosses Bedürfnis nach Wahlmöglichkeiten, Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, jedoch bei gleichzeitigem Wunsch nach Unterstützung, Begleitung und Hilfe. Ein bedürfnisorientiertes Endprodukt steigert die Motivation, dieses Produkt in der Praxis einzusetzen.
- **Auseinandersetzung mit dem Begriff der Förderung:** Förderung beinhaltet nicht nur den Einsatz von inhaltspezifischen Materialien und Lehrmitteln oder Adaptionen von Rahmenbedingungen zur Unterstützung einzelner Schüler*innen, damit schliesslich alle Lernenden die gleichen Ziele in der gleichen Zeit erreichen. Förderung geht darüber hinaus und muss in ein umfassendes Verfahren eingegliedert sein, welches Zielsetzung, Planung, Durchführung und Evaluation umfasst (Oelkers, 2008, S. 12). Der förderdiagnostische Prozess nach Steppacher (2004) erfüllt diese Anforderungen unter Bereitstellung der folgenden Prozessschritte: 1. Standortbestimmung und Problemanalyse, 2. Massnahmenplanung mit Zielvereinbarung, 3. befristete Massnahmendurchführung, 4. Kontrollévaluation (Steppacher, 2004, S. 18ff.).

- Verknüpfung der theoretischen Elemente: Es braucht eine übersichtliche strukturierte Darstellung der Phasen und Aktivitätsbereiche des Wochenplanunterrichts mit den zugeordneten überfachlichen Kompetenzen aus dem LP21 und den zugrundeliegenden exekutiven Funktionen, um den Unterrichtenden ein solides Verständnis dieser Zusammenhänge kommunizieren zu können. Als Ausgangsbasis hierzu kann die tabellarische Darstellung der Verknüpfung von Wochenplan, überfachlichen Kompetenzen und exekutiven Funktionen (Tabelle 2 in Kapitel 5.1.2) dienen.
- Fördermassnahmen auf der metakognitiven Ebene und durch Strategievermittlung: Die Ergebnisse aus Theorie und Empirie zeigen, dass es für die Förderung exekutiver Funktionen im Schulunterricht nicht ausschliesslich mehr Spiele und Bewegung braucht, sondern explizite Förderung im Bereich der Metakognition und damit verbundenen Strategievermittlungen. In allen untersuchten Klassen wurden bereits Spiele und Bewegung eingesetzt, auch solche die durchaus gewisse Bereiche der exekutiven Funktionen trainieren. Doch die Schwierigkeiten im Wochenplanunterricht konnten und können dadurch nicht gelöst werden.

In der Konzipierung des Entwicklungsprodukts wurden aufgrund dieser Erkenntnisse folgende inhaltliche sowie strukturelle Entscheidungen getroffen und der Fokus auf folgende Elemente gelegt:

- Zielgruppe: Als Zielgruppe des Produktes werden die Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen fokussiert.
- Format: Das Produkt soll in Form einer Handreichung gestaltet werden, mit dem Anspruch, die Unterrichtenden im Praxisalltag zu unterstützen.
- Inhaltliche Struktur: Die inhaltliche Struktur orientiert sich nach einem kurzen theoretischen Exkurs an der Struktur des förderdiagnostischen Prozesses. Hierzu enthält die Handreichung einen für den praktischen Einsatz gedachten Leitfaden zum förderdiagnostischen Prozess mit Instrumenten, welche die Umsetzung der Teilschritte in diesem Prozess unterstützen. Die Instrumentensammlung beinhaltet Evaluationsbögen zur Problemanalyse mit der Verknüpfung der herausfordernden Wochenplanbereiche, den überfachlichen Kompetenzen (LP21) und den exekutiven Funktionen, eine Formularvorlage für die Massnahmenplanung und Zielvereinbarung sowie eine Sammlung und Ausarbeitung konkreter Fördermassnahmen.
- Umfang Fördermassnahmen: Zu den Fördermassnahmen gehören Hinweise zu Unterrichtsadaptationen im Sinne von Anpassungen im Öffnungsgrad der Wochenplanelemente, Praxisansätze zur Entwicklungsförderung metakognitiver Strategien in Form von Checklisten und Inputs sowie eine Sammlung mit Quellen zu weiterführenden Ansätzen von Fördermassnahmen wie bspw. Empfehlungen zu Spiel- und Bewegungsformen.
- Fördermassnahme auf Meta-Ebene: Das so vorgeschlagene Entwicklungsprodukt mit darunterliegendem Förderprozess beinhaltet auch auf einer Meta-Ebene eine Fördermassnahme: Bereits die begleitete und unterstützte Partizipation der Lernenden im förderdiagnostischen Prozess, bspw. durch die Auseinandersetzung mit der Selbstevaluation stellt eine Förderung der Metakognition und somit der Förderung der exekutiven Funktionen dar. Auch die adaptierte Reflexionsarbeit und unterstützende Begleitung der Planungstätigkeit mit entsprechender Strategievermittlung und -aneignung im Wochenplanunterricht beinhalten ihrerseits Förderaspekte auf der metakognitiven Ebene zur Weiterentwicklung der exekutiven Funktionen. Der Wochenplanunterricht und der

förderdiagnostische Prozess an sich bieten somit nicht nur viel Potenzial für die Differenzierung und Individualisierung, sondern auch für die integrative Förderung exekutiver Funktionen.

5.3 Beantwortung der Fragestellung

Dieser Masterarbeit liegt zentrale Fragestellung zugrunde, wie die exekutiven Funktionen im Rahmen des Wochenplanunterrichts auf der Unterstufe integrativ gefördert werden können. Diese Hauptfragestellung wird nun anhand der in Kapitel 1.3 definierten Unterfragen beantwortet:

Was sind exekutive Funktionen und welche Bedeutungen haben sie für den Kompetenzerwerb im selbstorganisierten Lernen?

Exekutive Funktionen sind kognitive Fähigkeiten, die das Steuern der eignen Emotionen, Gedanken und Handlungen ermöglichen (Dawson & Guare, 2019, S. 8). Die exekutiven Funktionen befinden sich bei Grundschulkindern zwar noch in der Entwicklung, beeinflussen aber bereits massgebend die Lernleistung, Kompetenzentwicklung und somit auch den Schulerfolg (Kubesch, 2020, S. 9). Die exekutiven Funktionen lassen sich dabei in drei Teilbereiche gliedern (Walk & Evers, 2013, S. 11ff.; Spitzer, 2017, S. 2f.), wie in Tabelle 3 (eigene Darstellung) ersichtlich sind.

Tabelle 3: Modell exekutiver Funktionen (eigene Darstellung)

Inhibition	Arbeitsgedächtnis	Kognitive Flexibilität
Impulskontrolle, Hemmungsmechanismus, Regulation von Verhalten, Emotion & Aufmerksamkeit, Zielfokussierung, Selbstregulation	Informationsverarbeitung mit Speicherung, Abrufen / Erinnern, Vergleichen / Selektionieren Relevanz für schulische <i>Fachkompetenzen</i> wie Mathematik und Sprache	zügige Anpassung an neue Bedingungen & Anforderungen, Perspektivenwechsel, Transferleistungen, Problemlösefähigkeit, Reflexion, Metakognition

Das übergeordnete Bildungsziel der Schule ist die Selbstständigkeit der Lernenden im Sinne einer eigenverantwortlichen Handlungsfähigkeit. Diese Handlungskompetenz beinhaltet im dem Lehrplan 21 (LP21) zugrundeliegenden Kompetenzmodell von Lehmann & Nieke (2000) die Verbindung von Fach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz. Gerade die überfachlichen Kompetenzen des LP21, welche personale, soziale und methodische Kompetenzen einschliessen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 14ff.), zeigen einige inhaltliche Parallelen zu den exekutiven Funktionen (siehe Kapitel 2.4.1). Die exekutiven Funktionen als kognitive Strukturen und Prozesse sind Voraussetzung für Kompetenzentwicklung, besonders im selbstorganisierten Lernen, welches hohe Anforderungen an die eigene Selbstregulation sowie metakognitive und motivationale Strategien stellt. Gut entwickelte exekutive Funktionen bilden die Basis für ein eigenverantwortliches und selbstständiges Lernen und Leben.

In welchem Zusammenhang stehen die Bildungsziele des LP21 und die exekutiven Funktionen?

Der LP21 ist kompetenzorientiert und seine Bildungsziele sind strukturiert in fachliche und überfachliche Kompetenzen (siehe Kapitel 2.1.2). Der Entwicklungsstand der exekutiven Funktionen hat Einfluss auf beide Kompetenzbereiche. Gerade die überfachlichen Kompetenzen zeigen deutliche Parallelen zu den

exekutiven Funktionen, welche als Voraussetzung für die erfolgreiche Kompetenzentwicklung gesehen werden können (siehe Kapitel 2.4.1). Defizite in exekutiven Funktionen zeigen sich erfahrungsgemäss nicht nur in Lernschwierigkeiten, sondern auch im Zusammenhang mit der Beurteilung der *überfachlichen Kompetenzen* und entsprechenden Auffälligkeiten in den Bereichen Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten. Lernstörungen können sich mitunter als Defizite der kognitiven Funktionen zeigen. So sind auch jene Defizite der exekutiven Funktionen von Bedeutung, welche im Zusammenhang mit *fachlichen Kompetenzen* stehen: Kinder mit einer Rechenstörung oder einer Lese-Rechtschreibschwäche zeigen häufig auch Defizite in den exekutiven Funktionen (Brunsting, 2011, S. 30f.; Heine et al., 2012, S. 59; Schuchardt et al., 2017, S. 169; Spitzer, 2017, S. 7; Mähler & Grube, 2018, S. 633). Exekutive Funktionen haben demnach massgebend Einfluss auf die Kompetenzentwicklung, die Lernleistung und den Schulerfolg (Spitzer, 2017, S. 1 & 6f.).

Welche Schwierigkeiten haben Schüler*innen bei der Arbeit mit dem Wochenplan? Auf welche exekutiven Funktionen lassen sich diese zurückführen und wie können diese identifiziert werden?

Der Wochenplanunterricht stellt bereits höhere Anforderungen an die Schüler*innen in Bezug auf das selbstorganisierte Lernen, die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung als es bei anderen Unterrichtsmethoden wie bspw. der direkten Instruktion im Frontalunterricht der Fall ist.

Die Ergebnisse aus der durchgeführten Studie in Kapitel 4.5 und deren Diskussion in Kapitel 5.1 haben unterschiedliche Bereiche im Wochenplan aufgezeigt, die den Lernenden Schwierigkeiten bereiten können und in einem Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen stehen (siehe Kapitel 2.4.3 und Kapitel 5.1). So zeigen die betroffenen Schüler*innen, bspw. Schwierigkeiten in der Planungsphase, weil sie sich nicht im Wochenplan orientieren können, die eigenen Stärken und Schwächen in Bezug auf die geforderten Aufgaben schlecht selbst einschätzen können, über keine Planungsstrategien verfügen oder die eigene Planung selbst nicht überprüfen können. Es können aber auch Schwierigkeiten in der Phase der Aufgabebearbeitung vorliegen, in der die betroffenen Lernenden Mühe haben, das benötigte Material zu besorgen und den Arbeitsplatz einzurichten, die Aufgabe nicht verstehen, die notwendigen fachlichen Voraussetzungen nicht erfüllen, sich bei Problemen nicht selbst helfen können, sich nicht konzentrieren, die Aufmerksamkeit verlieren, keine Ausdauer aufweisen, mit dem Zeitmanagement nicht zurechtkommen oder Konflikte in der Zusammenarbeit haben. Weiter haben betroffene Lernende in der Kontrollphase Schwierigkeiten damit, bei Problemen wie z. B. dem Fertigstellen geplanter Aufgaben, adäquate Lösungen zu erarbeiten und den Wochenplan entsprechend zu aktualisieren. Auch in der Phase des Abschlusses mit Reflexion zeigen sich wiederum, dass die betroffenen Schüler*innen Mühe haben, sich selbst einzuschätzen, das eigene Lernen zu reflektieren und Konsequenzen für den nächsten Wochenplan zu ziehen. Kapitel 2.4.3 zeigt hierzu auf, welche exekutiven Funktionen jeweils notwendig sind, um diese Wochenplanaktivitäten erfolgreich zu meistern.

Die Schwierigkeiten der Schüler*innen im Wochenplanunterricht müssen individuell diagnostiziert werden, bspw. durch Evaluationsbögen. Die Handreichung, die als Entwicklungsprodukt im Rahmen dieser Arbeit entstanden ist und in Kapitel 5.2 skizziert wurde, bietet hierzu Evaluationsbögen in Versionen der Selbst- und Fremdbeurteilung an, welche die Identifizierung der Problembereiche in der

Wochenplanarbeit sowie deren Verknüpfung mit den zugeordneten überfachlichen Kompetenzen und zugrundeliegenden exekutiven Funktionen unterstützen soll.

Welchen Herausforderungen begegnen Lehrpersonen bei der Arbeit mit dem Wochenplan? Welche Anforderungen lassen sich daraus ableiten für die Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht?

Wie die Ergebnisse der durchgeführten Studie gezeigt haben, ist vielen Lehrpersonen bewusst, dass es bei Schwierigkeiten besondere Fördermassnahmen braucht. Auch die exekutiven Funktionen sind den Lehrpersonen grundsätzlich in ihrer Bedeutung ein Begriff. Doch haben die Ergebnisse auch gezeigt, dass sich Lehrpersonen schwer damit tun, die zu Grunde liegenden Probleme zu analysieren und somit optimal adaptierte, zielorientierte Massnahmen auszuwählen und umzusetzen.

Im Schulalltag scheinen zudem die Ressourcen und Kapazitäten zu fehlen, um dieses Bewusstsein in der Praxis umzusetzen und den erforderlichen Förderprozess auch zu implementieren. Es fehlen Instrumente, Anleitungen, Ansätze für die Praxis, die einen effizienten Einsatz im komplexen Schulalltag ermöglichen.

Hier bietet die entwickelte Handreichung einen praxisnahen Vorschlag unter Berücksichtigung relevanter Rahmenbedingungen des Schulalltags wie Ressourcenknappheit und Heterogenität der Schülerschaft, aber auch dem Einbezug des förderdiagnostischen Prozesses zur Optimierung der Förderung.

Welche Ansätze eignen sich zur Förderung exekutiver Funktionen im Rahmen des Wochenplanunterrichts?

Für die Förderung exekutiver Funktionen im Rahmen des Wochenplanunterrichts eignen sich unterschiedliche Ansätze (siehe Kapitel 2.4.5): Diese Förderung kann durch explizite Aufgaben im Wochenplan, zum Training eines spezifischen Teilbereichs der exekutiven Funktionen oder durch den Wochenplanunterricht selbst erfolgen, quasi in der Durchführung der wochenplanspezifischen Tätigkeiten.

Die genannten expliziten Übungsaufgaben können bspw. Trainings zur Impulskontrolle, zur Frustrationstoleranz oder zum Memorieren zählen. In der praxisbezogenen Fachliteratur finden sich zudem zahlreiche unterrichtstaugliche und auch für den Wochenplan geeignete Spielsammlungen, Förderprogramme mit Fokus auf Aufmerksamkeit und Konzentration, Ideen zum bewegten Lernen, kognitive und metakognitive Übungsprogramme, Aufgaben zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses, kooperative Lernformen oder Trainingssequenzen zur Stärkung der Sozialkompetenzen (siehe Auflistung der Förderprogramme in Kapitel 2.2.6).

Zur Förderung durch den Wochenplanunterricht selbst gibt es wiederum mehrere Ansätze: Zum einen gehören individualisierende Unterrichtsadaptionen im Sinne von Anpassungen im Öffnungsgrad der verschiedenen Wochenplanelemente dazu, zum anderen zählen aber auch Praxisansätze zur Entwicklungsförderung metakognitiver Strategien dazu, bspw. durch die Arbeit mit Checklisten oder in Form ritualisierter Inputs. Weitere Hinweise und eine Auflistung von Förderelementen findet sich in Förderung exekutiver Funktionen in Kapitel 2.2.6.

Wie könnte ein praxistauglicher Prozess zur Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht aussehen und wie könnten Lehrpersonen darin durch passende Anleitung und Instrumente unterstützt werden?

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Handreichung für Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen entwickelt. Die Handreichung unterliegt dabei dem Anspruch, die Unterrichtenden im komplexen Praxisalltag zu unterstützen unter Vermittlung von Grundlagen sowie eines kompletten Förderprozesses inkl. Anleitung, Instrumente und Vorlagen. Die inhaltliche Struktur der Handreichung orientiert sich dabei am förderdiagnostischen Prozess nach Steppacher (2004) und enthält dazu einen praxistauglichen Leitfaden mit spezifischen Instrumenten, welche die Umsetzung der Teilschritte in diesem Prozess unterstützen. Die Instrumente beinhalten Evaluationsbögen zur Problemanalyse mit der Verknüpfung der herausfordernden Wochenplanbereiche, den überfachlichen Kompetenzen (LP21) und den exekutiven Funktionen, eine Formularvorlage für die Massnahmenplanung und Zielvereinbarung sowie einer Sammlung an Fördermassnahmen. Zu diesen ausgearbeiteten Fördermassnahmen gehören Hinweise zu Unterrichtsadaptionen im Sinne von Anpassungen im Öffnungsgrad der Wochenplanelemente, Praxisansätze zur Entwicklungsförderung metakognitiver Strategien in Form von Checklisten und Inputs sowie eine Sammlung mit Quellen zu weiterführenden Ansätzen von Fördermassnahmen wie bspw. Empfehlungen zu Spiel- und Bewegungsformen. Die entwickelte Handreichung beinhaltet zudem auch auf einer Meta-Ebene eine Fördermassnahme: Bereits die begleitete und unterstützte Partizipation der Schüler*innen im förderdiagnostischen Prozess, bspw. durch die Auseinandersetzung mit der Selbstevaluation stellt eine Förderung der Metakognition und somit der Förderung der exekutiven Funktionen dar. Auch die adaptierte Reflexionsarbeit und unterstützende Begleitung der Planungstätigkeit mit entsprechender Strategievermittlung und -aneignung im Wochenplanunterricht beinhalten bereits Förderaspekte auf der metakognitiven Ebene zur Weiterentwicklung der exekutiven Funktionen. Der Wochenplanunterricht und der förderdiagnostische Prozess an sich bieten somit nicht nur viel Potenzial für die Differenzierung und Individualisierung, sondern auch für die integrative Förderung exekutiver Funktionen.

6. Ausblick

Diese Arbeit und das dazugehörige Entwicklungsprodukt leisten einen Beitrag, die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen für das selbstorganisierte Lernen zu verstehen und schliesst die Lücke in der aktuellen Forschung in Bezug auf die integrative Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht auf der Unterstufe. Den Lehrpersonen sowie den Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen wird ein praxisnahes Instrument zur Hand gegeben, um diese integrative Förderung mit vertretbarem Aufwand im förderdiagnostischen Prozess zu implementieren und das Lernen und die Entwicklung der Schüler*innen zu unterstützen. Schliesslich ist es das, was im Zentrum der Schulischen Heilpädagogik und Schulpädagogik steht: das Lernen und die Entwicklung der Schüler*innen.

6.1 Implikationen für die Berufspraxis

Die im Rahmen dieser Arbeit erstellte Handreichung bietet eine Ausgangsbasis, mit welcher Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und -pädagogen die exekutiven Funktionen im Rahmen des Wochenplanunterrichts fördern. Wie die qualitative empirische Studie im Rahmen dieser Arbeit gezeigt hat, ist vielen Lehrpersonen bewusst, dass es bei Schwierigkeiten besondere Fördermassnahmen braucht und auch die exekutiven Funktionen sind ihnen grundsätzlich in ihrer Bedeutung ein Begriff. Im Schulalltag scheinen jedoch die Ressourcen und Kapazitäten zu fehlen, um dieses Bewusstsein in der Praxis umzusetzen. Es fehlen Instrumente, Anleitungen, Ansätze für die Praxis, die einen effizienten Einsatz im komplexen Schulalltag ermöglichen. Hier bietet die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Handreichung einen praxisnahen Vorschlag unter Berücksichtigung relevanter Rahmenbedingungen des Schulalltags wie Ressourcenknappheit und Heterogenität der Schülerschaft.

Das entwickelte Produkt richtet sich in erster Linie an Schüler*innen, die einen besonderen Förderbedarf im Wochenplanunterricht und in Bezug auf die exekutiven Funktionen aufweisen. Aufgrund dieser Fokussierung dient die Handreichung auch primär dem Tätigkeitsfeld der Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen. Der Einsatz von Elementen aus der Handreichung in der ganzen Klasse und durch die Lehrperson ist aber nicht ausgeschlossen. Zudem kann die Handreichung auch wertvolle Hinweise liefern für die eigene Unterrichtsentwicklung im Bereich der Wochenplanarbeit.

Die Erfahrung zeigt, dass selbst noch so breit gestützte und sorgfältig entwickelte Lehrmittel und Instrumente von den Lehrpersonen sowie Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen jeweils auf die aktuelle Situation in einer bestimmten Klasse adaptiert und mit den Voraussetzungen der individuellen Betroffenen abgeglichen werden muss. Diese Einschränkung ist auch bei der Handreichung zu erwarten. Im nachfolgenden Kapitel werden deswegen Möglichkeiten aufgezeigt, die Handreichung im Rahmen weiterer Forschung zu evaluieren und weiter zu verbessern, um die Notwendigkeit einer Adaption zu minimieren.

6.2 Weiterführende Forschung und Entwicklung

In Bezug auf die Überprüfung der Forschungsergebnisse sowie der Evaluation und Weiterentwicklung des Produktes bestehen folgende Forschungsmöglichkeiten:

- Generalisierbarkeit der Forschungsergebnisse: Die empirischen Analysen, welche massgebend zur Produktentwicklung beigetragen haben, könnten in einer weiteren Forschungsarbeit durch ein höheres Sampling validiert und weiter verfeinert werden. Neben Unterstufenklassen der Regelschule könnten auch Mittelstufenklasse in Regel- und Sonderschulen untersucht werden. Weiter können verschiedene Schulen und Gemeinden mit unterschiedlichem Sozialindex, variierenden Berufs- und Wochenplannerfahrungen der Lehrpersonen, unterschiedliche eingesetzte Unterrichtskonzepte und verschiedenen Vorgaben zur Schwerpunktsetzung auf der Unterrichtsentwicklung in ein zukünftiges Sampling einfließen. Es gilt zu klären, welchen Einfluss die benannten Merkmale auf die Weiterentwicklung der Handreichung haben, wo Anpassungen und Ergänzungen in den einzelnen Elementen der Handreichung benötigt werden, wo die Grenzen des Produkts liegen hinsichtlich des Zielpublikums und welche Merkmale das Zielpublikum mitbringen muss, damit ein erfolgreicher Einsatz der Handreichung möglich ist.
- Wissenschaftliche Praxisbegleitung mit Lehrpersonen: Die entwickelte Handreichung sollte im Praxiseinsatz in der Anwendung durch die Lehrpersonen validiert werden. Die Testphase sollte über einen längeren Zeitraum erfolgen (z.B. ein Quartal), damit der gesamte förderdiagnostische Prozess mit allen Teilschritten betrachtet werden kann. Die Testphase soll wissenschaftlich begleitet, beobachtet und dokumentiert werden, um auch allfällige Differenzen und Schwierigkeiten der Lehrpersonen im Produktverständnis zu identifizieren sowie Potenzial für Verbesserungen auszuloten.
- Überprüfung der Lernwirksamkeit bei Lernenden: Die entwickelte Handreichung sollte in Bezug auf die Lernwirksamkeit der in den Instrumenten beschriebenen Methoden, wie bspw. die Checklisten-sammlung, untersucht werden. In der Betrachtung der Lernwirksamkeit sollte auch das ATI-Paradigma berücksichtigt werden, welches besagt, dass eine Lernmethode bei unterschiedlichen Lernenden unterschiedlich gute Ergebnisse erzielen kann aufgrund der subjektiven Eigenschaften und Besonderheiten der Schülerin oder des Schülers (Gold, 2015, S. 136). Aus dieser Betrachtung könnte abgeleitet werden, ob die bestehende Sammlung an Methoden Instrumenten für den vorgesehenen Zweck geeignet ist, oder ob eine Erweiterung oder Anpassung der Methodensammlung notwendig ist.
- Überarbeitung der Handreichung nach den Grundprinzipien des Universal Design of Learning (UDL): Die Ausweitung und Ausarbeitung der entwickelten, primär schriftbasierten Materialien nach den UDL-Grundprinzipien wäre eine mögliche Weiterentwicklung der Handreichung und im inklusiven Schulsetting bzw. Feld der Schulischen Heilpädagogik auch von bedeutender Wichtigkeit. Diese Weiterentwicklung sollte allen Lernenden den Zugang zu und Umgang mit den entwickelten Materialien ermöglichen. Dies bedingt, dass die Elemente der Handreichung entsprechend barrierefrei geplant und gestaltet werden müssen. Mögliche Methoden hierzu wären der Einsatz von Klapp-Listen mit Metacom-Bildern oder aufgenommenen Audiodateien mit Anybook Readern oder Tellimero-Stiften.
- Adaption des Produktes für die breite Schülerschaft: Das entwickelte Produkt richtet sich aktuell in erster Linie an Schüler*innen, die einen besonderen Förderbedarf im Wochenplanunterricht und in Bezug auf die exekutiven Funktionen aufweisen. Aufgrund dieser Fokussierung dient die Handreichung auch in erster Linie im Tätigkeitsfeld der Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen. Der Einsatz von Elementen aus der Handreichung in der ganzen Klasse und durch die Lehrperson

ist aber nicht ausgeschlossen und könnte durch weiterführende Forschung noch stärker ausgearbeitet werden. Gerade im Grundschulalter, in der die Entwicklung der exekutiven Funktionen noch nicht abgeschlossen ist, könnten grundsätzlich alle Schüler*innen von einer gezielten Förderung in diesem Bereich profitieren. Zudem kann die Handreichung auch wertvolle Hinweise geben für die eigene Unterrichtsentwicklung im Bereich der Wochenplanarbeit und auch der fachlichen Weiterentwicklung der Lehrpersonen sowie Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen dienen.

- Einbezug des BRIEF-Tests: Als Teil des Entwicklungsprodukts wurde ein Evaluationsbogen spezifisch in Bezug auf die exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht hin entwickelt. Mit BRIEF gibt es bereits einen etablierten Test, welcher eine umfassendere Beurteilung des Entwicklungsstandes der exekutiven Funktionen als Testresultat hervorbringt. Im Rahmen einer weitergehenden Forschung könnte analysiert werden, wie die ausführlicheren Testresultate beim BRIEF-Test und die Resultate der in der Handreichung bestehenden Entwicklungsbögen verknüpft werden könnten bzw. diese Verknüpfung ermöglichen könnte, die integrative Förderung der exekutiven Funktionen effektiver zu differenzieren und entsprechende Anpassungen und Individualisierungen optimaler auszugestalten.
- Praxisorientierte Überarbeitung der entwickelten Instrumente: Bisläng fehlte erfahrungsgemäss im Schulalltag häufig den der Förderung vorangestellte diagnostischen Schritt der Problemanalyse und Massnahmenplanung. Auch die explizite, gezielte und nachhaltige Förderung und Unterstützung der Schüler*innen im Bereich der exekutiven Funktionen und überfachlichen Kompetenzen kommt häufig zu kurz. Das Ziel der entwickelten Handreichung war es, hier die Lücke zu schliessen und praxisnahe einfache und zeitsparende Instrumente, Leitfäden und Materialien anzubieten. Es stellt sich die Forschungsfrage, ob dieser Ansatz für den Praxiseinsatz pragmatisch genug ist, oder ob diese entwickelten Elemente noch weiter vereinfacht werden müssen, um sich in der Praxis etablieren zu können?
- Förderung mit fachlichem Lerninhalt: Die Förderung exekutiver Funktionen und überfachlicher Kompetenzen unter gleichzeitiger Vermittlung von Fachinhalten wurde als Schwierigkeit identifiziert (siehe Kapitel 2.3.4). Die Überwindung dieser Schwierigkeit würde jedoch Abhilfe schaffen, den dichten Stoffplan des Regelunterrichts trotz Einbezug zusätzlicher Fördermassnahmen in der vorgegebenen Zeit durchzubringen (siehe Kapitel 2.4.5). Eine Forschungsfrage könnte daher in die Richtung gehen, mit welchen Ansätzen die exekutiven Funktionen unter gleichzeitiger Vermittlung von fachlichem Lerninhalt im Wochenplanunterricht gezielter gefördert werden können.

7. Literatur

Aeppli, J. et al. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (4. durchgesehene Aufl.). utb 4201. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Amnes, C. (1990). *Motivation: What teachers need to know*. Teachers College Record, 91, pp. 409-421.

Atteslander, P. (2000). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (9. erweiterte Aufl.). Berlin: Walter de Gruyter.

Beelmann, A. (2003). *Wirksamkeit eines sozialen Problemlösetrainings bei entwicklungsverzögerten Vorschulkindern*. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 18, S. 27-41.

Beelmann, A. (2004). *Förderung sozialer Kompetenzen im Kindergarten: Evaluation eines sozialen Problemlösetrainings zur universellen Prävention dissozialer Verhaltensprobleme*. Kindheit und Entwicklung, 13, S. 113-121.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017). *Lehrplan 21. Grundlagen*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|1>

Bildungsstatistik Kanton Zürich (2020). *Sozialindex*. Verfügbar unter: <https://pub.bista.zh.ch/de/zahlen-und-fakten/andere/sozialindex/erlaeuterungen/>

Böddener, M. (2011). *Offene Lernsituationen – ein neuer Weg*. In: C. Claussen et al., Wochenplan- und Freiarbeit, S. 23-31. Braunschweig: Westermann.

Bogner, A. & Menz, W. (2009). *Experteninterviews in der qualitativen Sozialforschung. Zur Einführung in eine sich intensivierende Methodendebatte* (3., grundlegend überarbeitete Aufl.), S. 7-31. In: A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.

Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich. Mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben*. Bern: Haupt.

Claussen, C. (1997). *Unterrichten mit Wochenplänen. Kinder zur Selbständigkeit begleiten*. Weinheim: Beltz.

Claussen, C. (2011). *Wochenplanunterricht in der Grundschule*. In: C. Claussen et al., Wochenplan- und Freiarbeit, S. 54-96. Braunschweig: Westermann.

Csikszentmihalyi, M. (1985). *Das Flow-Erlebnis*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Dawson, P. & Guare, R. (2019). *Schlau, aber... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen* (2. unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (Eds.) (2002). *Handbook of self-determination research*. Rochester: University of Rochester Press.

Don Bosco Medien GmbH (Hrsg.) (2023). *Themenreihe Die 50 besten Spiele*. Verfügbar unter: <https://www.donbosco-medien.de/die-50-besten-spiele/c-466>

Drechsler, R. & Steinhausen, H.-C. (2013). *BRIEF. Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen. Deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) von G. A. Gioia, P. K. Isquith, S. C. Guy and L. Kenworthy und der Self-Report Version (BRIEF-SR) von S. C. Guy, P. K. Isquith und G. A. Gioia*. Göttingen: Hogrefe.

European Agency für Development in Special Needs Education (Hrsg.) (2003). *Integrative Schulbildung und Unterrichtspraxis. Abschlussbericht*. Middlefart. Verfügbar unter: https://www.isar-projekt.de/portal/1/uploads/didaktikpool_415_1.pdf

Flick, U. (2008). *Triangulation. Eine Einführung* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Flury, P. (2019). *Spielideen zur Förderung der Exekutiven Funktionen für 3- bis 7-Jährige. Arbeitsgedächtnis, Inhibition und Kognitive Flexibilität*. Verfügbar unter: https://www.radix.ch/media/d0zhglax/pb_tagung_2019___handout_ws_4_flury.pdf

Fritz, A. & Hussy, W. (2001). *Training der Planungsfähigkeit bei Grundschulkindern – eine Evaluationsstudie*. In: K. J. Klauier (Hrsg.). *Handbuch kognitives Training*, S. 97-124. Göttingen: Hogrefe.

Fritsch, B. (2014). *Inklusion als Exklusion. Differenzierungsproduktionen im Rahmen des schulischen Anerkennungsgeschehens*. In: A. Tervooren et al. (Hrsg.). *Ethnographie und Differenz in pädagogischen Feldern. Internationale Entwicklungen erziehungswissenschaftlicher Forschung*. S. 329-345. Bielefeld: transcript.

Gasser, P. (2003). *Lehrbuch Didaktik* (2. Aufl.). Bern: hep.

Gold, A. (2015). *Guter Unterricht. Was wir wirklich darüber wissen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Haas-Hausmann, S. & Schütz, C. (2000). *Wochenplan von Anfang an. Der Praxishelfer für das 1. und 2. Schuljahr*. München: Oldenbourg Schulbuchverlag.

Haase, C. M. & Heckhausen, J. (2018). *Motivation*. In: W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (8., überarbeitete Aufl.), S. 491-511. Weinheim: Programm PVU Psychologie Verlags Union, Beltz.

Häberli Hunkeler, C. & Buser Steiger, M. (2018). *Situationskarten für Veränderungswünsche*. Primarschule. Selbstverlag: <https://www.mariannebuser.ch> oder <https://www.corinnehaeberli.ch>

Hagmann, G. (2003). *Wochenplan* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Elgg: Zürcher Kantonale Mittelstufe.

Heine, A., Engl, V., Thaler V. M., Fussenegger, B. & Jacobs, A. M. (2012). *Neuropsychologie von Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten*. Göttingen: Hogrefe.

Herold, M. & Landherr, B. (2014). *SOL. Selbstorganisiertes Lernen. Ein systematischer Ansatz für den Unterricht* (2. überarbeitete Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Herzog, H. (2011). *Schöne heile WOPL-Welt? Wochenplanarbeit an weiterführenden Schulen*. In: C. Claussen et al., *Wochenplan- und Freiarbeit*, S. 31-40. Braunschweig: Westermann.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2022). *Hinweise zu den Transkriptionsregeln und zum Vorgehen bei der Transkription*. Annette Koechlin, Modulleitung Berufspraxis III, Modul Berufspraxis BP5_01.1, Studienjahr 2021/2022. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Hiebl, P. & Heißler, J. (2016). *Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung. Vom Stoffverteilen zur flexiblen Kompetenzmatrix*. Köln: Carl Link.

Hinnen, H. (2001). *Lernen kennen lernen. In der 6. bis 9. Klasse. Lernstrategien und Lerntechniken richtig einsetzen*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Hinnen, H. (2009). *Ich lerne lernen. 3. bis 5. Klasse. Lernstrategien und Lerntechniken kennen lernen und einüben* (6. Ausgabe). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Hinnen, H. (2014). *Kommentar. Ich lerne lernen. Lernen kennen lernen* (4., unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Huber, C. & Lehmann, L. (2016). *Auswertung Qualitativer Daten*. In: J. Aeppli et al. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (4. durchgesehene Aufl.), S. 230-264. utb 4201. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Huschke, P. & Mangelsdorf, M. (1995). *Wochenplanunterricht. Eine Einführung in die praktische Arbeit*. Weinheim: Beltz.

Jürgens, E. (2006). *Lebendiges Lernen in der Grundschule. Ideen und Praxisbausteine für einen schüleraktiven Unterricht*. Weinheim: Beltz.

Jürgens, U. (2011). *Differenzierung durch freie Arbeit – Utopie oder Wirklichkeit?* In: C. Claussen et al., *Wochenplan- und Freiarbeit*, S. 46-52. Braunschweig: Westermann.

Volksschulamt Kanton Zürich (2023a). *Zeugnisse und Beurteilung*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-unterricht/volksschule-zeugnisse-beurteilung.html>

Volksschulamt Kanton Zürich (2023b). *Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinform-unterricht/volksschule-schulinform-unterrichtsentwicklung/quims.html>

Klippert, H. (2007). *Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen: Bausteine für den Fachunterricht* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Kubesch, S. (Hrsg.) (2020). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.

Kühn, T. & Koschel, K.-V. (2018). *Gruppendiskussionen. Ein Praxis-Handbuch* (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.

Landwehr, N. (1998). *Schritte zum selbständigen Lernen. Eine praxisorientierte Einführung in den Lernplanunterricht*. Aarau: Sauerländer.

Lange, B. (2008). *Imagination aus der Sicht von Grundschulkindern. Datenerhebung, Auswertung und Ertrag für die Schulpädagogik*. In: Mayring, P. & Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Aufl.). S. 37-62. Weinheim: Beltz.

Lehmann, G. & Nieke, W. (2000). *Zum Kompetenz-Modell*. Verfügbar unter: <https://sinus.uni-bayreuth.de/fileadmin/sinusen/PDF/modul10/text-lehmann-nieke.pdf>

Lindenberger, U. & Staudinger, U. M. (2018). *Höheres Erwachsenenalter*. In: W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (8. überarbeitete Aufl.), S. 291-318. Weinheim: Beltz.

Lösel, F., Beelmann, A., Stemmler, M. & Jaursch, S. (2006). *Prävention von Problemen des Sozialverhaltens im Vorschulalter. Evaluation des Eltern- und Kindtrainings EFFEKT*. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 35, S. 127-139.

Lüpkes, J. (1999). *Lernen durch Planen*. In: M. Hempel, *Lernwege der Kinder. Subjektorientiertes Lernen und Lehren in der Grundschule*, S. 216-217. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Lustig, T. (2019). *Verhaltensauffälligkeiten*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/news/verhaltensauffaelligkeiten>

Mackowiak, K., Lauth, G. W. & Spieß, R. (2008). *Förderung von Lernprozessen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Mähler, C. & Grube, D. (2018). *Lernstörungen*. In: W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (8. Überarbeitete Aufl.), S. 623-636. Weinheim: Beltz.

Marra-Junker, B. (2013). *Exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht. Masterthese*. Zürich: HfH. Verfügbar unter: https://digital.hfh.ch/wirksamfoerdern/wp-content/uploads/sites/33/2021/06/marra_masterthese.pdf

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Meyer, H. (2010). *Was ist guter Unterricht?* (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.

Mietzel, G. (2007). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens* (8., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. & Wagner, T. D. (2000). *The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex «frontal lobe» tasks: A latent variable analysis*. *Cognitive Psychology*, 41, p. 49-100.

Müllener-Malina, J. & Leonhardt, R. (2000). *Unterrichtsformen konkret. Auf dem Weg zu einem pädagogischen Schulprofil* (2. verbesserte Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

Müller, S. V. (2009). *Störungen der Exekutivfunktionen – wenn die Handlungsplanung zum Problem wird. Ein Ratgeber für Angehörige, Betroffene und Fachleute*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen*. Göttingen: Hogrefe.

Nentwig-Gesemann, I. (2002). *Gruppendiskussion mit Kindern. Die dokumentarische Interpretation von Spielpraxis und Diskursorganisation*. ZBBS Heft 1/2002, S. 41-63.

Oelkers, J. (2008). *Was bedeuten die Begriffe „Fördern“ und „Fordern“ in Deutschland? Vortrag auf der Fachtagung „Fördern und Fordern: Lernprozesse individuell gestalten – Leistungspotenziale entfalten – Schule verändern“ am 3. März 2008 im Roten Rathaus in Berlin*. Verfügbar unter: https://uzh.ch/cmsssl/ife/dam/jcr:00000000-4a53-efb3-0000-00000ed42ca4/312_BerlinFoerdern.pdf

Ostschweizer Kinderspital (2022). *Förderung und Erhaltung von Hirnfunktionen mit Gesellschaftsspielen. Spielempfehlungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene*. St. Gallen: Ostschweizer Kinderspital, KER-Zentrum. Verfügbar unter: <https://www.kispisg.ch/downloads/kompetenzen/neuropsychologie/foerderung-und-erhaltung-von-hirnfunktionen-mit-gesellschaftsspielen.pdf>

Peterßen, W. H. (2009). *Kleines Methoden-Lexikon* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Oldenbourg Schulbuchverlag.

Preuss-Lausitz, U. (2005). *Einleitung: «Die Kinder werden immer schwieriger! Was kann man tun?» Fragen, Annahmen und Wege einer Qualitätsuntersuchung*. In: U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*, S. 13-26. Weinheim: Beltz.

Roebers, C., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2023). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Manual* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Schirmer, D. (2009). *Empirische Methoden der Sozialforschung. Grundlagen und Techniken*. Paderborn: Wilhelm Fink.

Schuchardt, K., Brandenburg, J., Fischbach, A. & Mähler, C. (2017). *Kognitive Profile bei lese-rechtschreibschwachen Kindern mit und ohne Aufmerksamkeitsprobleme*. *Lernen und Lernstörungen*, 6 (4), S. 169-181. Göttingen: Hogrefe.

Schwabe, F., Gebauer, M. M. & McElvany, N. (2012). *Diagnose von Kompetenzen in Schule und Unterricht*. In: M. Paechter, M. Stock, S. Schmölder-Eibinger, P. Slepcevic-Zach & W. Weirer, *Handbuch Kompetenzorientierter Unterricht*, S. 42-58. Weinheim: Beltz.

Seifert, J. W. (2003). *Moderation*. In: A. E. Auhagen & H.-W. Bierhoff (Hrsg.), *Angewandte Sozialpsychologie. Das Praxishandbuch*, S. 75-87. Weinheim: Beltz.

Shanahan, L. & Steinhoff, A. (2018). *Misshandlung von Kindern und Jugendlichen*. In: W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (8. Überarbeitete Aufl.), S. 697-711. Weinheim: Beltz.

Sodian, B. (2018). *Denken*. In: W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (8. Überarbeitete Aufl.), S. 395-422. Weinheim: Beltz.

Spitzer, M. (2017). *FEX. Förderung exekutiver Funktionen. Exekutive Funktionen – Basis für erfolgreiches Lernen*. Broschüre. Bad Rodach: Wehrfritz. Verfügbar unter: <http://www.znl-fex.de/weiteres/Exekutive-Funktionen/exekutive-funktionen.html>

Stadler Elmer, S. (2016). *Mündliche Befragung*. In: J. Aeppli, J. (Hrsg.). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften (4. durchgesehene Aufl.)*, S. 177-191. utb 4201. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Stein, R. & Stein, A. (2014). *Unterricht bei Verhaltensstörungen. Ein integratives didaktisches Modell (2., überarbeitete und aktualisierte Aufl.)*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Stappacher, J. (2004). *Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 10, S. 18-23. Bern: SZH / CSPS.

Swiss Olympic (2018). *Schule bewegt*. Verfügbar unter: <https://schulebewegt.ch/de/ueber-schule-bewegt>

Textor, A. (2005). *Verhaltensförderlicher Unterricht. Ergebnisse von Unterrichtsbeobachtungen*. In: U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*, S. 187-225. Weinheim: Beltz.

Thöny, R. (2023). *Churermodell*. Verfügbar unter: <https://www.churermodell.ch>

Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Voelcker-Rehage, C. (2018). *Gesundheit*. In: W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie (8. Überarbeitete Aufl.)*, S. 745-759. Weinheim: Beltz.

Vogl, S. (2005). *Gruppendiskussionen mit Kindern: methodische und methodologische Besonderheiten*. ZA-Information / Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, 57, S. 28-60.

Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft – Praxis – Förder-spiele*. Berlin: Wehrfritz.

Weber, K. (2019). *Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren. Vorschulstufe und Primarstufe (2. korrigierte Aufl.)*. Bern: Schulverlag plus.

Weinert, F. E. (2001): *Leistungsmessung in Schulen*. Weinheim: Beltz.

Wellenreuther, M. (2013). *Lehren und Lernen – aber wie? Empirisch-experimentelle Forschungen zum Lehren und Lernen im Unterricht (6. vollständig überarbeitete Aufl.)*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

WHO (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

Wicki, M. T. (2022). *Systematische Literaturarbeiten*, Handout zur Präsentation vom 05.09.2022. Zürich: HfH.

Woolfolk, A. (2008). *Pädagogische Psychologie (10. Aufl.)*. München: Pearson.

Zelazo, P. D. & Carlson, S. M. (2012). *Hot and cool executive function in childhood and adolescence. Development and plasticity. Child Development Perspectives*, 6, p. 354-360.

ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen (2023). *Fex bei Haba*. Ulm: ZNL. Verfügbar unter: <https://www.znl-fex.de/weiteres/Fex-Materialien/Fex-HABA/fex-haba.html>

8. Anhang

8.1 Anhang 1: Elternbrief und Einwilligung

XX.XX.XXXX

Einwilligung für Video- und/oder Tonaufnahmen

Liebe Eltern

Ich arbeite in der Klasse Ihres Kindes als Schulische Heilpädagogin und befinde mich nun im Abschluss meiner Ausbildung.

Im Rahmen meiner Abschlussarbeit erforsche ich die Fördermöglichkeiten exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht. Exekutive Funktionen sind die Fähigkeiten, die uns helfen, unsere Emotionen, unser Denken und unser Handeln zu steuern.

Dabei interessiert mich auch die Sicht der Schüler*innen. Hierfür werde ich an der Klasse Ihres Kindes während des Unterrichts eine Gruppendiskussion durchführen. Gerne würde ich diese Diskussion per Video- oder Tonaufnahme dokumentieren, um sie für meine Arbeit zu nutzen. Alle verwendeten Aussagen und Informationen werden anonymisiert. Die Aufnahme wird nach Ende der Ausbildung gelöscht.

Mit den Ergebnissen können wir unseren Wochenplanunterricht weiter optimieren.

Darf ich Sie bitten, untenstehenden Talon auszufüllen und Frau *[Name der KLP]* bis zum XX abzugeben?

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (ulrike.jordi@schulen.zuerich.ch).

Freundliche Grüsse

Ulrike Jordi
Primarlehrperson
Schulische Heilpädagogin in Ausbildung

Prof. Dr. phil. Markus Matthys
Betreuer Masterarbeit HfH

✂-----

Bestätigung für mein Kind (Name): _____

Name der Klassenlehrperson: *[vor ausgefüllt]*

Ich gebe meine Einwilligung für:

- Video- und Tonaufnahmen
- nur Videoaufnahmen
- nur Tonaufnahmen
- keine Einwilligung

Ort, Datum: _____

Unterschrift Eltern: _____

8.2 Anhang 2: Untersuchungsklassen

Eckdaten der untersuchten Unterstufenklassen

	Klasse A		Klasse B		Klasse C	
Stufe / Zyklus / Klasse (im SJ22/23)	1. Klasse		2. Klasse		3. Klasse	
Anzahl SuS	19		18		20	
Altersspanne SuS	6-7 Jahre		7-8 Jahre		8-9 Jahre	
Anzahl ♀ / ♂	11	8	8	10	9	11
Anzahl IF-SuS	6		5		7	
Anzahl BF-SuS	3		3		4	
Anzahl DaZ-SuS	10		9		10	
Anzahl SuS mit Erstsprache Deutsch	4		9		8	
Anzahl SuS, die direkt mit SSA arbeiten	4		2		5	
Anzahl SuS, bei denen der SPD involviert ist	2		2		2	
Anzahl SuS, bei denen der SAD involviert ist	1		1		1	
Anzahl SuS mit Diagnose AD(H)S	1		0		1	
Anzahl SuS mit Verdacht AD(H)S (in Abklärung, ohne Diagnose)	3		1		0	
Anzahl KLPs (Pensenaufteilung in %)	2 (90/10)		2 (50/50)		1 (100)	
Grösse PT (Anzahl Mitglieder PT)	17		17		14	
Anzahl FLPs (falls nicht von KLP abgedeckt)	9		9		9	

- SuS = Schülerinnen und Schüler
 IF = Integrative Förderung
 BF = Begabten- und Begabungsförderung
 DaZ = Deutsch als Zweitsprache
 SSA = Schulsozialarbeit
 SPD = Schulpsychologischer Dienstag
 SAD = Schulärztlicher Dienstag
 ADS = Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom
 ADHS = Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
 KLP = Klassenlehrperson
 FLP = Fachlehrpersonen
 PT = Pädagogisches Team: Alle in der Klasse involvierten und tätigen Lehr-, Betreuungs- und Fachpersonen

Übersicht der Gruppendiskussionsteilnahme pro Klasse

	Anzahl SuS	Video- & Ton	Nur Ton	Nur Video	Keine Einwilligung	Ausfälle
Klasse A	19 Total TN: 16	15	1	1	2	0
Klasse B	18 Total TN: 16	15	1	-	2	0
Klasse C	20 Total TN: 17	14	3	-	3	1 krank
Total	57	44	5	1	7	1
	100%	77%	9%	2%	12%	1.75%
	100%	86% Teilnahme		14% keine Teilnahme		

8.3 Anhang 3: Leitfaden für Dokumentenanalyse

Rahmenbedingungen

ID: _____

Beispiel Wochenplan:

erhalten

nicht erhalten

Anzahl Jahre LP-Erfahrung mit Wochenplanunterricht: _____

Wochenplanunterricht in der aktuellen Klasse seit: _____

Anzahl WP-Lektionen pro Woche: _____

Integrierte Schulfächer im WP: _____

Genutzte Schulfächer für WP-Unterricht: _____

Anzahl Aufgaben pro WP _____

Durchschnittliche Dauer pro WP-Aufgabe: _____

WP-Woche (von... bis...): _____

Hausaufgaben im WP:

integriert

separat

selbst gewählt

vorgegeben

Sozialformen im WP:

EA

PA

GA

Kooperative Lernformen im Wochenplan:

Lernstrategien im Wochenplan:

Organisationsformen im Wochenplan:

Inputs sind integriert nicht integriert

Heftarbeit / Arbeitsblätter

Werkstattarbeit

Bewegungspausen

Projektarbeit

Freiwahlarbeit

Form / Gestaltung

Kriterium	Kommentar
Allgemein	
Format / Grösse / Anzahl Seiten	
KW / Datum	
Name	
Erklärung / Anleitung zum WP	
Planungs- / Startfeld	
Abgabe- / Schlussfeld	
Planungsfelder <ul style="list-style-type: none"> - Schule - Hausaufgaben - Verbesserungen 	
Aufgabenliste	
Fächerangaben	
Aufgabenliste	
Ordnung	
Sichtbarkeit von Differenzierung	
Erklärung / Anleitung	
Tipps / Empfehlungen (Vorgehen, Material)	
Zeitangaben	
Aufgabenmenge	
Kennzeichnung ortsabhängiger Aufgaben	
Kennzeichnung Sozialform	
Visualisierung der Aufgabe	
Selbstkorrektur	
Selbstreflexion / Selbstbeurteilung	
Elterneinbezug	
SOL-Integration	
EF-Aufgaben	

Differenzierung

Öffnung zur Selbstständigkeit

Wochenplan-Aufgaben

8.4 Anhang 4: Vorlage für Beobachtungsprotokoll

Das Protokoll wird für die Beobachtung unterschiedlicher Unterrichtssequenzen genutzt.

ID: _____

Daten: _____

Beobachtungsaspekte	Notizen
Unterricht	
Einstieg in den Wochenplan (Start)	
Einstieg in die Wochenplanlektion	
Abschluss der Wochenplanlektion	
Abschluss des Wochenplans (Ende)	
Klassenklima / Lernatmosphäre	
Schüler*innen	
Planen	
Starten mit Wochenplanaufgaben	
Verstehen der Aufgaben	
Holen des Materials	
Einrichten des Arbeitsplatzes	
Ausdauer / Konzentration / Durchhaltevermögen während der Bearbeitung der Aufgaben	
Bearbeitung der einzelnen Wochenplanaufgaben	
Abschliessen der Wochenplanaufgaben	
Sozialer Umgang, gegenseitige Hilfe, Kooperation, Konfliktlösekompetenzen	
Hausaufgaben	
Umgang mit Schwierigkeiten Holen von Hilfe, Problemlösekompetenzen	
Zeitmanagement	
Selbstkorrektur	
Verbesserungen / Korrekturen	
Abschluss des Wochenplans	

Selbstständigkeit	
Selbstwirksamkeit	
Lehrpersonen	
Korrigieren der Wochenplanaufgaben	
Übersicht / Fortschrittskontrolle	
Inputs / Erklärungen für Wochenplanaufgaben	
Beobachten der Schüler*innen	
Individuelle Förderung / Begleitung / Unterstützung / Besprechung	
Anderes	
Metakognition	
Strategien (vorwärtsgerichtet)	
Reflexion (rückwärtsgerichtet)	

Weitere Kommentare:

Einleitung:

- Begrüßung & Bedanken für die Teilnahme am Interview
- Einholen der Allgemeinen Daten
- Einstiegsinformationen zum Interview (Inhalt, Tonaufnahme, Dauer, Rolle, Zweck, Gruppendiskussion)

Einstiegsaufgabe:

Wenn du die Unterrichtsform frei wählen könntest, welche Form würdest du aussuchen?

Bitte klebe deinen Post-It-Zettel anonym auf ein Plakat! («Unterricht mit WP» oder «Unterricht ohne WP»).

1. Themenfeld Wochenplanunterricht			
<i>Unterthema</i>	<i>Stimulusfragen</i>	<i>Nachfragen</i>	<i>Material, Notiz</i>
Wochenplan	- Wie würdet ihr euren Wochenplan jemanden erklären, der keine Ahnung hat?	- Was gehört zu einem Wochenplan dazu? - Wie sieht ein Wochenplan aus? - Wie arbeitet ihr mit dem Wochenplan?	Evtl. Beispiel eines Wochenplans als Hilfsmittel
	- Wie findet ihr es denn, dass ihr so einen Wochenplan habt?	- Was findet ihr schwierig beim Wochenplan? - Was findet ihr einfach beim Wochenplan? - Warum? Warum nicht?	
Wochenplanunterricht	- Wie läuft eine Wochenplanlektion ab?	- Wie beginnt ihr die Lektion? - Wie hört die Lektion auf?	
	- Wie planst du deine Arbeit mit dem Wochenplan?	- Auf was achtet ihr? - Welche Gedanken macht ihr euch?	
	- Wie findet ihr die Lektionen, in denen ihr am Wochenplan arbeitet?	- Was gefällt euch nicht so gut an diesen Lektionen? - Was gefällt euch gut an diesen Lektionen? - Warum? Warum nicht?	
	- Hättet ihr gern mehr/weniger Wochenplanunterricht?	- Warum? Warum nicht?	
Lernen mit WP	- Was muss man können und wissen, um mit einem Wochenplan zu arbeiten?	- Warum?	
	- Was habt ihr gelernt mit dem Wochenplan, was man vielleicht im normalen, anderen Unterricht nicht so lernen würde?	- Warum? - Kannst du ein Beispiel machen?	
	- Was hilft euch bei der Wochenplanarbeit?	- Was würde euch noch zusätzlich helfen? - Was wünscht ihr euch in Bezug auf die Wochenplanarbeit?	
Selbstständigkeit	- Was würdest du sagen, wie selbstständig arbeitest du mit dem Wochenplan?	Skalierungsfrage - Warum?	Skalierung 1-10 1 unselbstständig, 10 sehr selbstständig
	- Wenn ihr jetzt die Lehrperson wärt, wie würdest du so einen Wochenplan machen?		
	- Wo wünschst du dir mehr eigene Freiheiten in der Wochenplanarbeit? - Wo wünschst du dir mehr Begleitung und Kontrolle durch die Lehrperson in der Wochenplanarbeit?	- Zeit? Material? Ort? - Hausaufgaben? - Sozial- / Organisationsform? - Fach? Thema? Inhalt? - Korrektur? - Warum?	
Rückmeldung zum WP	<i>Evtl. Überschneidung mit Fragen von oben, daher nur fragen, wenn noch nicht beantwortet.</i> - Wie findet ihr den Wochenplan und Wochenplanunterricht? - Wie finden eure Eltern den Wochenplan?	- Warum?	

2. Themenfeld Selbstorganisiertes Lernen (SOL)			
<i>Unterthema</i>	<i>Stimulusfragen</i>	<i>Nachfragen</i>	<i>Material, Notiz</i>
Wochenplan	- Findet ihr, dass ihr mit dem Wochenplan, euer Lernen selbst organisiert oder eher die Lehrperson?	- Warum? - Habt ihr Beispiele dafür?	Evtl. Beispiel eines Wochenplans als Hilfsmittel
	- Wie könntet ihr mit dem Wochenplan noch selbständiger arbeiten, euer Lernen noch mehr selbst organisieren?	- Warum? - Ist es eurer Meinung nach besser, dass die Lehrperson das Lernen organisiert? - Wäre es besser, ihr könntet euer Lernen noch besser selbst organisieren? - Was würde euch dabei helfen?	
	- Würdet ihr euer Lernen gerne mehr/weniger selbst organisieren?	- Warum? - Warum nicht?	

3. Themenfeld Exekutive Funktionen			
<i>Unterthema</i>	<i>Stimulusfragen</i>	<i>Nachfragen</i>	<i>Material, Notiz</i>
<i>Zur Auflockerung als Bewegungsaufgabe → Aufstellung der Kinder (im nicht sichtbaren Bereich, wegen der Audio-Kinder), Gruppendiskussionsleitung/Forschende Person kommentiert die Ergebnisse daher laut.</i>			
<i>Anmerkung: Ich bin auf eure ehrlichen Antworten angewiesen und hoffe, dass ihr mutig seid und sagen könnt, wenn ihr etwas schwierig findet.</i>			
Wochenplan	- Wie schwierig oder einfach findet ihr die Wochenplanarbeit? Trage dich in der Skala ein!		Skalierung 1-10 1 einfach, 10 schwierig
	- Wer findet es schwierig den Wochenplan zu planen?	- Warum? - Wie schwierig findet ihr es? (evtl. mit Zahlenkarten aufhalten)	Evtl. Beispiel eines Wochenplans als Hilfsmittel Zahlenkarten, Plakate für Bereiche (einfach/schwierig)
	- Wer findet es schwierig in den Wochenplanlektionen mit den Aufgaben anzufangen?	- Warum? - Wie schwierig findet ihr es? (evtl. mit Zahlenkarten aufhalten)	Evtl. Berg-Bild mit «Start», «Hängepartie» und «Ziel»
	- Wer findet es schwierig an einer Wochenplanaufgabe dranzubleiben?	- Warum? - Wie schwierig findet ihr es? (evtl. mit Zahlenkarten aufhalten)	
	- Wer findet es schwierig, eine Wochenplan-Aufgabe fertig zu machen?	- Warum? - Wie schwierig findet ihr es? (evtl. mit Zahlenkarten aufhalten)	
	- Wer findet es schwierig mit dem Wochenplan in einer Woche fertig zu werden?	- Warum? - Wie schwierig findet ihr es? (evtl. mit Zahlenkarten aufhalten)	

Schlussfragen:

- Was nehmt ihr aus unserer Gruppendiskussion mit?
- Habt ihr etwas Neues erfahren oder gelernt?
- Wie war diese Gruppendiskussion für euch?
- Was habt ihr interessant oder spannend gefunden?

Abschluss:

- Bedanken für die Teilnahme am Interview (kleines Dankeschön-Geschenk)

8.6 Anhang 6: Leitfaden für Experteninterviews

ID: _____

Allgemeine Daten

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Dauer: _____

Ort: _____

Datenerhebung: _____

Interviewsprache: _____

Interviewer/in: _____

Interviewpartner/in: _____

Funktion: _____

Aktuelle Klasse: _____

Jahrgang: _____

Geschlecht: _____

Berufsalter: _____

(Anzahl Jahre Berufserfahrung als Lehrperson)

Ausbildung: _____

(Institution, Studiengang; Erstausbildung bei QUESTlern)

Einwilligung zum Interview und damit verbundenen Tonaufnahmen:

Das Interview wird als Tonaufnahme mitgezeichnet, um später ausgewertet zu werden. Für die Masterarbeit und zu Ausbildungszwecken verwendeten Daten, Aussagen und Informationen werden anonymisiert und nach Ausbildungsabschluss gelöscht.

Der/die Interviewpartner/in geben hiermit ihre Einwilligung dazu:

Ort, Datum: _____

Name und Unterschrift des Interviewpartners / der Interviewpartnerin:

Einleitung:

- Begrüssung & Bedanken für die Teilnahme am Interview
- Einholen der Allgemeinen Daten
- Einholen der Einwilligung zum Interview und damit verbundenen Tonaufnahmen
- Einstiegsinformationen zum Interview (Inhalte, Tonaufnahme, Dauer, Rolle, Zweck)
- Die Fragen beziehen sich, falls nicht anders expliziert, auf die aktuelle Klasse.

Einstiegsfrage:

Deine Schüler*innen mussten sich in der Gruppendiskussion einem Team zuordnen, entweder Team «Wochenplan» oder «Team anderer Unterricht». Wie denkst du ist das Ergebnis ausgefallen? Warum?

Ergebnis bekannt geben (Foto): Was sagst du zu diesem Ergebnis?

(Ein steiler Einstieg, der evtl. den weiteren Verlauf der Gruppendiskussion beeinflussen könnte – evtl. wird dieser Einstieg nach der ersten Durchführung noch angepasst.)

4. Themenfeld Wochenplanunterricht			
Unterthema	Stimulusfragen	Nachfragen	Material, Notiz
Wochenplan	<ul style="list-style-type: none"> - Was waren deine Beweggründe, um mit einem Wochenplan zu arbeiten? - Wie sieht bei dir ein Wochenplan aus? Erzähl mal! 	<ul style="list-style-type: none"> - Musst du mit einem Wochenplan arbeiten oder ist dies deine freie Wahl? - Welche Gedanken hast du dir bei der Wochenplangestaltung gemacht? - Aus welchen Elementen besteht dein Wochenplan? - Welche Merkmale sind bei deinem Wochenplan wichtig? - Falls Schulfächer-Widersprüche: Wie wird dieser gerechtfertigt? 	Evtl. WP-Beispiel als Hilfsmittel
WP im LP21	<ul style="list-style-type: none"> - Wo verortest du den Wochenplan im Lehrplan 21? - An welchen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen arbeitest du im Rahmen des Wochenplanunterrichts? 	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Ziele sind diesbezüglich zentral? - Werden diese Ziele überprüft? - Wie werden diese Ziele überprüft? 	
Differenzierung im WP	<ul style="list-style-type: none"> - Sieht der Wochenplan für alle Kinder in der Gestaltungsform gleich aus? 	<ul style="list-style-type: none"> - Falls nein, worin bestehen die Unterschiede? Warum? 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Sieht der Wochenplan für alle Kinder inhaltlich gleich aus? 	<ul style="list-style-type: none"> - Falls nein, worin bestehen die Unterschiede? Warum? 	
HA im WP	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Rolle spielen die Hausaufgaben bei dir im Wochenplan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Warum gibst du die Hausaufgaben im Wochenplan (nicht) vor? - Warum dürfen die Kinder die Hausaufgaben im Wochenplan (nicht) selbst planen? 	
Einführung des WPs	<ul style="list-style-type: none"> - Wie führst du den Wochenplan jeweils ein? - Wie schliesst du den Wochenplan mit den Schüler*innen jeweils ab? 	<ul style="list-style-type: none"> - Warum? 	
WP-Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Wie läuft dein Wochenplanunterricht bzw. eine Wochenplanlektion in der Regel ab? 	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es jeweils einen gemeinsamen Einstieg oder Abschluss in jeder Lektion (z. B. als Ritual)? 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Würdest du gerne mehr Wochenplanlektionen anbieten? (bewusste ja/nein-Frage) 	<ul style="list-style-type: none"> - Warum? - Warum nicht? - Warum ist dies aktuell nicht möglich? 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern differenzierst und individualisierst du im Wochenplanunterricht? 	<ul style="list-style-type: none"> - Warum? - (Unterschied: 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Sind weitere Fachlehrpersonen oder Fachpersonen im Wochenplanunterricht (Planung, 	<ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern? 	

	Durchführung, Auswertung) mit-einbezogen? Inwiefern?		
	- Wie berechnest du die Zeit für Material holen, Arbeitsplatz einrichten...?		
	- Wie berechnest du die Zeit pro WP-Aufgabe?		
	- Welche Sozialformen bzw. kooperativen Lernmethoden sind bei dir im Wochenplan integriert?	- Warum?	
	- Welche Organisationsformen und Aufgabentypen sind bei dir im Wochenplan integriert?	- Warum?	
	- Welche Voraussetzungen müssen die Kinder für einen erfolgreichen Wochenplanunterricht mitbringen?	- Inwiefern werden diese Voraussetzungen im Vorfeld erarbeitet/trainiert/überprüft?	
	- Reflektierst du die Wochenplanarbeit mit den Schüler*innen?	- Wie häufig/regelmässig? - In welcher Form?	
	- Was machst du als Lehrperson während des Wochenplanunterrichts?		
Rückmeldungen zum WP	- Welche Rückmeldungen hast du bisher von deinen Schüler*innen zum Wochenplan und Wochenplanunterricht erhalten?		
	- Welche Rückmeldungen hast du bisher von den Eltern deiner Schüler*innen zum Wochenplan und Wochenplanunterricht erhalten?		
	- Welche Rückmeldungen hast du bisher von der Schulleitung, der Kreisschulbehörde oder aus dem Team zum Wochenplan und Wochenplanunterricht erhalten?		
Fazit	- Was findest du besonders gelungen in deinem Wochenplanunterricht? Worauf bist du besonders stolz?		
	- Welchen Herausforderungen begegnest du im Wochenplanunterricht?	- Warum?	
	- Wo siehst du Entwicklungspotenzial in deinem Wochenplanunterricht?	- Warum?	

5. Themenfeld Selbstorganisiertes Lernen (SOL)

<i>Unterthema</i>	<i>Stimulusfragen</i>	<i>Nachfragen</i>	<i>Material, Notiz</i>
SOL	- Wie stehst du zum Thema «Selbstorganisiertem Lernen»?	- Wie würdest du selbstorganisiertes Lernen erklären, definieren? - Welche Bedeutung hat selbstorganisiertes Lernen für dich, deinen Unterricht oder in Hinblick auf das Leben allgemein?	
SOL im LP21	- Wo verortest du das selbstorganisierte Lernen im Lehrplan 21?		
SOL im Unterricht	- Wie integrierst du das selbstorganisierte Lernen in deinem Unterricht?		
	- Inwiefern differenzierst du in deinem Unterricht im Bereich des selbstorganisierten Lernens?	- Warum?	

	- Inwiefern differenzierst du bei den Schüler*innen im Bereich des selbstorganisierten Lernens?	- Warum?	
	- Welche Voraussetzung braucht eine Schülerin oder ein Schüler, um selbstorganisiert lernen zu können?	- Inwiefern integrierst du dieses Thema, das Trainieren und Entwickeln dieser Voraussetzungen in deinem Unterricht? - Inwiefern überprüfst du, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind? - Inwiefern überprüfst du insbesondere vor dem Beginn mit dem oder in Bezug zum Wochenplan, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind?	
SOL im WP-Unterricht <i>(evtl. schon im 1. Teil behandelt, dann auslassen)</i>	- Inwiefern würdest du deinen Wochenplanunterricht als selbstorganisiertes Lernen bezeichnen? - Welche Elemente im Wochenplan siehst du als von den Schüler*innen selbst organisiert, welche als von dir als Lehrperson vorgegeben?	- Warum? - Würdest du dies gerne ändern? - Warum? - Warum nicht? - Was hemmt dich diesbezüglich?	
	- Inwiefern differenzierst du in deinem WP-Unterricht im Bereich des selbstorganisierten Lernens?	- Warum?	
Fazit	- Wo sind für die Herausforderungen im selbstorganisierten Lernen - Wo liegt das Potenzial im selbstorganisierten Lernen?	- Warum?	

6. Themenfeld Exekutive Funktionen			
<i>Unterthema</i>	<i>Stimulusfragen</i>	<i>Nachfragen</i>	<i>Material, Notiz</i>
Exekutive Funktionen	- Was sagt dir der Begriff «exekutive Funktionen»?	- Beispiele? - Bezüge zum Unterrichtsalltag und Klientel?	
Wochenplan	- Inwiefern bespricht und begleitest du jeweils den Planungsprozess im Wochenplan?	- Inwiefern begleitest du das Zeitmanagement im Wochenplanunterricht? - Inwiefern begleitest du die Aufgabeneinteilung im Wochenplan? - Warum? Warum nicht?	
	- Wo liegen die Herausforderungen beim Planen des Wochenplans für die Schüler*innen?	- Warum?	
	- Was beobachtest du während des Planungsprozesses? - Was beobachtest du während der Arbeit an den Wochenplanaufgaben?	z. B. in Bezug auf Ausdauer/Durchhalten/Dranbleiben, Zeitmanagement, Konzentration, Vorgehensweisen, Startschwierigkeiten, ...	
Bei Bedarf: Kurze EF-Definition	- Wie schätzt du die Entwicklung der exekutiven Funktionen bei deinen Schüler*innen ein?	(in Bezug auf die Klasse, aber gerne auch Einzelfallbeispiele)	
	- Würdest du Unterstützung, Hilfsmittel, Angebote annehmen, mit denen du die exekutiven Funktionen deiner Schüler*innen im Rahmen des Wochenplanunterrichts fördern könntest?	- In welchen Bereichen? - Wie müsste diese Unterstützung, Hilfsmittel, Angebote aussehen, damit sie für dich praxistauglich sind? - Würdest bzw. könntest du Kapazität schaffen, um explizite Aufgaben zur Förderung der exekutiven Funktionen (ohne zwingenden	

		<p>Schulfachbezug) im Wochenplan zu integrieren?</p> <ul style="list-style-type: none">- Wärest du bereit dich ein- oder mehrmalig mit diesem Thema auseinanderzusetzen (z. B. einen Leitfaden zu lesen, die mit vorgeschlagenen Übungen auseinanderzusetzen)?- Könntest du dir vorstellen, deinen Wochenplanunterricht bzw. deinen Wochenplan umzugestalten, um die exekutiven Funktionen zu fördern?	
--	--	---	--

Schlussfrage:

- Gibt es noch etwas zum Thema oder Interview, dass du mir mitteilen möchtest oder fragen möchtest?
- Wie war das Interview für dich?
- Was nimmst du aus dem Interview mit?

Abschluss:

- Bedanken für die Teilnahme am Interview (inkl. kleines Dankeschön-Geschenk)

Allgemeine Daten Wochenplan

Beispiel Wochenplan:

erhalten

nicht erhalten

Anzahl Jahre Erfahrung mit Wochenplanunterricht: _____

Wochenplanunterricht in der aktuellen Klasse seit: _____

Anzahl WP-Lektionen pro Woche: _____

Integrierte Schulfächer im WP: _____

Genutzte Schulfächer für WP-Unterricht: _____

Anzahl Aufgaben pro WP _____

Durchschnittliche Dauer pro WP-Aufgabe: _____

WP-Woche (von... bis...): _____

Hausaufgaben im WP:

integriert

separat

selbst gewählt

vorgegeben

Sozialformen im WP:

EA

PA

GA

Kooperative Lernformen im Wochenplan:

Lernstrategien im Wochenplan:

Organisationsformen im Wochenplan: Inputs sind integriert nicht integriert

Heftarbeit / Arbeitsblätter

Werkstattarbeit

Bewegungspausen

Projektarbeit

Freiwahlarbeit

Anmerkungen / Notizen:

8.7 Anhang 7: Transkriptionsleitfaden der qualitativen Analysen

Der vorliegende Transkriptionsleitfaden basiert auf dem Leitfaden für Transkriptionen der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH, 2022), Anpassungen und Ergänzungen erfolgten durch U. Jordi.

Die nachstehenden Informationen wurden jeweils in jedes Transkriptionsdokument integriert und mit fallspezifischen Informationen (Personenkürzel, Einbettung der Sequenz) ergänzt.

Personen:

Definition der Kürzel zur Anonymisierung

Zeichenerläuterung:

<u>Aber</u>	Betonung
Aber	erhöhte Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecherin), keine Verwendung von Ausrufezeichen notwendig
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als 1 Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)
(3)	Pause (in Sekunden)
L	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes
(seufzt)	Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen
[nicht hörbar]	Vermerkung zu undeutlichen Sprechsequenzen
?	Fragzeichen werden verwendet
[Erklärung]	Erklärung von anonymisierten oder nonverbalen Handlungen

Richtlinien für die Transkription

Prinzip der Kleinschreibung:	Grossbuchstaben nur für Hauptwörter und beim Neuansetzen einer Sprecherin
Interpunktion:	Intonationsverständnis, nicht grammatikalische Funktion (. ! ? ,)
Zeilennummern:	durchlaufend
Zeichen:	für paraverbale Phänomene und gleichzeitiges Sprechen
Timecode:	wird in dem Transkript nicht pro Zeile verwendet (Kontextinformationen: Gesamtlänge)
Zahlen:	Zahlen dürfen in der Zifferschreibweise notiert werden Hier wurde die übliche Schreibweise verwendet: 1-12 ausgeschrieben mit Buchstaben, ab und mit 13 in Zifferschreibweise)

Informationen zum Transkript und Einbettung der Sequenz

Datum der Aufnahme:	-	Thema:	Wochenplan
Klasse:	-	Methode:	Gruppendiskussion
Setting:	-		

Basis des Transkripts ist eine Videoaufnahme mit Ton. Aufgenommen wurde dieses Video von der Forschenden am XX mittels aufgestellten Stativs und Videokamera. Für die Gruppendiskussion sitzen die Schüler*innen in einem Kreis. Das Transkript beginnt bei Minute XX. Die Unterrichtssprache ist Schriftdeutsch. Antworten, die von den SuS auf Dialekt gegeben wurden, wurden auch in Dialekt dokumentiert. Das Transkript endet bei Minute XX. Die transkribierte Videosequenz dauert XX. Die Namen der Kinder und allfällige weitere Namen von Personen sind im Transkript anonymisiert.

8.8 Anhang 8: Kodierleitfaden der qualitativen Inhaltsanalyse

Kodierleitfaden der qualitativen Inhaltsanalyse			
Kategorie	Unterkategorie	Definition / Regel	Ankerbeispiele
			Dokument; Zeilen; Person
Bedürfnisse der Schüler*innen			
	Selbstständigkeit, Selbstbestimmung	Wahl- und Entscheidungsfreiheit; Dürfen, Wollen und Können anstelle von Müssen und Sollen, Unabhängigkeit	KDA3; 29-32; K5 & K8 KDB3.2; 35-40; div. KDC3; 395-402; K8 KDA4; 21-29; KLPA KDB4; 104-111; KLPB KDC4; 206-220; KLPC
	Begleitung, Unterstützung	Hilfe, Wunsch nach Erklärung, Vormachen, Anleitung, aber auch Bestätigung	KDA3; 221; K12 KDA4; 263; KLPA KDB4; 110-111; KLPB KDC4; 49-50; KLPC
	Abwechslung	Abwechslung im Lernen und im Unterricht; Wunsch nach verschiedenen Methoden, Arbeitsformen, Sozialformen, Aufgabentypen	KDA3; 37-38; K2 KDC3; 224-227; K10 KDB3.1; 82-84; K4 KDB3.2; 42-42; div. KDA4; 46-69; KLPA
	Konstanz	Konstanz im Lernen, im Unterricht, in den Bezugspersonen (LP), Wunsch nach Klarheit und Sicherheit	KDA4; 21-29; KLPA KDA4; 363-372; KLPA

			KDC4; 378-384; KLPC KDC4; 616-618; KLPC
	Erfolg, Anerkennung, Selbstwirksamkeit	Kompetenzerleben, Selbstvertrauen in das eigene Können, Herausforderungen positiv gegenüberstehend, Lob	KDA3; 29-32; K5 & K8 KDA4; 21-29; KLPA KDC4; 319-325; KLPC
Bedürfnisse der Lehrpersonen			
	Entlastung / Unterstützung durch Eltern	Hinweise zur Entlastung und Unterstützung in der Berufsausübung aufgrund von Verantwortungsübernahme und Aufgabenteilung durch die Eltern	KDC3; 352-354; K4 KDA4; 85-104; KLPA KDC4; 319-325; KLPC
	Entlastung / Unterstützung durch SuS	Hinweise zur Entlastung und Unterstützung durch erhöhte Eigenverantwortung sowie selbstständiges Lernen und Arbeiten der SuS	KDC3; 389; K7 KDA4; 541-567; KLPA KDB4; 104-110; KLPB KDC4; 616-618; KLPC
	Entlastung / Unterstützung durch Schul- und Unterrichtsteam	Hinweise zur Entlastung und Unterstützung durch Verantwortungs- und Aufgabenteilung im Schul- und Unterrichtsteam	KDA4; 21-29; KLPA KDB4; 367-384; KLPB KDC4; 415-424; KLPC
	Anspruchsforderung	Hinweise zur Entlastung in der Anspruchshaltung, allen Bedürfnissen gerecht zu werden sowie Unterstützung, um möglichst viele Anforderungen erfüllen zu können (eigener Perfektionismus oder Vorgabe von aussen)	KDA4; 541-567; KLPA KDB4; 386-394; KLPB KDC4; 653-656; KLPC
Exekutive Funktionen			
	Arbeitsgedächtnis	Hinweise zum Teilbereich «Arbeitsgedächtnis» der exekutiven Funktionen: Informationsverarbeitung mit Speicherung, Abrufen / Erinnern, Vergleichen / Selektionieren	KDA4; 157-163; KLPA KDB4; 245-248; KLPB

	Inhibition	Hinweise zum Teilbereich «Inhibition» der exekutiven Funktionen: Impulskontrolle, Hemmungsmechanismus, Regulation von Verhalten, Emotion & Aufmerksamkeit, Zielfokussierung, Selbstregulation	KDA4; 505; KLPA KDC4; 490-500; KLPC
	Flexible Kognition	Hinweise zum Teilbereich «kognitive Flexibilität»: zügige Anpassung an neue Bedingungen & Anforderungen, Perspektivenwechsel, Transferleistungen, Problemlösefähigkeit, Reflexion, Metakognition	KDC3; 395-402; K8 KDA4; 351-354; KLPA KDB4; 235-243; KLPB
Förderung			
	Organisation Förderung	Hinweise zur Organisation der Förderung mit Bezug zum Wochenplanunterricht, der Kompetenzentwicklung oder / und den exekutiven Funktionen	KDB4; 197-211; KLPB KDC4; 415-424; KLPC
	Fördermassnahmen	Hinweise zu konkreten Ansätzen der Förderung bzw. Fördermassnahmen, z.B. Unterrichtsadaptionen, spezielle Lernaufgaben, Übungen, Trainingsprogramme	KDC4; 354-361; KLPC
	Integrative Förderung (IF) durch Fachperson für Schulische Heilpädagogik	Hinweise zur integrativen Förderung im Rahmen des Wochenplanunterrichts durch SHP, vor allem auch in Bezug auf Kompetenzen oder / und exekutive Funktionen	KDC4; 344-352; KLPC
Wochenplanunterricht			
	Argumente für Wochenplanunterricht	Hinweise zu Argumenten für den Wochenplanunterricht	KDA3; 29.32; K5 & K8 KDB3.1; 40-66; I (SuS-Zettel) KDB3.2; 30-40; I (SuS-Zettel) KDC3; 72-79; I (SuS-Zettel) KDA4; 21-29; KLPA KDC4; 43-47; KLPC
	Argumente gegen Wochenplanunterricht	Hinweise zu Argumenten gegen Wochenplanunterricht	KDA3; 37-39; K1 & K2 KDB3.1; 67-84; I (SuS-Zettel) KDB3.2; 40-44; I (SuS-Zettel)

			KDC3; 81-103; I (SuS-Zettel)
	Voraussetzungen und Rahmenbedingungen	Hinweise zu Voraussetzung und Rahmenbedingungen für den Wochenplanunterricht, Voraussetzungen des Klassenunterrichts, aber auch der einzelnen Lernenden	KDB3.1; 106-111; K8 KDB3.2; 48-52; K2 KDA4; 305-319; KLPA KDB4; 235-248; KLPB KDC4; 311-316; KLPC
	Wochenplangestaltung	Hinweise zur Auswahl der Elemente und Gestaltung des Wochenplan selbst	KDA1; KDB1; KDC1 KDA4; 190-195; KLPA KDB4; 135-144; KLPB KDC4; 378-384; KLPC
	Unterrichtsgestaltung	Hinweise zu Elementen und Strukturierung im Wochenplanunterricht	KDA2; KDB2; KDB3 KDA4; 363-372; KLPA KDB4; 386-394; KLPB KDC4; 558-569; KLPC
	Aktivitätsbereiche des Wochenplans	Hinweise zu den Aktivitätsbereichen Planung, Aufgabenbearbeitung, Kontrolle, Abschluss und Reflexion	KDA2; S. 2-4 KDB2; S. 2-3 KDC2; S. 2-4
	Aktivitäten der Lehrpersonen	Hinweise zu Aktivitäten der Lehrperson während des Wochenplanunterrichts	KDA2; S. 5-6 KDB2; S. 4-5 KDC2; S. 4 KDA3; 110-120; K1, K2, K4, K5, K8, K12 KDB3.1; 217-218; K8

			KDB3.2; 244-252; K2 KDC3; 358-362; K2, K6, K7 KDA4; 570-586; KLPA KDB4; 78-82; KLPB KDC4; 610-628; KLPC
	Öffnung im Wochenplan	Hinweise zum Wochenplan als offene Unterrichtsform, zu Öffnungsgraden verschiedener Wochenplanelemente	KDA4; 237-260; KLPA KDB4; 285-306; KLPB KDC4; 532-547; KLPC
	(Binnen-) Differenzierung, Individualisierung	Hinweise zur Individualisierung und Binnendifferenzierung im Rahmen des Wochenplanunterrichts	KDA4; 513-518; KLPA KDB4; 190-211; KLPB KDC4; 391-412; KLPC
	Bisherige Unterrichtsentwicklung der Lehrpersonen in Bezug auf den Wochenplan	Hinweise zur bisherigen Entwicklung des Wochenplanunterrichts, vor allem Gedanken zu und Begründungen von Entscheidungen der LP	KDA4; 385-420; KLPA KDB4; 333-335; KLPB KDC4; 549-554; KLPC
	Zukünftige Weiterentwicklung des Wochenplanunterrichts durch die Lehrpersonen	Hinweise zur Weiterentwicklung des Wochenplans, konkrete Pläne und Ideen der LP, Wünsche der LP	KDA4; 133-137; KLPA KDB4; 317-321; KLPB KDC4; 446-462; KLPC
	Ideen der Schüler*innen	Wünsche und Vorschläge der SuS in Bezug auf den Wochenplan und Wochenplanunterricht	KDA3; 87; K5 KDA3; 98-100; K11 KDB3.1; 188-191; K2 KDB3.2; 294-298; K2 KDC3; 318-335; K2

	Herausforderungen der Schüler*innen	Hinweise zu Herausforderungen der SuS im Wochenplanunterricht; evtl. auch Hinweise auf Defizite in den exekutiven Funktionen, die im Rahmen des Wochenplanunterrichts sichtbar werden	KDA3; 40-43; K6 KDB3.1; 78-79; K6 KDB3.2; 407; K4 KDC3; 237-242; K1 KDB4; 386-394; KLPB KDC4; 634-635; KLPC
	Herausforderungen der Lehrpersonen	Hinweise zu Herausforderungen der Lehrperson im Wochenplanunterricht	KDA4; 472-477; KLPA KDB4; 396-398; KLPB KDC4; 653-656; KLPC
	Selbstorganisiertes Lernen (SOL)	Hinweise zur Verknüpfung von Wochenplanunterricht und selbstorganisiertem Lernen	KDA4; 262-268; KLPA KDB4; 337-340; KLPB KDC4; 558-569; KLPC KDB3.1; 360-362; K5 KDB3.2; 371-375; K1, K4 & K5 KDC3; 388-402; K2, K7 & K8
	Fachliche Kompetenzentwicklung	Hinweise zur fachlichen Kompetenzentwicklung im Rahmen des Wochenplanunterrichts	KDC3.1; 119-120; K5 KDA4; 33-44; KLPA KDB4; 235-243; KLPB KDC4; 446-460; KLPC
	Überfachliche Kompetenzentwicklung	Hinweise zur überfachlichen Kompetenzentwicklung (methodische, personale, soziale Kompetenzen) im Rahmen des Wochenplanunterrichts	KDC3.1; 108-111; K8 KDA4; 305-319; KLPA KDB4; 235-243; KLPB KDC4; 653-656; KLPC

8.9 Anhang 9: Produkt

Integrativen Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht auf der Unterstufe

Handreichung

Entwicklungsprojekt von Ulrike Jordi (08-286-031)
im Rahmen der gleichnamigen Masterarbeit

an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

19.11.2023

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	2
2. Theoretischer Hintergrund	3
3. Praktische Hinweise	7
3.1 Förderdiagnostischer Prozess in der Übersicht	7
3.2 Methoden zur Problemanalyse.....	9
3.3 Zusammenhänge Wochenplanunterricht und exekutive Funktionen	11
3.4 Massnahmenplanung	13
3.5 Förderansätze im Wochenplanunterricht	13
3.5.1 Hinweise zu Unterrichtsadaptionen	13
3.5.2 Arbeit mit Checklisten	14
3.5.3 Inputs zur Strategievermittlung.....	14
3.5.4 Quellensammlung für Förderansätze	15
4. Materialien.....	16
4.1 Hilfsmittel für den förderdiagnostischen Prozess	16
4.1.1 Leitfaden zum förderdiagnostischen Prozess	17
4.1.2 Evaluationsbogen für Lehrpersonen.....	18
4.1.3 Evaluationsbogen für Lernende.....	22
4.1.4 Massnahmenplan (Zielvereinbarung).....	31
4.2 Fördermaterialien	32
4.2.1 Hinweise zu Unterrichtsadaptionen	32
4.2.2 Checklisten für Lernende.....	34
4.2.3 Inputs für Klassen.....	62
4.3 Quellensammlung für Förderansätze	75
5. Schluss.....	77
6. Bildquellen.....	78

1. Einleitung

Diese Handreichung richtet sich an Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen, die mit Wochenplanunterricht arbeiten und ihre Lernenden auf der Unterstufe hinsichtlich der Entwicklung exekutiver Funktionen gezielt und integrativ fördern möchten. Das Ziel des Produktes besteht darin, ein praktisches Instrument an die Hand zu geben, um strukturiert und ohne grossen Mehraufwand die Herausforderungen einzelner Lernenden im Wochenplanunterricht bezüglich exekutiver Funktionen zu identifizieren und Förderansätze für eine Massnahmenplanung auszuarbeiten.

Diese Handreichung orientiert sich am Förderdiagnostischen Prozess (Steppacher, 2004, S. 18) und unterstützt die einzelnen Prozessschritten dabei wie folgt:

(1.) Problemanalyse

Mit dem *Evaluationsbogen* werden die Schwierigkeiten des Lernenden in der Wochenplanarbeit festgehalten und damit verknüpfte mögliche Defizite in den exekutiven Funktionen erkannt. Es wird je ein Evaluationsbogen für Lehrpersonen (Fremdeinschätzung) und einer für Lernende (Selbsteinschätzung) bereitgestellt.

(2.) Massnahmenplanung

Auf dem *Formular Massnahmenplan* werden anhand des Evaluationsbogens relevante Förderbereiche identifiziert und priorisiert, Förderziele formuliert und entsprechende Massnahmen ausgewählt. Es findet sich hierzu ein *Leitfaden* zur Auswertung der Evaluationsbogen inklusive Erklärung und Mapping der Defizite auf sinnvolle Massnahmen im Rahmen des Wochenplanunterrichts.

(3.) Durchführung der Förderung

Die Handreichung enthält *Checklisten*, *Inputbeschriebe*, und *Quellenverweise* zu weiteren Materialien, praktische Spielen, Ideen für den Einbezug von Bewegung, Trainingsprogramme und Studien zur Förderung der verschiedenen Bereiche der exekutiven Funktionen. Diese Materialien können im Rahmen des Wochenplanunterrichts eingesetzt werden.

(4.) Überprüfung der Förderziele:

Zur Überprüfung der Förderziele können die *Evaluationsbögen* aus der Problemanalyse erneut eingesetzt werden.

2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Theorieteil werden die wichtigsten Begriffe erläutert, auf denen diese Handreichung aufbaut (siehe auch Jordi, 2023).

Exekutive Funktionen sind kognitive Fähigkeiten, die das Steuern der eigenen Emotionen, Gedanken und Handlungen ermöglichen (Dawson & Guare, 2019, S. 8). Die exekutiven Funktionen befinden sich bei Grundschulkindern zwar noch in der Entwicklung, beeinflussen aber bereits massgebend die Lernleistung, Kompetenzentwicklung und somit auch den Schulerfolg (Kubesch, 2020, S. 9). Die exekutiven Funktionen lassen sich dabei in drei Teilbereiche gliedern (Walk & Evers, 2013, S. 11ff.; Spitzer, 2017, S. 2f.), wie in Tabelle 1 ersichtlich ist.

Tabelle 1: Modell exekutiver Funktionen (eigene Darstellung)

Inhibition	Arbeitsgedächtnis	Kognitive Flexibilität
Impulskontrolle, Hemmungsmechanismus, Regulation von Verhalten, Emotion & Aufmerksamkeit, Ziel fokussierung, Selbstregulation	Informationsverarbeitung mit Speicherung, Abrufen/Erinnern, Vergleichen / Selektionieren Relevanz für schulische <i>Fachkompetenzen</i> wie Mathematik und Sprache	zügige Anpassung an neue Bedingungen & Anforderungen, Perspektivenwechsel, Transferleistungen, Problemlösefähigkeit, Reflexion, Metakognition

Defizite in exekutiven Funktionen zeigen sich erfahrungsgemäss nicht nur in Lernschwierigkeiten, sondern auch im Zusammenhang mit der Beurteilung der *überfachlichen Kompetenzen*, welche gemäss Lehrplan 21 (LP21) neben den fachlichen Kompetenzen ebenfalls in der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden müssen. Die überfachlichen Kompetenzen werden im LP21 gemäss Tabelle 2 gegliedert (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 14ff.).

*Tabelle 2: Überfachliche Kompetenzen im LP21
(eigene Darstellung in Anlehnung an Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 14f.)*

Überfachliche Kompetenzen		
Personale Kompetenzen	Soziale Kompetenzen	Methodische Kompetenzen
Selbstreflexion	Dialog- & Kooperationsfähigkeit	Sprachfähigkeit
Eigene Ressourcen kennen und nutzen	Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten	Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln
Selbstständigkeit	Konfliktfähigkeit	Informationen nutzen
Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln	Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen	Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren
Eigenständigkeit	Umgang mit Vielfalt	Aufgaben/Probleme lösen
Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen	Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen	Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

Der *Wochenplan* gilt als offene Unterrichtsmethode (Claussen, 1997, S. 151ff.; Hagmann, 2003, S. 86) und eignet sich für den fächerübergreifenden, kompetenzorientierten und inklusiven Unterricht mit Ziel der Steigerung der Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit der Schüler*innen (Claussen, 2011, S. 71). Der Wochenplan ist zudem ein Konzept einer Unterrichtsorganisation, welche die Gestaltung von innerer Differenzierung und Selbsttätigkeit, aber auch deren Überprüfung in offenen Lernsituationen ermöglicht (Huschke & Mangelsdorf, 1995, S. 10). Die verschiedenen flexiblen Gestaltungselemente im Wochenplan, wie in **Abbildung 1** **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** dargestellt, eignen sich aufgrund der unterschiedlichen Öffnungsmöglichkeiten zur Nutzung im selbstorganisierten Lernen und der (Binnen-) Differenzierung für eine optimale integrative Förderung im Unterricht.

Abbildung 1: Flexible Gestaltungselemente im Wochenplanunterricht (eigene Darstellung)

Die exekutiven Funktionen kommen nicht nur in der Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen zum Tragen, sondern sind auch zu einem gewissen Grad Voraussetzung für den Wochenplanunterricht, in welchem bereits ein strukturiertes und reflektiertes Vorgehen sowie eine höhere Eigenständigkeit und Selbstverantwortung gefordert wird. Werden nun Schwierigkeiten eines oder einer Lernenden im Wochenplanunterricht wiederholt wahrgenommen bzw. gemeldet, macht es Sinn, den betroffenen Bereich zu analysieren und die damit verbundenen defizitären exekutiven Funktionen zu identifizieren. Die identifizierten exekutiven Funktionen bilden nun die Ausgangslage für die Förderplanung.

Diese Förderung erfolgt entweder durch explizite Wochenplanaufgaben, die diesen Bereich der exekutiven Funktionen trainieren, oder mittels Förderung durch den Wochenplanunterricht selbst. Die Förderung durch den Wochenplanunterricht selbst besitzt den Vorteil, dass sie den Stoffplan weniger stark kompromittiert, als wenn zusätzliche Lernaufgaben zum Training eines Teilbereichs der exekutiven Funktionen aufgegeben werden.

In Bezug auf Fördermassnahmen sind mehrere Ansätze denkbar. Eine Massnahmenmöglichkeit sind individualisierende und differenzierende Wochenplananpassungen und Unterrichtsadaptionen. Beispielsweise können Umfang, Art der Lernmethode, etc. auf die individuellen Fähigkeiten und Stärken eines oder einer Lernenden angepasst werden. Eine weitere Kategorie von Fördermassnahmen beinhaltet die Überarbeitung bestehender Wochenplanaufgaben unter Einbezug der Fördererlemente, wie z. B. motivierende Formate mit Spiel und Bewegung, aber auch die Vermittlung von Strategien in ritualisierten Inputs, die Arbeit mit Checklisten oder auch die Reflexionsarbeit im Unterricht.

Literatur

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017). *Lehrplan 21. Grundlagen*. ZH Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|1>

Claussen, C. (1997). *Unterrichten mit Wochenplänen. Kinder zur Selbständigkeit begleiten*. Weinheim: Beltz.

Claussen, C. (2011). *Wochenplanunterricht in der Grundschule*. In: C. Claussen et al., *Wochenplan- und Freiarbeit*, S. 54-96. Braunschweig. Westermann.

Dawson, P. & Gare, R. (2019). *Schlau, aber... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen* (2. unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.

Hagmann, G. (2003). *Wochenplan* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Elgg: Zürcher Kantonale Mittelstufe.

Huschke, P. & Mangelsdorf, M. (1995). *Wochenplanunterricht. Eine Einführung in die praktische Arbeit*. Weinheim: Beltz.

Jordi, U. (2023). *Integrative Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht auf der Unterstufe*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Kubesch, S. (Hrsg.) (2020). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Spitzer, M. (2017). *FEX. Förderung exekutiver Funktionen. Exekutive Funktionen – Basis für erfolgreiches Lernen*. Broschüre. Bad Rodach: Wehrfritz. Verfügbar unter: <http://www.znl-fex.de/weiteres/Exekutive-Funktionen/exekutive-funktionen.html>

Steppacher, J. (2004). *Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 10, S. 18-23. Bern: SZH / CSPS.

Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft – Praxis – Förderspiele*. Berlin: Wehrfritz.

3. Praktische Hinweise

3.1 Förderdiagnostischer Prozess in der Übersicht

Das Vorgehen zur Problemanalyse und Massnahmenplanung bei Herausforderungen im Rahmen des Wochenplanunterrichts orientiert sich am förderdiagnostischen Prozess nach Steppacher (2004), wie er in der schulischen Heilpädagogik häufig seine Anwendung findet.

1. Problemwahrnehmung

Ausgangspunkt: Eine Lernende oder ein Lernender zeigt oder meldet wiederholt Schwierigkeiten in einem oder mehreren Bereichen des Wochenplans. Wahrnehmung von Schwierigkeit durch Lehrperson, Eltern oder Lernenden.

2. Problemanalyse

- A) Identifizierung des Problembereichs im Wochenplanunterricht:
Wo liegen die Stärken der oder des Lernenden im Wochenplanunterricht?
Wo liegen die Schwächen der Lernenden?
In welchen Phasen der Wochenplanarbeit zeigen sich die Schwierigkeiten?
→ auszufüllen in der Spalte «Herausforderung» im Evaluationsbogen
Version Lehrperson und Version Lernende
- B) Verknüpfung mit den exekutiven Funktionen:
Welche Komponenten der exekutiven Funktionen sind für die betroffenen Wochenplanbereiche notwendig?
Zeigt der oder die Lernende Schwierigkeiten in diesen Komponenten der exekutiven Funktionen?
→ Ablesbar in der Spalte «Exekutive Funktionen im Evaluationsbogen
Version Lehrperson und Version Lernende
- C) Vergleich und Dokumentation der Diskrepanzen in der Fremd- und Selbstwahrnehmung der Schwierigkeiten
- D) Priorisierung der Schwierigkeiten:
Falls mehrere Problembereiche im Wochenplanunterricht oder Defizite verschiedener Komponenten der exekutiven Funktionen identifiziert wurden: Prioritäten setzen.
Empfehlenswert ist es, Schwierigkeiten im Schnittpunkt der Fremd- und Selbstevaluation zuerst anzugehen. Wenn er oder sie das Problem selbst auch anerkennt, ist die Motivation und Möglichkeit der/des Lernenden höher, etwas an der Situation zu ändern und geplante Massnahmen erfolgreich mitumzusetzen.

3. Massnahmenplanung

Eine Massnahmenplanung enthält die Dokumentation des Problems (IST-Zustand), der Zielsetzung (SOLL-Zustand) und die Auswahl des Lösungsweges vom Problem zum Ziel im Sinne einer zu bestimmenden Massnahme. Die Zielsetzung orientiert sich dabei an den überfachlichen Kompetenzen des LP21. Die Massnahme ist dabei befristet: nach einem festgelegten Zeitfenster für die Durchführung findet die Kontrollevaluation statt.

Als inkludierte Förderansätze für den Unterricht bietet diese Handreichung *Hinweise zu Unterrichtsadaptionen*, *Inputs für die ritualisierte Vermittlung metakognitiver Strategien* sowie *Inputs zur Arbeit mit Checklisten* im Rahmen des Wochenplanunterrichts. Beides soll die Selbstreflexion anregen und aufgrund der eigenständigen Nutzung auch die Selbstwirksamkeit erfahrbar machen. Beides beinhaltet sowohl Anpassungen und Individualisierung auf Ebene der Lehrperson, die eine Änderung in der Strukturierung der Rahmenbedingungen des Wochenplanunterrichts vornimmt, als auch auf der Ebene der Lernenden, die sich auf einer metakognitiven Ebene mit den Strategien auseinandersetzen müssen. Diese Förderansätze sind in der Spalte «Massnahmen» im Evaluationsbogen für Lehrperson den entsprechenden Aktivitätsbereichen und exekutiven Funktionen zugeordnet.

Für das gezielte Training von bestimmten Aspekten der exekutiven Funktionen wird auf die *Quellen mit spielerischen und / oder bewegungsreichen Ideen und Ansätzen zur Förderung exekutiver Funktionen* verwiesen. Diese könnten bspw. als Einstiegs- oder Abschlussritual für die ganze Klasse, als Bewegungspause, als Wochenaufgabe oder als individuelle Aufgaben für einzelne Lernende oder Kleingruppen eingesetzt werden.

4. Durchführung der Massnahmen

Die beschlossenen Massnahmen werden über einen zuvor definierten Zeitraum umgesetzt und dabei kontinuierlich beobachtet, dokumentiert und pädagogisch begleitet.

5. Kontrollevaluation

Nach Ablauf der festgelegten Zeit sollten die Evaluationsbögen nochmals sowohl von den Lehrpersonen als auch den Lernenden ausgefüllt werden. Das weitere Vorgehen ergibt sich auf Basis der Evaluationsresultate.

→ Erneutes Ausfüllen der Spalte «Herausforderungen» im Evaluationsbogen
Version Lehrperson und Version Lernende

A) Die Herausforderung ist überwunden und das Ziel erreicht. Die Fördermassnahme kann abgeschlossen werden.

B) Die Situation hat sich zwar verbessert, das Ziel wurde aber noch nicht oder nur teilweise erreicht.

- Verlängerung der Massnahme mit
+ gleichbleibender Massnahme

- + Anpassung der Massnahme
- + Wechsel der Massnahme
- C) Die Schwierigkeit besteht nach wie vor. Das Ziel wurde nicht erreicht.
 - Verlängerung der Massnahme mit
 - + Anpassung der Massnahme
 - + Wechsel der Massnahme
 - + evtl. interdisziplinäre Kooperation, umfassendere Abklärungen

3.2 Methoden zur Problemanalyse

Eine Problemanalyse sollte erfolgen, wenn ein Problem wiederholt beobachtet oder gemeldet wird – sei es bspw. vom Lernenden selbst oder einer Lehrperson. Eine vorgängige Standortbestimmung mit sorgfältiger Problemanalyse hilft dabei, den Ansatzpunkt für die Förderung möglichst genau identifizieren zu können. Für die Problemanalyse im Förderprozess (siehe Kapitel 3.1, Prozessschritt 2) eignet sich die für diese Handreichung entwickelten und zur Verfügung gestellten zwei Evaluationsbögen.

Diese Evaluationsbögen evaluieren konkret die Schwierigkeiten, welche die Lernenden in den verschiedenen Aktivitätsbereichen des Wochenplanunterricht haben und leiten daraus die zu fördernden exekutiven Funktionen mit möglichen Massnahmen ab. Eine Version des Evaluationsbogens dient zur Fremdbeurteilung durch die Lehrperson. Darin sind auch die Verknüpfungen mit den zugrundeliegenden exekutiven Funktionen sowie den überfachlichen Kompetenzen und den sich daran orientierten Zielsetzungen pro Aktivitätsbereich ersichtlich. Ein weiterer Evaluationsbogen dient der Selbsteinschätzung durch die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Diese Version wurde in vier verschiedenen Schwierigkeits- bzw. Komplexitätsstufen ausgearbeitet, je nach Alter, Entwicklung und Kompetenz einsetzbar (☆ = am einfachsten, ☆☆☆ = am schwierigsten).

Sollten die Lernenden, bspw. bei einer ersten Klasse, noch nicht über die notwendigen Lesekompetenzen für den selbstständigen Einsatz des schriftlichen Evaluationsbogens verfügen, ist es angezeigt, den Evaluationsbogen mit Unterstützung der Lehrperson, der Fachperson für Schulische Heilpädagogik oder der Betreuung (Hort, Eltern) ausfüllen zu lassen. Da häufig eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung bei der Erfassung der exekutiven Funktionen besteht, stellt die Selbstbeurteilung der Lernenden mit dem Evaluationsbogen nur einen Anhaltspunkt dar, der die Selbstreflexion unterstützen könnte. Es braucht aber zwingend die Fremdbeurteilung durch die beobachtende Lehrperson, um die Wahrnehmungsunterschiede zu thematisieren, die Problembereiche zu identifizieren und zu priorisieren sowie darauf basierend einen geeigneten Massnahmenplan zur Förderung zu erstellen.

Für eine allgemeine Einschätzung der exekutiven Funktionen, unabhängig von Kontext des Wochenplanunterrichts, eignet sich auch der BRIEF-Test, welcher zudem eine allgemeine Einschätzung der aktuellen schulischen Gesamtsituation des oder der Lernenden bietet. Alternativ eignet sich hierzu auch das Formular des Schulischen Standortgespräch des Kantons Zürich (SSG), welches alle Komponenten des ICF-CY berücksichtigt. Diese beiden Instrumente können ergänzend zu den Evaluationsbögen

dieser Handreichung eingesetzt werden und unterstützen eine umfassende Dokumentation und Abklärung im förderdiagnostischen Prozess. Bei grösseren Problemen im fachlichen oder überfachlichen Bereich, deutlichen Defiziten in den exekutiven Funktionen, Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten sollte aber die interdisziplinäre Kooperation gesucht und eine umfassende Abklärung wie bspw. über den schulpsychologischen Dienst (SPD) erfolgen.

Für weitere Informationen:

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Schulische Standortgespräche* (überarbeitete Aufl.). Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/ordner-3/02_ssg.pdf

Drechsler, R. & Steinhausen, H.-C. (2013). *BRIEF. Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen. Deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) von G. A. Gioia, P. K. Isquith, S. C. Guy and L. Kenworthy und der Self-Report Version (BRIEF-SR) von S. C. Guy, P. K. Isquith und G. A. Gioia.* Göttingen: Hogrefe.

3.3 Zusammenhänge Wochenplanunterricht und exekutive Funktionen

Nachdem die Phasen bzw. Bereiche im Wochenplanunterricht, welche Schwierigkeiten bereiten, identifiziert und priorisiert sind, muss analysiert werden, welche exekutiven Funktionen mit diesen Bereichen verknüpft sind. Tabelle 3 (eigene Darstellung) zeigt hierzu die Zusammenhänge zwischen den Aktivitätsbereichen im Wochenplan, den exekutiven Funktionen und den überfachlichen Kompetenzen inklusive Zielsetzung.

Tabelle 3: Verknüpfung von Wochenplan, überfachlichen Kompetenzen und exekutiven Funktionen (eigene Tabelle)

Aktivitätsbereiche	Exekutive Funktionen	Überfachliche Kompetenz (K.)
Planung		
Planorientierung	Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung	Methodische K.: Informationen nutzen Lernende*r kann sich gut im Wochenplan orientieren und diesen lesen.
Selbst-einschätzung	Kognitive Flexibilität: Perspektivenwechsel, Metakognition, Reflexion	Personale K.: Selbstreflexion Lernende*r kann sich gut selbst einschätzen, kennt eigene Schwächen und Stärken.
Planungsstrategien	Inhibition: Impulskontrolle Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung Kognitive Flexibilität: Transferleistung	Methodische K.: Aufgaben / Probleme lösen Lernende*r kennt verschiedene Strategien zur Planung und kann sich für eine geeignete Strategie entscheiden.
Selbstkontrolle	Inhibition: Selbstregulation Kognitive Flexibilität: Transferleistung, Metakognition, Reflexion	Personale K.: Eigenständigkeit Lernende*r kann die eigene Planung selbst überprüfen und korrigieren.
Aufgabenbearbeitung		
Arbeitsplatz-organisation	Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung Kognitive Flexibilität: Transferleistung	Personale K.: Selbstständigkeit Methodische K.: Informationen nutzen, Aufgaben/Probleme lösen Lernende*r kann den eigenen Arbeitsplatz selbstständig einrichten.
Material-beschaffung	Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung Kognitive Flexibilität: Transferleistung	Personale K.: Selbstständigkeit Methodische K.: Informationen nutzen, Aufgaben/Probleme lösen Lernende*r kann das benötigte Material identifizieren und besorgen.
Aufgaben-verständnis	Arbeitsgedächtnis: fachliche Kompetenzen, Informationsverarbeitung	Methodische K.: Aufgaben/Probleme lösen Lernende*r versteht die Aufgabe.
Selbsthilfe	Inhibition: Selbstregulation, Zielfokussierung Arbeitsgedächtnis: Informationsverarbeitung Kognitive Flexibilität: Problemlösefähigkeit, Metakognition, Reflexion	Personale K.: Selbstreflexion Soziale K.: Dialogfähigkeit & Konfliktfähigkeit Methodische K.: Aufgaben/Probleme lösen Lernende*r kann sich bei Schwierigkeiten selbstständig Hilfe holen.

Ausdauer, Fokussierung & Konzentration	Inhibition: <i>Impulskontrolle, Selbstregulation</i>	Personale K.: Selbstständigkeit Lernende*r kann an der Aufgabe dranbleiben, sich darauf fokussieren und sich dabei konzentrieren.
Zeitmanagement	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Inhibition: <i>Selbstregulation</i> Kognitive Flexibilität: <i>Metakognition</i>	Methodische K.: Aufgabe/Problem lösen Personale K.: Selbstreflexion, Selbstständigkeit Lernende*r kann seine eingeplanten Aufgaben in den vorgegebenen Zeitfenster vollständig erledigen.
Zusammenarbeit	Inhibition: <i>Impulskontrolle, Selbstregulation</i> Kognitive Flexibilität: <i>Perspektivenwechsel</i>	Soziale K.: Dialog- & Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Umgang mit Vielfalt Lernende*r kann mit anderen Lernenden zusammenarbeiten.
Kontrolle		
Identifikation von Planungsabweichungen	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Inhibition: <i>Selbstregulation</i> Kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung, Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: Eigenständigkeit, Selbstreflexion, Selbstständigkeit Methodische K.: Informationen nutzen Lernende*r kann selbst überprüfen, ob alle eingeplanten Aufgaben in der dafür vorhergesehenen Lektion erledigt worden sind und den Wochenplan entsprechend aktualisieren.
Entwicklung von Lösungsalternativen	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Kognitive Flexibilität: <i>Problemlösefähigkeit, Metakognition, Reflexion</i>	Methodische K.: Aufgaben/Probleme lösen Lernende*r kann bei Planabweichungen selbst Lösungsalternativen erarbeiten und sich für eine geeignete Anpassung entscheiden.
Abschluss & Reflexion		
Selbsteinschätzung	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung, Perspektivenwechsel, Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: Selbstreflexion Lernende*r kann benennen, welche Aufgaben diese Woche einfach und welche schwierig waren, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen.
Lernfortschritt	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Kognitive Flexibilität: <i>Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: Selbstreflexion Lernende*r kennt die Lerninhalte des Wochenplans und kann benennen, was er/sie diese Woche gelernt hat.
Schlussfolgerung	Kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung, Problemlösefähigkeit, Metakognition</i>	Personale K.: Selbstreflexion, Eigenständigkeit Methodische K.: Aufgabe/Problem lösen Lernende*r kann aus der Reflexion Konsequenzen für den nächsten Wochenplan formulieren und umsetzen.

Die Verknüpfung der Herausforderungen im Wochenplanunterricht mit den überfachlichen Kompetenzen und exekutiven Funktionen ist für die einfache Verwendung in den Evaluationsbogen der Lehrperson eingearbeitet.

3.4 Massnahmenplanung

Mit der Standortbestimmung durch Problemanalyse und Identifizierung des Problembereichs (IST-Zustand) geht im förderdiagnostischen Prozess auch eine Zielsetzung zur Erreichung eines SOLL-Zustands einher. Wenn also Ausgangslage und Ziel bekannt sind, können die verschiedenen Optionen an Massnahmen gesammelt und verglichen werden. Es können einzelne Massnahmen oder auch eine Kombination aus mehreren Massnahmen ausgewählt werden. Die Auswahl der Massnahmen muss nicht nur mit Ausgangslage und Ziel, sondern auch den Bedürfnissen, Stärken und Schwächen des Lernenden und den Möglichkeiten der Klasse und des Unterrichts abgestimmt werden. Der Lernende sollte die Massnahmen mittragen können und wollen, damit sie wirksam umgesetzt werden können.

Wichtig für die Massnahmenplanung ist auch die Festlegung eines Zeitraums mit Start, Dauer und Ende der Massnahme. Es sollte zudem ein fester Zeitpunkt für die Kontrollevaluation festgelegt werden, bei welchem die Evaluationsbögen nochmals zum Einsatz kommen. Auf Basis des Ergebnisses dieser Kontrollevaluation können weitere Entscheidungen wie Abschluss, Verlängerung, Anpassung oder Wechsel der Massnahme getroffen werden.

Die Massnahmenplanung kann zugleich auch als eine Art von «Lernvertrag» gesehen werden, der zwischen der Lehrperson und der / dem Lernenden in Bezug auf Problem, Ziel und Massnahme im vereinbarten Förderzeitraum einzuhalten ist. Eine entsprechende Vorlage befindet sich in Kapitel 5 „Materialien“, die bei Bedarf auch angepasst werden kann.

3.5 Förderansätze im Wochenplanunterricht

Es gibt zahlreiche Ideen und Ansätze für Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Rahmen des Wochenplanunterrichts. In dieser Handreichung werden diese daher nicht abschliessend abgedeckt. Der Fokus der Fördermassnahmen in dieser Handreichung liegt auf Unterrichtsadaptionen sowie auf der Arbeit mit Checklisten als metakognitive Strategie, aber auch in der ritualisierten Vermittlung von metakognitiven Strategien in Form von Inputs im Unterricht. Diese Ansätze sind einfach zu verstehen, universell einsetzbar und benötigen wenig Material. Für weitere Ideen und Förderansätze kann auf die Quellensammlung in Kapitel 5.24 zurückgegriffen werden.

3.5.1 Hinweise zu Unterrichtsadaptionen

Unterrichtsadaptionen im Sinne von Anpassungen im Öffnungsgrad oder der flexiblen Gestaltung der Wochenplanelemente können die Förderung der exekutiven Funktionen unterstützen. Sie ersetzen nicht die gezielte Förderung, können aber die Selbstständigkeit der einzelnen Lernenden, welche Schwierigkeiten in einem Aktivitätsbereich zeigen, erhöhen und somit auch zum Erfolgserleben und der Erfahrung von Selbstwirksamkeit beitragen, was sich wiederum motivierend auf die Lernbereitschaft auswirken kann.

In der Sammlung mit den Fördermaterialien befindet sich eine Liste mit entsprechenden Hinweisen und Ideen zu möglichen Adaptionen im Wochenplanunterricht.

3.5.2 Arbeit mit Checklisten

Eine Checkliste ist ein Kontrollkatalog. Eine Checkliste beinhaltet Kriterien, die überprüft bzw. Aufgaben, die erledigt werden müssen. Die Arbeit mit Checklisten ist eine metakognitive Strategie, in der man reflektiert und überprüft, ob bzw. welche Kriterien zu erfüllen sind und ob sie im vorliegenden Fall bereits erfüllt wurden. Eine Checkliste im Fall des Wochenplanunterrichts kann die Lernenden darin unterstützen, sich bspw. an Abläufe zu erinnern (z.B. für Arbeitsplatzorganisation und Materialbesorgen), Regeln (z.B. Zusammenarbeit, Selbsthilfe) zu befolgen, aber auch eigene Strategien zu entwickeln (z.B. für Planung, Problemlösen, Kontrolle und Reflexion).

Die Arbeit mit Checklisten muss eingeführt, erklärt, demonstriert und geübt werden, damit sie wirksam eingesetzt werden kann. Zu Beginn eignen sich dazu von der Lehrperson vorgegebene Checklisten, wie sie als Vorlage aus der Sammlung im Kapitel Fördermaterialien zu entnehmen sind. Diese können zu einem späteren Zeitpunkt durch von den Lernenden selbst erstellte Checklisten ergänzt werden und in weiterer Zukunft durch die Verinnerlichung der Checkliste im Kopf ganz abgelöst werden.

Die Arbeit mit Checklisten wird die meisten Lernenden ohnehin lebenslang begleiten: So werden wir nicht nur im schulischen und beruflichen Alltag mit Checklisten (oft To-Do-Listen) konfrontiert, sondern auch im privaten Alltag (z.B. Liste der Dokumente, die zum Ausfüllen einer Steuererklärung benötigt werden, Erstellen einer Packliste für den Urlaub oder einer Liste für den Wocheneinkauf).

Im Kapitel 4.2 werden neben einer blanko Vorlage für den universellen Einsatz auch Vorlagen zu den folgenden häufig benötigten Themen bereitgestellt: Arbeitsplatz, Material, Planung, Aufgabe, Konzentration, Zeit, Selbsthilfe, Zusammenarbeit, Kontrolle und Reflexion. Diese Themen können den verschiedenen Aktivitätsbereichen im Wochenplanunterricht aus Kapitel 4.3 zugeordnet werden. Um den Anwendungsbereich möglichst breit zu halten, kommen die Checklisten in unterschiedlichen Komplexitätsstufen (einfach = ☆, mittel = ☆☆, schwierig = ☆☆☆).

3.5.3 Inputs zur Strategievermittlung

Metakognitive Strategien müssen vermittelt und entwickelt werden. Parallel zu den Checklisten werden im Kapitel 4.2 Fördermaterialien kleine Inputs vorgeschlagen, welche die Lehrperson mit der ganzen Klasse, in Halbklassen, in Gruppen oder in der individuellen Förderung einsetzen kann. Die Inputthemen hierzu sind Planung, Konzentration, Zeit, Selbsthilfe, Kontrolle und Reflexion.

3.5.4 Quellensammlung für Förderansätze

Basierend auf einer Vielzahl von guten Fördermaterialien, Trainingsprogrammen, Lehrmitteln, Ideen, Ansätzen und Studien zur Förderung exekutiver Funktionen wird im Kapitel 4.2 eine Sammlung mit entsprechenden Quellen angeboten.

4. Materialien

4.1 Hilfsmittel für den förderdiagnostischen Prozess

Als Hilfsmittel für den förderdiagnostischen Prozess wird ein Leitfaden zur Orientierung im förderdiagnostischen Prozess im Wochenplanunterricht, ein Evaluationsbogen in einer Version für Lehrperson und einer Version für Lernende sowie ein Formular für die Massnahmenplanung und Zielvereinbarung bereitgestellt. Diese Hilfsmittel können entweder direkt so übernommen und als Kopiervorlage genutzt werden oder als Vorlage für eigene, angepasste Hilfsmittel dienen. Die Hilfsmittel werden jeweils mit kurzen, einleitenden Hinweisen für den Einsatz in der Praxis eingeführt.

Die Hilfsmittel für Lernende werden teilweise in unterschiedlichen Komplexitätsstufen bereitgestellt (einfach = ☆, mittel = ☆☆, schwierig = ☆☆☆). Auf eine Zuordnung der Hilfsmittel zu einem Klassenjahrgang (1. Klasse, 2. Klasse oder 3. Klasse) oder einer Altersstufe wird bewusst verzichtet, da die Auswahl des Hilfsmittels vom Individuum und seiner Entwicklung abhängig ist. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Hilfsmittel mit weniger Sternchen sich für die jüngeren Lernenden und sich die schwierigeren Versionen mit mehr Sternchen eher für die älteren Lernenden besser eignen.

4.1.1 Leitfaden zum förderdiagnostischen Prozess

Der vorliegende Leitfaden kann auch als Merkblatt auf die Rückseite des Massnahmenplans abgedruckt oder als Ausdruck im Förderdossier hinterlegt werden.

Leitfaden zum förderdiagnostischen Prozess im Wochenplanunterricht

- 1. Problemanalyse mit Ausfüllen der Evaluationsbogen Lehrperson und Lernende**
 - *Evaluationsbogen*: im Teil „Herausforderungen“ zutreffende Aussagen ankreuzen

- 2. Vergleich und Priorisierung der Ergebnisse der Evaluationsbögen**
 - Schnittstelle der Herausforderungen aus *Fremd- und Selbstevaluation* als Förderbereich

- 3. Verknüpfung der Herausforderungen im Wochenplanunterricht mit exekutiven Funktionen**
 - *Evaluationsbogen Lehrperson* mit Zuordnungen der überfachlichen Kompetenzen mit Zielsetzung im Wochenplanunterricht und der dafür notwendigen Bereiche der exekutiven Funktionen

- 4. Auswahl der Massnahmen**
 - Auswahl konkreter Ideen im *Evaluationsbogen Lehrperson* (Vorlagen in Handreichung)
 - Quellen zu weiteren Förderansätzen und -ideen in Handreichung

- 5. Massnahmenplanung:**
 - *Formular Massnahmenplanung und Zielvereinbarung*:
Dokumentation von Problem, Ziel, Massnahme und Zeitfenster
für die integrative Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht

- 6. Kontrollevaluation:**
 - Ziel erreicht: *Abschluss* der Fördermassnahme
 - Ziel teilweise erreicht: *Verlängerung* mit oder ohne Anpassung / Wechsel der Massnahme
 - Ziel nicht erreicht: *Anpassung / Wechsel* der Massnahme, evtl. umfassendere *Abklärung*

4.1.2 Evaluationsbogen für Lehrpersonen

Evaluationsbogen zur Problemanalyse und Massnahmenplanung für die Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht (Version Lehrperson)

Name Lernende*r: _____

Datum Erstevaluation: _____

Datum Kontrollevaluation: _____

Aktivitätsbereiche	Herausforderungen	Exekutive Funktionen	überfachliche Kompetenz (K.)	Massnahmen
Planung				
Planorientierung	<input type="checkbox"/> Lernende*r kann die Aufgabenliste im Plan nicht finden. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann die Zeitfenster im Plan nicht finden. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann die in einem Zeitfenster eingeplante Aufgabe nicht finden. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann wichtige Hinweise zur Aufgabenbearbeitung nicht finden.	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i>	Methodische K.: Informationen nutzen Lernende*r kann sich gut im Wochenplan orientieren und diesen lesen.	<input type="checkbox"/> Tagespläne statt Wochenpläne <input type="checkbox"/> Visualisierungen mit Symbolen <input type="checkbox"/> gleichbleibende Planstrukturierung <input type="checkbox"/> Input «Wochenplan»
Selbsteinschätzung	<input type="checkbox"/> Lernende*r kann eigene Schwächen nicht benennen. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann eigene Stärken nicht benennen. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann nicht einschätzen, ob er/sie eine Aufgabe schwierig oder einfach findet.	Kognitive Flexibilität: <i>Perspektivenwechsel, Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: Selbstreflexion Lernende*r kann sich gut selbst einschätzen, kennt eigene Schwächen und Stärken.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Selbstreflexion»
Planungsstrategien	<input type="checkbox"/> Lernende*r plant nicht, sondern überträgt Aufgaben aus der Liste in gleicher Reihenfolge in den Plan. <input type="checkbox"/> Lernende*r plant immer zuerst die kurzen und einfachen Aufgaben ein, am Ende der Woche ist er/sie frustriert und wird kaum fertig, weil es nur noch lange und schwierige Aufgaben zu erledigen gibt. <input type="checkbox"/> Lernende*r plant zuerst alle schwierigen und längeren Aufgaben ein, verliert dann die Motivation und muss ständig den Wochenplan anpassen.	Inhibition: <i>Impulskontrolle</i> Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung</i>	Methodische K.: Aufgaben / Probleme lösen Lernende*r kennt verschiedene Strategien zur Planung und kann sich für eine geeignete Strategie entscheiden.	<input type="checkbox"/> Standard-Wochenplan (Vorschlag als Orientierungshilfe) <input type="checkbox"/> Aufgabenliste fächerdurchmischt <input type="checkbox"/> Zeitangaben bei den Aufgaben <input type="checkbox"/> Checkliste «Planung» <input type="checkbox"/> Input «Planung»
Selbstkontrolle	<input type="checkbox"/> Lernende*r vergisst Aufgaben einzuplanen. <input type="checkbox"/> Lernende*r plant zu viele Aufgaben in einer Lektion. <input type="checkbox"/> Lernende*r plant zu wenig Aufgaben in einer Lektion.	Inhibition: <i>Selbstregulation</i> Kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung, Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: Eigenständigkeit Lernende*r kann die eigene Planung selbst überprüfen und korrigieren.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Kontrolle» <input type="checkbox"/> Input «Kontrolle»
Aufgabenbearbeitung				
Arbeitsplatzorganisation	<input type="checkbox"/> Der gewählte Arbeitsplatz passt nicht zur eingeplanten Aufgabe. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann sich am Arbeitsplatz nicht konzentrieren.	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Kognitive Flexibilität:	Personale K.: Selbstständigkeit	<input type="checkbox"/> Entscheid für festen Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Checkliste «Arbeitsplatz»

Integrative Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht auf der Unterstufe - Handreichung

		<i>Transferleistung</i>	Methodische K.: <i>Informationen nutzen, Aufgaben/Probleme lösen</i> Lernende*r kann den eigenen Arbeitsplatz selbstständig einrichten.	
Materialbeschaffung	<input type="checkbox"/> Lernende*r weiss nicht, welche Materialien für die Aufgabenbearbeitung gebraucht werden. <input type="checkbox"/> Lernende*r weiss nicht, wo die benötigten Materialien zu finden sind.	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung</i>	Personale K.: <i>Selbstständigkeit</i> Methodische K.: <i>Informationen nutzen, Aufgaben/Probleme lösen</i> Lernende*r kann das benötigte Material identifizieren und besorgen.	<input type="checkbox"/> Zusammenstellung indiv. Arbeitsbox <input type="checkbox"/> Checkliste «Material»
Aufgabenverständnis	<input type="checkbox"/> Lernende*r kann die Aufgabenstellung nicht lesen. <input type="checkbox"/> Lernende*r versteht die Aufgabe sprachlich nicht. <input type="checkbox"/> Lernende*r versteht die Aufgabe inhaltlich nicht.	Arbeitsgedächtnis: <i>fachliche Kompetenzen, Informationsverarbeitung</i>	Methodische K.: <i>Aufgaben/Probleme lösen</i> Lernende*r versteht die Aufgabe.	<input type="checkbox"/> Einsatz von Symbolen / Bildern <input type="checkbox"/> Einsatz von Beispielen <input type="checkbox"/> Einsatz von Merkplakaten <input type="checkbox"/> Einsatz fachlicher Hilfsmittel <input type="checkbox"/> SHP: indiv. Anpassungen, evtl. ILZ <input type="checkbox"/> Reduktion der Aufgabentypen <input type="checkbox"/> Checkliste «Aufgabenverständnis»
Selbsthilfe	<input type="checkbox"/> Lernende*r merkt nicht, dass er/sie Hilfe braucht. <input type="checkbox"/> Lernende*r braucht Hilfe, möchte aber keine Hilfe. <input type="checkbox"/> Lernende*r braucht und möchte Hilfe, weiss aber nicht, wie und wo diese zu bekommen ist. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann das eigene Problem nicht kommunizieren. <input type="checkbox"/> Lernende*r verwendet Vermeidungsstrategien.	Inhibition: <i>Selbstregulation, Zielfokussierung</i> Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Kognitive Flexibilität: <i>Problemlösefähigkeit, Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: <i>Selbstreflexion</i> Soziale K.: <i>Dialogfähigkeit & Konfliktfähigkeit</i> Methodische K.: <i>Aufgaben/Probleme lösen</i> Lernende*r kann sich bei Schwierigkeiten selbstständig Hilfe holen.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Selbsthilfe» <input type="checkbox"/> Input «Selbsthilfe» <input type="checkbox"/> Lernpartnerschaft <input type="checkbox"/> Coaching- / Expertensystem <input type="checkbox"/> Sprechstunde bei LP <input type="checkbox"/> Hilfsmaterialien in Ressourcenecke
Ausdauer, Fokussierung und Konzentration	<input type="checkbox"/> Lernende*r kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil er/sie sich durch äussere Faktoren ablenken lässt (Konzentration). <input type="checkbox"/> Lernende*r kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil sie zu schwierig ist (Überforderung). <input type="checkbox"/> Lernende*r kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil sie zu einfach ist (Unterforderung). <input type="checkbox"/> Lernende*r kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil er/sie keine Lust mehr hat (Motivation).	Inhibition: <i>Impulskontrolle, Selbstregulation</i>	Personale K.: <i>Selbstständigkeit</i> Lernende*r kann an der Aufgabe dranbleiben, sich darauf fokussieren und sich dabei konzentrieren.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Konzentration» <input type="checkbox"/> Input «Konzentration» <input type="checkbox"/> Hilfsmittel für Konzentration <input type="checkbox"/> Wechsel Arbeits- & Pausenphasen <input type="checkbox"/> evtl. Checkliste «Arbeitsplatz»
Zeitmanagement	<input type="checkbox"/> Lernende*r arbeitet zu langsam, braucht mehr Zeit als geplant für eine Aufgabe.	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i>	Methodische K.: <i>Aufgabe/Problem lösen</i>	<input type="checkbox"/> Checkliste «Zeitmanagement»

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lernende*r vergisst Zeit, braucht mehr Zeit als geplant für eine Aufgabe. <input type="checkbox"/> Lernende*r arbeitet unkonzentriert, braucht daher mehr Zeit als geplant. <input type="checkbox"/> Lernende*r arbeitet zu langsam, da viel Hilfe benötigt wird und/oder notwendige fachliche Fähigkeiten / Fertigkeiten noch nicht vorhanden sind. <input type="checkbox"/> Lernende*r braucht zu lange, bis es für eine Aufgabe den Arbeitsplatz entsprechend eingerichtet und das notwendige Material besorgt hat. <input type="checkbox"/> Lernende*r macht zu viele Pausen. 	<p>Inhibition: <i>Selbstregulation</i> Kognitive Flexibilität: <i>Metakognition</i></p>	<p>Personale K.: Selbstreflexion, Selbstständigkeit Lernende*r kann seine eingeplanten Aufgaben in den vorgegebenen Zeitfenster erledigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Input «Zeitmanagement» <input type="checkbox"/> Einsatz Time Timer <input type="checkbox"/> Aufgaben mit Zeitangaben im Plan <input type="checkbox"/> Wechsel Arbeits- & Pausenphasen
Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lernende*r lässt die anderen Lernenden arbeiten, ohne eigene Beteiligung. <input type="checkbox"/> Lernende*r erledigt die Aufgaben ohne Einbezug der anderen Lernenden. <input type="checkbox"/> Lernende*r arbeitet nicht mit anderen Kindern zusammen. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann in der Zusammenarbeit nicht gut kommunizieren. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann in der Zusammenarbeit keine Kompromisse eingehen. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann leistungsschwächere /-stärkere Lernende nicht akzeptieren. <input type="checkbox"/> Lernende*r hat in der Zusammenarbeit häufig Streit. <input type="checkbox"/> Lernende*r arbeitet nicht, sondern lenkt sich und die anderen Lernenden ab, spielt oder führt nicht aufgabenspezifische Gespräche. 	<p>Inhibition: <i>Impulskontrolle, Selbstregulation</i> Kognitive Flexibilität: <i>Perspektivenwechsel</i></p>	<p>Soziale K.: Dialog- & Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Umgang mit Vielfalt Lernende*r kann mit anderen Lernenden zusammenarbeiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Input «Zusammenarbeit» <input type="checkbox"/> evtl. Input «Selbsthilfe»
Kontrolle				
Identifikation von Planungsabweichungen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lernende*r hakt erledigte Aufgaben im Wochenplan nicht ab. <input type="checkbox"/> Lernende*r weiss nicht, ob alle eingeplanten Aufgaben im vorgesehenen Zeitraum erledigt wurden. <input type="checkbox"/> Lernende*r weiss nicht, ob Planungsanpassungen vorgenommen wurden. 	<p>Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Inhibition: <i>Selbstregulation</i> Kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung, Metakognition, Reflexion</i></p>	<p>Personale K.: Eigenständigkeit, Selbstreflexion, Selbstständigkeit Methodische K.: Informationen nutzen Lernende*r kann selbst überprüfen, ob alle eingeplanten Aufgaben in der dafür vorgesehenen Lektion erledigt worden sind.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Checkliste «Kontrolle» <input type="checkbox"/> Input «Kontrolle» <input type="checkbox"/> Rückmeldung durch LP
Entwicklung von Lösungsalternativen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lernende*r kann keine Handlungsalternativen nennen. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann sich nicht für eine Handlungsalternative entscheiden. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann die Planungsanpassung nicht dokumentieren. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann die Planungsanpassung nicht umsetzen. 	<p>Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Kognitive Flexibilität: <i>Problemlösefähigkeit, Metakognition, Reflexion</i></p>	<p>Methodische K.: Aufgaben/Probleme lösen Lernende*r kann bei Planabweichungen selbst Lösungsalternativen erarbeiten und sich für</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Checkliste «Selbstreflexion» <input type="checkbox"/> Input «Selbstreflexion» <input type="checkbox"/> Rückmeldung durch LP

			eine geeignete Anpassung entscheiden.	
Abschluss & Reflexion				
Selbsteinschätzung	<input type="checkbox"/> Lernende*r kann Aufgaben, welche schwierig waren, nicht benennen. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann Aufgaben, welche einfach waren, nicht benennen. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann nicht begründen, warum die Aufgaben schwierig waren. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann nicht begründen, warum die Aufgaben einfach waren.	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung, Perspektivenwechsel, Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: Selbstreflexion Lernende*r kann benennen, welche Aufgaben diese Woche einfach und welche schwierig waren, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Selbstreflexion» <input type="checkbox"/> Input «Selbstreflexion»
Lernfortschritt	<input type="checkbox"/> Lernende*r kann die fachlichen Inhalte und Ziel im Plan nicht benennen. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann nicht sagen, was er/sie diese Woche gelernt hat. <input type="checkbox"/> Lernende*r hat die inhaltlichen Lernziele des Wochenplans nicht erreicht.	Arbeitsgedächtnis: <i>Informationsverarbeitung</i> Kognitive Flexibilität: <i>Metakognition, Reflexion</i>	Personale K.: Selbstreflexion Lernende*r kennt die Inhalte des Wochenplans und kann benennen, was er/sie diese Woche gelernt hat.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Selbstreflexion» <input type="checkbox"/> Input «Selbstreflexion»
Schlussfolgerung	<input type="checkbox"/> Lernende*r kann aus der Reflexion keine Konsequenzen ableiten. <input type="checkbox"/> Lernende*r sieht keine Handlungsalternativen. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann die Handlungsalternativen nicht vergleichen. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann sich nicht für eine Handlungsalternative entscheiden. <input type="checkbox"/> Lernende*r kann die gezogenen Konsequenzen nicht umsetzen.	Kognitive Flexibilität: <i>Transferleistung, Problemlösefähigkeit, Metakognition</i>	Personale K.: Selbstreflexion, Eigenständigkeit Methodische K.: Aufgabe/Problem lösen Lernende*r kann aus der Reflexion Konsequenzen für den nächsten Wochenplan formulieren und umsetzen.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Problem-Lösung» <input type="checkbox"/> Input «Problemlösung»

4.1.3 Evaluationsbogen für Lernende

Evaluationsbogen Wochenplanarbeit

(Version Lernende*_r, ☆)

Name: _____

Datum: _____

Bereich	Ziel	Ja	Nein
Planung			
Orientierung	Ich kann mich gut im Wochenplan orientieren.		
Selbsteinschätzung	Ich kann sagen, was ich gut und was nicht gut kann.		
Planung	Ich kann meinen Wochenplan selbst planen.		
Kontrolle	Ich kann meine Planung selbst kontrollieren.		
Aufgaben			
Arbeitsplatz	Ich kann meinen Arbeitsplatz selbst einrichten.		
Material	Ich kann das benötigte Material selbst holen.		
Aufgaben	Ich verstehe die Aufgabe.		
Selbsthilfe	Ich kann mir bei Schwierigkeiten selbst helfen.		
Ausdauer & Konzentration	Ich kann konzentriert an einer Aufgabe arbeiten.		
Zeit	Ich kann meine eingeplante Aufgabe in der vorgegebenen Zeit erledigen.		
Zusammenarbeit	Ich kann mit anderen Lernenden zusammenarbeiten.		
Kontrolle			
Probleme	Ich kann selbst überprüfen, ob ich alle Aufgaben in der vorhergesehenen Zeit erledigt habe.		
Lösungen	Ich kann bei Problemen selbst eine Lösung finden.		
Abschluss & Reflexion			
Selbsteinschätzung	Ich kann sagen, welche Aufgaben einfach und welche schwierig waren.		
Lernen	Ich kenne die Themen des Wochenplans und kann sagen, was ich gelernt habe.		
Schlussfolgerung	Ich kann Änderungen für den nächsten Wochenplan nennen.		

Evaluationsbogen Wochenplanarbeit

(Version Lernende*r, ☆☆☆)

Name: _____

Datum 1: _____

Datum 2: _____

Bereich	Problem	Ziel
Planung		
Orientierung	<input type="checkbox"/> Ich kann die Aufgaben nicht finden. <input type="checkbox"/> Ich kann die Zeitfenster nicht finden. <input type="checkbox"/> Ich kann wichtige Hinweise nicht finden.	Ich kann mich gut im Wochenplan orientieren.
Selbsteinschätzung	<input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen, was ich gut kann. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen, was ich nicht so gut kann. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, ob ich eine Aufgabe schwierig oder einfach finde.	Ich kann sagen, was ich gut und was nicht gut kann.
Planung	<input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, wie ich plane. <input type="checkbox"/> Ich trage Aufgaben in gleicher Reihenfolge in den Plan ein. <input type="checkbox"/> Ich plane zuerst alle einfachen Aufgaben ein. <input type="checkbox"/> Ich plane zuerst alle schwierigen Aufgaben ein.	Ich kann meinen Wochenplan selbst planen.
Kontrolle	<input type="checkbox"/> Ich vergesse Aufgaben einzuplanen. <input type="checkbox"/> Ich plane zu viele Aufgaben in einer Lektion. <input type="checkbox"/> Ich plane zu wenig Aufgaben in einer Lektion.	Ich kann meine Planung selbst kontrollieren.
Aufgaben		
Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/> Ich kann mich nicht für einen Arbeitsplatz entscheiden. <input type="checkbox"/> Ich kann mich am Arbeitsplatz nicht konzentrieren.	Ich kann meinen Arbeitsplatz selbst einrichten.
Material	<input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, welche Materialien ich brauche. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, wo ich die Materialien finde.	Ich kann das benötigte Material selbst holen.
Aufgaben	<input type="checkbox"/> Ich kann die Aufgabe nicht lesen. <input type="checkbox"/> Ich verstehe die Aufgabe nicht.	Ich verstehe die Aufgabe.

Integrative Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht auf der Unterstufe - Handreichung

Selbsthilfe	<input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, wo ich Hilfe bekommen kann. <input type="checkbox"/> Ich kann das Problem nicht sagen.	Ich kann mir bei Schwierigkeiten selbst helfen.
Ausdauer & Konzentration	<input type="checkbox"/> Ich kann nicht arbeiten, weil ich abgelenkt werde. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht arbeiten, weil die Aufgabe zu schwierig ist. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht arbeiten, weil ich keine Lust habe.	Ich kann konzentriert an einer Aufgabe arbeiten.
Zeit	<input type="checkbox"/> Ich arbeite zu langsam, weil ich mich nicht konzentrieren kann. <input type="checkbox"/> Ich arbeite zu langsam, weil ich viel Hilfe brauche. <input type="checkbox"/> Ich brauche zu lange, um Material zu holen. <input type="checkbox"/> Ich mache zu viele Pausen.	Ich kann meine eingeplante Aufgabe in der vorgegebenen Zeit erledigen.
Zusammenarbeit	<input type="checkbox"/> Ich arbeite nicht gerne mit anderen Lernenden zusammen. <input type="checkbox"/> Ich lasse die anderen Lernenden arbeiten, ohne etwas zu machen. <input type="checkbox"/> Ich erledige die Aufgaben ohne die anderen Lernenden. <input type="checkbox"/> Ich habe häufig Streit.	Ich kann mit anderen Lernenden zusammenarbeiten.
Kontrolle		
Probleme	<input type="checkbox"/> Ich habe erledigte Aufgaben im Wochenplan nicht ab. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, ob ich alle eingeplanten Aufgaben erledigt habe.	Ich kann selbst überprüfen, ob ich alle eingeplanten Aufgaben in der vorhergesehenen Zeit erledigt habe.
Lösungen	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Ideen für die Problemlösung. <input type="checkbox"/> Ich kann mich nicht für eine Lösung entscheiden. <input type="checkbox"/> Ich kann den Plan nicht anpassen.	Ich kann bei Problemen selbst eine Lösung finden.
Abschluss & Reflexion		
Selbsteinschätzung	<input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen, welche Aufgaben schwierig waren. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen, welche Aufgaben einfach waren.	Ich kann sagen, welche Aufgaben einfach und welche schwierig waren.
Lernen	<input type="checkbox"/> Ich kann die Themen des Wochenplans nicht nennen. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen, was ich diese Woche gelernt habe. <input type="checkbox"/> Ich habe die Ziele nicht erreicht.	Ich kenne die Themen des Wochenplans und kann sagen, was ich gelernt habe.
Schlussfolgerung	<input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, ob und was ich nächste Woche ändern sollte.	Ich kann Änderungen für den nächsten Wochenplan nennen.

Evaluationsbogen Wochenplanarbeit

(Version Lernende*r, ☆☆☆)

Name: _____

Datum 1: _____

Datum 2: _____

Bereich	Problem	Ziel
Planung		
Orientierung	<input type="checkbox"/> Ich kann die Aufgaben nicht finden. <input type="checkbox"/> Ich kann die Zeitfenster nicht finden. <input type="checkbox"/> Ich kann wichtige Hinweise zu den Aufgaben nicht finden.	Ich kann mich gut im Wochenplan orientieren.
Selbsteinschätzung	<input type="checkbox"/> Ich kann meine Schwächen nicht nennen. <input type="checkbox"/> Ich kann meine Stärken nicht nennen. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, ob ich eine Aufgabe schwierig oder einfach finde.	Ich kann mich gut selbst einschätzen, kenne meine Schwächen und Stärken.
Planung	<input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, wie ich plane. <input type="checkbox"/> Ich trage Aufgaben aus der Liste in gleicher Reihenfolge in den Plan ein. <input type="checkbox"/> Ich plane zuerst alle einfachen Aufgaben ein. <input type="checkbox"/> Ich plane zuerst alle schwierigen Aufgaben ein.	Ich kenne verschiedene Strategien zur Planung und kann mich für eine Strategie entscheiden.
Kontrolle	<input type="checkbox"/> Ich vergesse, Aufgaben einzuplanen. <input type="checkbox"/> Ich plane zu viele Aufgaben in einer Lektion. <input type="checkbox"/> Ich plane zu wenig Aufgaben in einer Lektion.	Ich kann meine Planung selbst überprüfen und korrigieren.
Aufgabenbearbeitung		
Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/> Der Arbeitsplatz passt nicht zur Aufgabe. <input type="checkbox"/> Ich kann mich am Arbeitsplatz nicht konzentrieren.	Ich kann meinen Arbeitsplatz selbstständig einrichten.
Material	<input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, welche Materialien ich für die Aufgabe brauche. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, wo ich die benötigten Materialien finde.	Ich kann das benötigte Material selbst besorgen.
Aufgaben	<input type="checkbox"/> Ich kann die Aufgabe nicht lesen. <input type="checkbox"/> Ich verstehe die Aufgabe sprachlich nicht.	Ich verstehe die Aufgabe.

Integrative Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht auf der Unterstufe - Handreichung

	<input type="checkbox"/> Ich verstehe die Aufgabe inhaltlich nicht.	
Selbsthilfe	<input type="checkbox"/> Ich brauche Hilfe, weiss aber nicht, wo ich Hilfe bekommen kann. <input type="checkbox"/> Ich kann das Problem nicht sagen. <input type="checkbox"/> Ich schreibe einfach von anderen Lernenden oder den Lösungen ab.	Ich kann mir bei Schwierigkeiten selbst helfen.
Ausdauer & Konzentration	<input type="checkbox"/> Ich kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil ich abgelenkt werde. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil sie zu schwierig ist. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil ich keine Lust habe.	Ich kann an einer Aufgabe dranbleiben und mich dabei konzentrieren.
Zeit	<input type="checkbox"/> Ich vergesse die Zeit. <input type="checkbox"/> Ich arbeite zu langsam, weil ich mich nicht konzentrieren kann. <input type="checkbox"/> Ich arbeite zu langsam, weil ich viel Hilfe brauche. <input type="checkbox"/> Ich brauche zu lange, um Arbeitsplatz einzurichten und Material zu holen. <input type="checkbox"/> Ich mache zu viele Pausen.	Ich kann meine eingeplante Aufgabe in der vorgegebenen Zeit erledigen.
Zusammenarbeit	<input type="checkbox"/> Ich arbeite nicht gerne mit anderen Lernenden zusammen. <input type="checkbox"/> Ich lasse die anderen Lernenden arbeiten, ohne etwas zu machen. <input type="checkbox"/> Ich erledige die Aufgaben ohne die anderen Lernenden. <input type="checkbox"/> Ich verstehe die anderen Lernenden nicht und sie verstehen mich nicht. <input type="checkbox"/> Ich habe häufig Streit. <input type="checkbox"/> Ich lenke mich ab, spiele oder schwatze lieber.	Ich kann mit anderen Lernenden zusammenarbeiten.
Kontrolle		
Probleme	<input type="checkbox"/> Ich habe erledigte Aufgaben im Wochenplan nicht ab. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, ob ich alle eingeplanten Aufgaben erledigt habe. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, ob ich den Plan eingehalten habe.	Ich kann selbst überprüfen, ob ich alle eingeplanten Aufgaben in der vorhergesehenen Zeit erledigt habe.
Lösungen	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Ideen für die Problemlösung. <input type="checkbox"/> Ich kann mich nicht für eine Lösung entscheiden. <input type="checkbox"/> Ich kann den Plan nicht anpassen. <input type="checkbox"/> Ich kann die Lösung nicht umsetzen.	Ich kann bei Problemen selbst Lösungen finden und mich für eine Lösung entscheiden.

Abschluss & Reflexion		
Selbsteinschätzung	<input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen welche Aufgaben schwierig waren. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen welche Aufgaben einfach waren.	Ich kann sagen, welche Aufgaben einfach und welche schwierig waren.
Lernen	<input type="checkbox"/> Ich kann die Themen im Plan nicht nennen. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen, was ich diese Woche gelernt habe. <input type="checkbox"/> Ich habe die Lernziele nicht erreicht.	Ich kenne die Themen des Wochenplans und kann sagen, was ich gelernt habe.
Schlussfolgerung	<input type="checkbox"/> Ich kann aus der Reflexion keine Konsequenzen ableiten. <input type="checkbox"/> Ich sehe keine Handlungsalternativen. <input type="checkbox"/> Ich kann die Handlungsalternativen nicht vergleichen. <input type="checkbox"/> Ich kann sich nicht für eine Handlungsalternative entscheiden. <input type="checkbox"/> Ich kann die gezogenen Konsequenzen nicht umsetzen.	Ich kann aus der Reflexion Konsequenzen für den nächsten Wochenplan nennen und umsetzen.

Evaluationsbogen Wochenplanarbeit

(Version Lernende*r, ☆☆☆☆☆)

Name: _____

Datum 1: _____

Datum 2: _____

Bereich	Problem	Ziel	Hilfe
Planung			
Orientierung	<input type="checkbox"/> Ich kann die Aufgabenliste im Plan nicht finden. <input type="checkbox"/> Ich kann die Zeitfenster im Plan nicht finden. <input type="checkbox"/> Ich kann die in einem Zeitfenster eingeplante Aufgabe nicht finden. <input type="checkbox"/> Ich kann wichtige Hinweise zur Aufgabebearbeitung nicht finden.	Ich kann mich gut im Wochenplan orientieren.	<input type="checkbox"/> Tagespläne statt Wochenpläne <input type="checkbox"/> Input «Wochenplan»
Selbsteinschätzung	<input type="checkbox"/> Ich kann meine Schwächen nicht nennen. <input type="checkbox"/> Ich kann meine Stärken nicht nennen. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, ob ich eine Aufgabe schwierig oder einfach finde.	Ich kann mich gut selbst einschätzen, kenne meine Schwächen und Stärken.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Selbstreflexion»
Planung	<input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, wie ich plane. <input type="checkbox"/> Ich trage Aufgaben aus der Liste in gleicher Reihenfolge in den Plan ein. <input type="checkbox"/> Ich plane zuerst die einfachen Aufgaben ein und werde am Ende nicht fertig, weil es dann nur noch schwierige Aufgaben gibt. <input type="checkbox"/> Ich plane zuerst alle schwierigen Aufgaben ein und verliere dann die Lust.	Ich kenne verschiedene Strategien zur Planung und kann mich für eine Strategie entscheiden.	<input type="checkbox"/> Wochenplan-Vorschlag von Lehrperson <input type="checkbox"/> Zeitangaben bei den Aufgaben <input type="checkbox"/> Checkliste «Planung» <input type="checkbox"/> Input «Planung»
Kontrolle	<input type="checkbox"/> Ich vergesse Aufgaben einzuplanen. <input type="checkbox"/> Ich plane zu viele Aufgaben in einer Lektion. <input type="checkbox"/> Ich plane zu wenig Aufgaben in einer Lektion.	Ich kann meine Planung selbst überprüfen und korrigieren.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Kontrolle» <input type="checkbox"/> Input «Kontrolle»

Aufgabenbearbeitung			
Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/> Der Arbeitsplatz passt nicht zur Aufgabe. <input type="checkbox"/> Ich kann mich am Arbeitsplatz nicht konzentrieren.	Ich kann meinen Arbeitsplatz selbst einrichten.	<input type="checkbox"/> Entscheid für festen Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Checkliste «Arbeitsplatz»
Material	<input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, welche Materialien ich für die Aufgabe brauche. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, wo ich die benötigten Materialien finde.	Ich kann das benötigte Material identifizieren und besorgen.	<input type="checkbox"/> Zusammenstellung Arbeitsbox <input type="checkbox"/> Checkliste «Material»
Aufgaben	<input type="checkbox"/> Ich kann die Aufgabenstellung nicht lesen. <input type="checkbox"/> Ich verstehe die Aufgabe sprachlich nicht. <input type="checkbox"/> Ich verstehe die Aufgabe inhaltlich nicht.	Ich verstehe die Aufgabe.	<input type="checkbox"/> Beispiele, Merkplakate, Hilfsmittel <input type="checkbox"/> Lehrperson <input type="checkbox"/> Checkliste «Aufgabenverständnis»
Selbsthilfe	<input type="checkbox"/> Ich brauche Hilfe, weiss aber nicht, wo ich Hilfe bekommen kann. <input type="checkbox"/> Ich kann das Problem nicht sagen. <input type="checkbox"/> Ich schreibe einfach von anderen oder den Lösungen ab.	Ich kann mir bei Schwierigkeiten selbst helfen.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Selbsthilfe» <input type="checkbox"/> Input «Selbsthilfe» <input type="checkbox"/> andere Lernende oder Lehrperson <input type="checkbox"/> Hilfsmittel
Ausdauer & Konzentration	<input type="checkbox"/> Ich kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil ich oft abgelenkt werde. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil sie zu schwierig ist. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil sie zu einfach ist. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht an der Aufgabe dranbleiben, weil ich keine Lust habe.	Ich kann an einer Aufgabe dranbleiben und mich dabei konzentrieren.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Konzentration» <input type="checkbox"/> Input «Konzentration» <input type="checkbox"/> Hilfsmittel für Konzentration <input type="checkbox"/> Arbeits- und Pausenzeiten
Zeit	<input type="checkbox"/> Ich vergesse die Zeit, brauche mehr Zeit als geplant. <input type="checkbox"/> Ich arbeite zu langsam, weil ich mich nicht konzentrieren kann. <input type="checkbox"/> Ich arbeite zu langsam, weil ich viel Hilfe brauche. <input type="checkbox"/> Ich brauche zu lange, um Arbeitsplatz einzurichten und Material zu holen. <input type="checkbox"/> Ich mache zu viele Pausen.	Ich kann meine eingeplante Aufgabe im vorgegebenen Zeitfenster erledigen.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Zeitmanagement» <input type="checkbox"/> Input «Zeitmanagement» <input type="checkbox"/> Einsatz Time Timer <input type="checkbox"/> Aufgaben mit Zeitangaben <input type="checkbox"/> Arbeits- & Pausenphasen

Integrative Förderung der exekutiven Funktionen im Wochenplanunterricht auf der Unterstufe - Handreichung

Zusammenarbeit	<input type="checkbox"/> Ich arbeite nicht gerne mit anderen Lernenden zusammen. <input type="checkbox"/> Ich lasse die anderen Lernenden arbeiten, ohne etwas zu machen. <input type="checkbox"/> Ich erledige die Aufgaben ohne die anderen Lernenden. <input type="checkbox"/> Ich verstehe die anderen Lernenden nicht und sie verstehen mich nicht. <input type="checkbox"/> Ich habe häufig Streit. <input type="checkbox"/> Ich lenke mich ab, spiele oder schwatze lieber.	Ich kann mit anderen Lernenden zusammenarbeiten.	<input type="checkbox"/> Input «Zusammenarbeit» <input type="checkbox"/> evtl. Input «Selbsthilfe»
Kontrolle			
Probleme	<input type="checkbox"/> Ich habe erledigte Aufgaben im Wochenplan nicht ab. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, ob ich alle eingeplanten Aufgaben erledigt habe. <input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, ob ich den Plan eingehalten habe.	Ich kann selbst überprüfen, ob ich alle eingeplanten Aufgaben in der vorhergesehenen Lektion erledigt habe.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Kontrolle» <input type="checkbox"/> Input «Kontrolle» <input type="checkbox"/> Rückmeldung durch LP
Lösungen	<input type="checkbox"/> Ich habe keine Ideen für die Problemlösung. <input type="checkbox"/> Ich kann mich nicht für eine Lösung entscheiden. <input type="checkbox"/> Ich kann den Plan nicht anpassen. <input type="checkbox"/> Ich kann die Lösung nicht umsetzen.	Ich kann bei Problemen selbst Lösungen finden und mich für eine Lösung entscheiden.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Selbstreflexion» <input type="checkbox"/> Input «Selbstreflexion» <input type="checkbox"/> Rückmeldung durch LP
Abschluss & Reflexion			
Selbsteinschätzung	<input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen welche Aufgaben schwierig waren. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen welche Aufgaben einfach waren. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen, warum die Aufgaben schwierig waren. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen, warum die Aufgaben einfach waren.	Ich kann sagen, welche Aufgaben einfach und welche schwierig waren und warum.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Selbstreflexion» <input type="checkbox"/> Input «Selbstreflexion»
Lernen	<input type="checkbox"/> Ich kann die Themen im Plan nicht nennen. <input type="checkbox"/> Ich kann nicht sagen, was ich diese Woche gelernt habe. <input type="checkbox"/> Ich habe die Lernziele des Wochenplans nicht erreicht.	Ich kenne die Themen des Wochenplans und kann sagen, was ich gelernt habe.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Selbstreflexion» <input type="checkbox"/> Input «Selbstreflexion»
Schlussfolgerung	<input type="checkbox"/> Ich kann aus der Reflexion keine Konsequenzen ziehen. <input type="checkbox"/> Ich sehe keine Lösungen zur Änderung. <input type="checkbox"/> Ich kann mich nicht für eine Lösungsidee entscheiden. <input type="checkbox"/> Ich kann die gewählten Konsequenzen nicht umsetzen.	Ich kann aus der Reflexion Konsequenzen für den nächsten Wochenplan nennen und umsetzen.	<input type="checkbox"/> Checkliste «Problem-Lösung» <input type="checkbox"/> Input «Problemlösung»

4.1.4 Massnahmenplan (Zielvereinbarung)

Hinter der angekreuzten Massnahme braucht es jeweils noch eine Konkretisierung. So kann bspw. der Titel mit der gewählten Checkliste oder dem Input aus dieser Handreichung genannt werden.

Massnahmenplan und Zielvereinbarung

Name: _____ Datum: _____

Problem: _____

Ziel: _____

Massnahme: Anpassung Wochenplan: _____

Teilnahme Input: _____

Arbeit mit Checkliste: _____

Anderes: _____

Datum Zielüberprüfung: _____

Unterschrift Schüler*in Unterschrift Lehrperson

4.2 Fördermaterialien

Die vorliegenden Fördermaterialien können entweder als Kopiervorlage im Unterricht eingesetzt werden oder als Vorlagen für eigens angepasste Fördermaterialien dienen.

4.2.1 Hinweise zu Unterrichtsadaptionen

Es folgen einige Hinweise zur Wochenplangestaltung durch die Lehrperson und Ideen zu Unterrichtsadaptionen im Rahmen des Wochenplanunterrichts mit dem Ziel, die Entwicklung exekutiver Funktionen zu unterstützen. Die Hinweise basieren unter anderem auf der Nutzung der Flexibilität hinsichtlich der Gestaltungselemente oder der Öffnungsgrade des Wochenplanunterrichts.

- **Durchmischung der Aufgabenlisten**

In den jüngeren Klassenjahrgängen nutzen die Lernenden häufig noch keine Planungsstrategie. Oft übertragen die Lernenden die Aufgaben in die eigene Planung in der exakt gleichen Reihenfolge, wie sie in der Aufgabenliste angegeben sind. Die Lehrperson kann hier zugunsten einer ausgeglichenen Aufgabenverteilung Einfluss nehmen, indem sie die Aufgabenliste fächerdurchmischt ordnet und im optimalen Fall auch eine Durchmischung von Zeitaufwand und Leistungsniveau der Aufgaben berücksichtigt.

- **Arbeit mit Visualisierung und Symbolen**

Gerade für Lernende, welche zusätzlich Mühe mit Lesen oder Deutsch haben, sind Visualisierungen sehr unterstützend bei der selbstständigen Orientierung. Diese Bilder und Symbole können sehr simpel und pragmatisch gehalten werden (z.B. ein Strich für Einzelarbeit, zwei Striche für Partnerarbeit, drei Striche für Gruppenarbeit), ein Bild des Mathematik-Arbeitsheftes für benötigtes Material, ein Bild der Wackelplatte zur Symbolisierung einer Bewegungsarbeit.

- **Sicherheit, Effizienz und Selbstständigkeit durch Konstanz**

Eine beständige Ordnung im Klassenzimmer, eine gleichbleibende Struktur im Wochenplan sowie sich wiederholende Übungsaufgaben tragen dazu bei, dass die Lernenden selbstständiger arbeiten und lernen können, da sie sich in ihrer Eigentätigkeit sicherer fühlen, effizienter handeln und sich selbstwirksam erleben können.

Für Lernenden, bei denen Konstanz besonders wirksam scheint, wie bspw. auch Lernende mit einer AD(H)S-Diagnose, können noch tiefgreifende Anpassungen in Betracht gezogen werden. So können diese Lernende von einem festen (Einzel-)Arbeitsplatz und einer gemeinsam vorbereiteten feste Arbeitsschachtel mit sämtlichen benötigten Materialien profitieren, so dass sie sich gänzlich auf die Aufgabenbearbeitung konzentrieren können.

- **Motivation durch Abwechslung**

Abwechslung motiviert die Lernenden meistens. Dies kann bspw. der Wechsel von Arbeits- und Pausenphasen, die abwechselnde Integration verschiedener Aufgabentypen sowie Spiel- und Bewegungsformen beinhalten. Spiel- und Bewegungsformen eignen sich zudem zusätzlich zur Förderung exekutiver Funktionen, aber auch zum Lernen fachlicher Inhalte.

- **Zeitangaben & Time Timer**

Zeitangaben im Wochenplan unterstützen nicht nur die Lernenden, sondern auch die Lehrperson. Durch die Zuordnung von Zeitangaben für die Ausführung einer Aufgabe im Wochenplan muss sich die Lehrperson im Vorfeld nicht nur mit den einzelnen Aufgaben und deren Ansprüchen, sondern auch mit den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Lernenden auseinandersetzen. Die Lehrperson kann später auch besser reagieren und die Lernenden in der Lösungssuche bei Planungsanpassungen unterstützen.

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Zeitangaben im Wochenplan zur Differenzierung zu nutzen: Alle Lernenden müssen sich gleich lang mit den einzelnen Aufgaben auseinandersetzen.

- **Scaffolding & Ressourcenecke**

Gut vorbereitetes, strukturiertes, eingeführtes sowie aufgabenspezifisches, aber auch allgemeines Hilfsmaterial in einer frei zugänglichen Ressourcenecke, wie etwa Visualisierungen, Merkplakate und Beispiele, unterstützen im Sinne von Scaffolding die Lernenden. Die Lernenden können sich dadurch besser selbst helfen und kontrollieren, haben unter Umständen auch die Möglichkeit, die Aufgaben effizienter zu erledigen.

- **Format des Wochenplans**

Bei Lernenden, die grosse Probleme in der Orientierung auf einem Wochenplan haben, kann es Sinn machen, kleinformatischer zu arbeiten. Statt eines Wochenplans könnte bspw. ein Tagesplan zum Einsatz kommen. Dies eignet sich auch bei Lernenden, welche Mühe mit der Fokussierung bekunden, wie z.B. Lernende mit einer AD(H)S-Diagnose.

- **Standard-Planung als Vorlage**

Lernende, die Schwierigkeiten haben, die Wochenplan-Aufgaben hinsichtlich deren Leistungsanspruch und Zeitaufwand einzuschätzen, profitieren von einer durch die Lehrperson vorgeschlagenen Standard-Wochenplan-Planung. Diese Standard-Planung beruht auf Erfahrungswerten, Lehrmittelanangaben und Einschätzungen der Lehrperson und lässt die individuellen Schwächen und Stärken der Lernenden unberücksichtigt.

- **Lernpartnerschaft**

Fest installierte Lernpartnerschaften vereinfachen gerade leistungsschwächeren und schüchternen Lernenden die Selbsthilfe, da sie wissen, wen sie als erstes um Hilfe bitten können.

Wenn die Lehrperson die Lernpaare bildet, kann sie zudem Einfluss auf die Durchmischung nehmen, so dass sich die Lernpartner bspw. in ihren Kompetenzen ergänzen.

- **Reduktion & Fokussierung**

Bei Lernenden, die besonders grosse Schwierigkeiten in mehreren Wochenplanbereichen zeigen, macht allenfalls eine Reduktion und Fokussierung Sinn, evtl. in Verbindung mit individuellen Lernzielen (ILZ). Diese Reduktion kann die Menge der Aufgaben oder der Aufgabentypen betreffen. Es kann aber auch innerhalb der Wochenplanaufgabe bedeuten, dass der oder die Lernende nur die Hälfte der Aufgabe erledigen muss (z.B. nur die geraden oder ungeraden Aufgabennummern in der Mathematik).

Diese Reduktion kann vom Schwierigkeitsniveau der Aufgabe, der Leistungskapazität des Lernenden, der Arbeitsgeschwindigkeit oder auch besonderen Umständen (Krankheit, Abwesenheit aufgrund von Logopädie, Psychomotoriktherapie, etc.) abhängig gemacht werden.

4.2.2 Checklisten für Lernende

Im Folgenden wurden Checklisten für verschiedene Phasen im Wochenplanunterricht vorgestellt. Diese können entweder als Kopiervorlage übernommen oder als Vorlage für eigene Checklisten eingesetzt werden.

Die Arbeit mit Checklisten sollte eingeführt, erklärt und demonstriert werden. Als grundsätzliche Vorgehensweise eignet sich hier folgender langfristiger Ablauf:

1. Begleitete Arbeit mit von der Lehrperson vorgegeben Checklisten:
erklären, besprechen, vormachen, einüben
2. Selbstständige Arbeit mit von der Lehrperson vorgegebenen Checklisten
3. Begleitete Erstellung von Checklisten durch den Lernenden:
vormachen, erklären (lassen), besprechen, einüben
4. Eigenständige Erstellung von Checklisten durch den Lernenden
5. Checkliste im Kopf: Verinnerlichung von Checklisten als metakognitive Strategie

Die Checklisten werden jeweils in drei Komplexitätsstufen (einfach = ☆, mittel = ☆☆, schwierig = ☆☆☆) bereitgestellt, da es auf der Unterstufe grosse Diskrepanzen in den Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Checklisten gibt. Grundsätzlich eignet sich die einfachste Version wohl am ehesten für die 1. Klasse und die schwierigste Version für die 3. Klasse.

Zu folgenden Themenbereichen gibt es neben einer blanko Vorlage zur Erstellung individueller Checklisten für oder durch die Lernenden weitere Checklistenvorlagen: Arbeitsplatz, Material, Planung, Aufgabe, Konzentration, Zeit, Selbsthilfe, Zusammenarbeit, Kontrolle und Reflexion. Diese Themen lassen sich auch den Aktivitätsbereichen im Wochenplanunterricht (siehe Kapitel 4.3) zuordnen.

5.2.2.1 Checkliste Blanko

Checkliste «_____»

5.2.2.2 Checkliste Arbeitsplatz

Checkliste «Arbeitsplatz» ★

<p>Einzelarbeit:</p> <div style="text-align: center;"></div> <p><input type="checkbox"/> Gruppentisch:</p>			
<p>Flüsterton:</p> <div style="text-align: center;"></div> <p><input type="checkbox"/> Sichtschutz</p>			

Checkliste «Arbeitsplatz»

Wie viele?

Einzelarbeit:

Einzeltisch

Partnerarbeit:

Zweitertisch

Gruppenarbeit:

Gruppentisch:

Wo?

Klassenzimmer

Gruppenraum

Garderobe / Gang

Pausenplatz / draussen

Wie?

Flüsterton:

leise

Konzentrations-Hilfsmittel:

aufgeräumter Tisch

Kopfhörer

Sichtschutz

Checkliste «Arbeitsplatz»

Dein Arbeitsplatz muss zur Aufgabe passen.

Einzelarbeit ohne Bewegung:

- Einzeltisch als Stehpult oder mit Stuhl.
- Ich kann mich nicht konzentrieren. → Checkliste «Konzentration»

Einzelarbeit mit Bewegung:

- Im Kreis bei der Wandtafel
- Garderobe / Gang
- Draussen

Partnerarbeit:

- Zweier-Tisch (*Flüsterton!*)
- Wir haben Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit. → Checkliste «Zusammenarbeit»

Gruppenarbeit:

- Gruppen-Tisch im Klassenzimmer (*Flüsterton!*)
- Gruppen-Tisch im Gruppenraum (*falls vorhanden/frei*)
- Wir haben Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit. → Checkliste «Zusammenarbeit»

5.2.2.3 Checkliste Material

Checkliste «Material»

Wochenplan

Aufgabe

Aufgabenblatt:

Arbeitsheft:

Buch:

Computer / Laptop / I Pad:

Anderes:

Arbeitsschachtel

Leimstift

Schere

Massstab

Bleistift

Radierer

Farbstifte

Leuchtstift

Hilfsmittel:

Mathematik:

 Ziffern-Schreibablauf

 Wendepfanne

 Zahlenband

 Systemholz / Dienesmaterial

 Abaco 20

 Uhr

 Spielgeld

 Spiegel

Anderes: _____

Deutsch:

 Lesefinger / Leseschablone

 Flüstertelefon

 Buchstaben-Schreibablauf

Anderes: _____

Checkliste «Material»

Was brauchst du für die Aufgabe?

Wochenplan

Aufgabe

Aufgabenblatt: _____

—

Arbeitsheft: _____

—

Buch: _____

—

Computer / Laptop / I Pad: _____

—

Anderes: _____

—

Arbeitsschachtel

Leimstift

Schere

Massstab / Lineal

Bleistift

Radiergummi

Farbstifte: _____

Leuchtstift: _____

Hilfsmittel:

Mathematik:

Ziffern-Schreibablauf-Übersicht

Wendepättchen

Zahlenband

Systemholz / Dienesmaterial

—

Abaco 20

Abaco 100

Zwanzigerfeld

Hundertertafel

Uhr

Spielgeld

Spiegel

Anderes: _____

Deutsch:

Lesefinger / Leseschablone

Flüstertelefon

Buchstaben-Schreibablauf-Übersicht

Anderes: _____

Checkliste «Material»

Was brauchst du für die Aufgabe?

Wochenplan

Aufgabe

Aufgabenblatt: _____

Arbeitsheft: _____

Buch: _____

Computer / Laptop / I Pad: _____

Anderes: _____

Arbeitsschachtel

Leimstift

Schere

Massstab / Lineal

Bleistift

Radiergummi

Farbstifte: _____

Leuchtstift: _____

Bewegung

Treppe

Wackelplatte

Springseil

Ball

Anderes: _____

Hilfsmittel:

Mathematik:

Hundertertafel

Wendepättchen

Zahlenband

Systemholz / Dienesmaterial

Abaco 100

Uhr

Spielgeld

Spiegel

Anderes: _____

Deutsch:

Lesefinger / Leseschablone

Flüstertelefon

Anderes: _____

5.2.2.4 Checkliste Planung

Checkliste «Planung»

Selbsteinschätzung:

Einfache Aufgaben:

Schwierige Aufgaben:

Strategien:

Ich plane eine schwierige Aufgabe und eine einfache Aufgabe pro Lektion.

Ich plane die schwierigste Aufgabe am Anfang der Woche.

Selbstkontrolle:

Habe ich alle Aufgaben markiert und eingeplant?

Habe ich in allen Zeitfenster Aufgaben eingeplant?

Checkliste «Planung»

Selbsteinschätzung:

Einfache Aufgaben:

Schwierige Aufgaben:

Strategien:

- Ich plane eine schwierige Aufgabe und eine einfache Aufgabe pro Lektion.
- Ich plane eine Mathematik- und eine Deutschaufgabe pro Lektion.
- Ich plane die schwierigeren Aufgaben am Anfang der Woche.
- Ich plane eine Aufgabe mit Bewegung oder Spiel pro Lektion.

Tipp:

- Ich überlege, an welchen Nachmittagen ich mehr Zeit für Hausaufgaben habe.

Selbstkontrolle:

- Habe ich alle Aufgaben markiert und eingeplant?
- Habe ich die Aufgaben gleichmässig auf die Zeitfenster verteilt?
- Habe ich die Verbesserungen eingeplant?

Checkliste «Planung»

Selbsteinschätzung:

- Diese Aufgaben kann ich gut und sie sind einfach für mich:

- Diese Aufgaben kann ich nicht so gut und sie sind schwierig für mich:

Strategien:

- Ich schaue, welche Aufgaben ich nur in der Schule machen kann und plane diese nicht als Hausaufgaben ein.
- Ich plane immer mindestens eine schwierige und eine einfache Aufgabe pro Wochenplanlektion ein.
- Ich wechsle die Fächer ab und plane immer eine Deutsch- und eine Matheaufgabe pro Wochenplanlektion ein.
- Ich wechsle zwischen Aufgaben mit und ohne Bewegung / Spiel ab.
- Ich plane zuerst Aufgaben ein, die für mich schwieriger sind und die nicht so gerne mache, danach mache ich die Aufgaben, die einfacher sind und die ich lieber mache. So habe ich am Ende der Woche weniger Stress.

Tipp:

- Ich überlege, an welchen Nachmittagen ich frei und mehr Zeit für Hausaufgaben habe und an welchen Nachmittagen ich Schule oder ein Hobby und deshalb weniger Zeit habe.

Selbstkontrolle:

- Habe ich alle Aufgaben markiert und eingeplant?
- Habe ich die Aufgaben gleichmässig auf die Zeitfenster verteilt?
- Habe ich Verbesserungen eingeplant, die gegen Ende der Woche dazu kommen?

5.2.2.5 Checkliste Aufgabe

Diese Checkliste soll Lernenden als eine Art Bilder-Wörterbuch dienen, um die Aufgaben besser zu verstehen. Die Checkliste als Selbsthilfeeinstrument eignet sich selbstverständlich nicht nur bei Schwierigkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen, sondern auch bei Lernenden mit Sprachentwicklungsdefiziten oder Deutsch als Zweitsprache. Es gibt hier nur eine Version.

Checkliste «Aufgabe»

<input type="checkbox"/> Deutsch:		<input type="checkbox"/> Mathematik:		
<input type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> lesen:	<input type="checkbox"/> rechnen:		
	$1+2=3$			
<input type="checkbox"/> Arbeitsblatt:	<input type="checkbox"/> Arbeitsheft:	<input type="checkbox"/> Wandtafel:	<input type="checkbox"/> Laptop / I Pad:	
<input type="checkbox"/> ausmalen:	<input type="checkbox"/> malen:	<input type="checkbox"/> stempeln:	<input type="checkbox"/> kneten:	
<input type="checkbox"/> verbinden:	<input type="checkbox"/> ankreuzen:	<input type="checkbox"/> einkreisen:	<input type="checkbox"/> unterstreichen:	<input type="checkbox"/> markieren:
<input type="checkbox"/> schneiden:	<input type="checkbox"/> kleben:	<input type="checkbox"/> schneiden und kleben:		
Zeit:	<input type="checkbox"/> 5 Minuten	<input type="checkbox"/> 10 Minuten	<input type="checkbox"/> 15 Minuten	<input type="checkbox"/> 20 Minuten

5.2.2.6 Checkliste Konzentration

Checkliste «Konzentration»

- Einzel-Arbeitsplatz
- Sichtschutz
- Kopfhörer
- Time Timer
- Bewegungspause

Checkliste «Konzentration»

- Einzel-Arbeitsplatz
- Nur Material für die Aufgabe
- Sichtschutz
- Pamir-Kopfhörer
- Time Timer für Konzentrationszeit
- 5-Min-Bewegungspause (max. 1x pro Lektion)

Checkliste «Konzentration»

- Du brauchst einen Einzel-Arbeitsplatz.
- Du hast nur das Material auf dem Tisch, welches du für die Aufgabe brauchst.
- Du kannst dir einen Sichtschutz holen.
- Du kannst dir einen Pamir-Kopfhörer holen.
- Du kannst dir einen Time Timer holen und die Konzentrationszeit einstellen.
- Du kannst eine 5-Min-Bewegungspause machen (max. 1x pro Lektion).

5.2.2.7 Checkliste Zeit

Checkliste «Zeit»

Wochenplan:

- keine Zeitangabe
- Zeitangabe: 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten 20 Minuten

Strategien:

- Konzentrieren! → Checkliste «Konzentration»
- Selbsthilfe! → Checkliste «Selbsthilfe»

Tipp / Hilfsmittel:

- Time Timer: Zeit auf dem Wochenplan einstellen.
- Keine Zeitangabe: einfache Aufgaben: 10 Minuten schwierige Aufgaben: 15 Minuten

Checkliste «Zeit»

Hinweise im Wochenplan:

- Es hat keine Zeitangabe
- Es hat eine Zeitangabe:
 - 5 Minuten
 - 10 Minuten
 - 15 Minuten
 -

20 Minuten

Strategien:

- Ich arbeite konzentriert.
 - Checkliste «Arbeitsplatz», Checkliste «Konzentration»
- Ich helfe mir selbst, wenn ich nicht weiterkomme.
 - Checkliste «Selbsthilfe»
- Ich mache erst eine Pause, wenn die Aufgabe erledigt ist.

Tipp / Hilfsmittel:

- Hole dir einen Time Timer und stelle die Zeit auf dem Wochenplan ein.
- Falls im Wochenplan keine Zeit steht, dann für einfache Aufgaben 10 min, für schwierige Aufgaben 15 min.

Checkliste «Zeit»

Hinweise im Wochenplan:

- Es hat keine Zeitangabe
- Es hat eine Zeitangabe:
 - 5 Minuten
 - 10 Minuten
 - 15 Minuten
 -

20 Minuten

Strategien:

- Ich habe meinen Arbeitsplatz so ausgewählt und eingerichtet, dass ich mich gut konzentrieren kann.
 - Checkliste «Arbeitsplatz», Checkliste «Konzentration»
- Ich helfe mir selbst, wenn ich nicht weiterkomme.
 - Checkliste «Selbsthilfe»
- Wenn die Aufgabe schwierig für mich ist, muss ich mehr Zeit einplanen.
- Wenn die Aufgabe einfach für mich ist, brauche ich weniger Zeit.
- Ich mache erst nach Ablauf der eingeplanten Zeit eine Pause.

Tipp / Hilfsmittel:

- Hole dir einen Time Timer und stelle die Zeit ein, die auf dem Wochenplan angegeben ist.
- Falls im Wochenplan keine Zeit steht, dann für einfache Aufgaben 10 min, für schwierige Aufgaben 15 min.

5.2.2.8 Checkliste Selbsthilfe

<h2>Checkliste Selbsthilfe</h2>		
Problem:		Lösungsmöglichkeit:
... mit Wochenplan:		
<input type="checkbox"/> Ich weiss nicht, was ich machen muss.		<input type="checkbox"/> Lehrperson
<input type="checkbox"/> Ich werde nicht fertig.		<input type="checkbox"/> Checkliste «Zeit»
		<input type="checkbox"/> Checkliste «Konzentration»
... mit Aufgabe:		
<input type="checkbox"/> zu schwierig		<input type="checkbox"/> 1. Aufgabe selbst lesen
		<input type="checkbox"/> 2. Checkliste «Aufgabe»
		<input type="checkbox"/> 3. Andere Lernende
		<input type="checkbox"/> 4. Lehrperson
		<input type="checkbox"/> 5. Hilfsmaterial

Checkliste «Selbsthilfe»

Problem:

... mit dem Wochenplan:

- Ich weiss nicht, welche Aufgaben ich heute machen muss.
- Ich werde mit dem Wochenplan nicht fertig.

... mit einer Aufgabe:

- Ich verstehe die Aufgabe nicht.
- Ich finde die Aufgabe zu schwierig.

Lösungsmöglichkeit:

- Schau mit deiner Lehrperson den Wochenplan an.
- Checkliste «Zeit»
- Checkliste «Konzentration»

- 1. Aufgabe lesen: Was versteht du nicht?
- 2. Checkliste «Aufgabe»
- 3. Erklärung von anderen Lernenden
- 4. Erklärung von Lehrperson
- 5. Hilfsmaterial

Checkliste «Selbsthilfe»

Ich habe ein Problem...

... mit dem **Wochenplan**:

- Ich weiss nicht, welche Aufgaben ich heute machen muss.
- Ich werde mit dem Wochenplan nicht fertig.

... mit **einer Aufgabe**

- Ich verstehe die Aufgabe nicht.
- Ich finde die Aufgabe zu schwierig.

Lösungsmöglichkeit:

- Schau mit deiner Lehrperson den Wochenplan gemeinsam an.
 - Checkliste «Zeit»
 - Checkliste «Konzentration»
-
- 1. Lies die Aufgabe selbst durch und überlege dir, was du nicht verstehst.
 - 2. Checkliste «Aufgabe»
 - 3. Bitte ein anderes Kind, damit es dir die Aufgabe nochmals erklärt.
 - 4. Bitte eine Lehrperson, damit sie dir die Aufgabe nochmals erklärt.
 - 5. Hol dir Hilfsmaterial.

5.2.2.9 Checkliste Zusammenarbeit

<h2>Checkliste «Zusammenarbeit»</h2>		☆
	Regeln: 1. freundlich sein 2. zuhören und sprechen 3. Uneinigkeit: Lösungen suchen 4. alle arbeiten mit	
<input type="checkbox"/> Partnerarbeit	<input type="checkbox"/> Gruppenarbeit	
Material:		
<input type="checkbox"/> Was:	_____	
<input type="checkbox"/> Wer:	_____	
Arbeitsweise:		
<input type="checkbox"/> Wir machen alles zusammen.		
<input type="checkbox"/> Wir teilen die Arbeit auf.		
Probleme:		
<input type="checkbox"/> Streit	→ Friedensseil oder Lehrperson	

Checkliste «Zusammenarbeit»

Partnerarbeit

Gruppenarbeit

Regeln für die Zusammenarbeit:

1. Wir sind freundlich miteinander.
2. Wir akzeptieren andere Meinungen.
3. Wir hören einander zu und jeder darf etwas sagen.
4. Wir suchen nach Lösungen, wenn wir uns nicht einig sind.
5. Alle arbeiten mit.

Material:

Was: _____

Wer: _____

Arbeitsweise:

Wir arbeiten alles gemeinsam durch.

Wir teilen die Arbeit auf.

Probleme:

Wir haben Streit. → Friedensseil oder Lehrperson

Checkliste «Zusammenarbeit»

Partnerarbeit

Gruppenarbeit

Regeln für eine erfolgreiche Zusammenarbeit:

1. Wir gehen respektvoll und freundlich miteinander um.
2. Wir akzeptieren gegenseitig andere Meinungen, Stärken und Schwächen.
3. Wir hören einander zu und lassen uns ausreden. Jeder darf etwas sagen.
4. Wir suchen nach Kompromissen und Lösungen, wenn wir uns nicht einig sind.
5. Alle Beteiligten sich an der Zusammenarbeit.

Material:

Was wir brauchen: _____

Wer holt was: _____

Arbeitsweise:

Wir arbeiten alles gemeinsam durch und vergleichen unsere Ergebnisse.

Wir teilen die Arbeit auf und erklären uns nachher gegenseitig unsere Ergebnisse.

Probleme:

Ein Kind arbeitet nicht mit. → Lehrperson

Wir haben Streit. → Friedensseil oder Lehrperson

5.2.2.10 Checkliste Kontrolle

Checkliste «Kontrolle»

Kontrolle nach Planung:

- Ich habe alle Aufgaben eingetragen.
- Ich habe überall gleichviele Aufgaben eingetragen.

Kontrolle nach der Wochenplanlektion:

- Ich habe alle Aufgaben erledigt.
- Ich habe nicht alles geschafft. → Lehrperson!

Kontrolle am Ende der Woche:

- Ich habe alle Aufgaben erledigt.
- Ich habe alle Verbesserungen erledigt.
- Ich habe nicht alles geschafft. → Lehrperson!

Checkliste «Kontrolle»

Kontrolle nach Planung:

- Ich habe alle Aufgaben eingetragen.
- Ich habe in jedem Zeitfenster gleichviele Aufgaben eingetragen.
- Ich habe in jeder Wochenplanlektion eine schwierige und eine einfache Aufgabe eingetragen.

Kontrolle nach der Wochenplanlektion:

- Ich habe alle eingeplanten Aufgaben erledigt und abgegeben.
- Ich habe nicht alles geschafft. → Lehrperson & Wochenplananpassung!

Kontrolle am Ende der Woche:

- Ich habe alle Aufgaben im Wochenplan erledigt und abgegeben.
- Ich habe alle Verbesserungen erledigt.
- Ich habe nicht alle Aufgaben im Wochenplan erledigt. → Lösung mit Lehrperson!
- Ich habe nicht alle Verbesserungen erledigt. → Lösung mit Lehrperson!

Checkliste «Kontrolle»

Kontrolle nach Planung:

- Ich habe alle Aufgaben eingetragen.
- Ich habe in jedem Zeitfenster gleichviele Aufgaben eingetragen.
- Hausaufgaben: Ich habe Aufgaben eingetragen, für die ich kein besonderes Material der Schule brauche.
- Ich habe in jeder Wochenplanlektion eine schwierige und eine einfache Aufgabe eingetragen.
- Ich habe in jeder Wochenplanlektion eine Mathematik- und eine Deutschaufgabe eingetragen.

Kontrolle nach der Wochenplanlektion:

- Ich habe alle eingeplanten Aufgaben erledigt und abgegeben.
- Ich habe nicht alle eingeplanten Aufgaben erledigt. → Lösung und Wochenplananpassung!

Kontrolle am Ende der Woche:

- Ich habe alle Aufgaben im Wochenplan gelöst und abgegeben.
- Ich habe alle Verbesserungen erledigt.
- Ich habe nicht alle Aufgaben im Wochenplan gelöst. → Problem: Lösung!
- Ich habe nicht alle Verbesserungen erledigt. → Problem. Lösung!

5.2.2.11 Checkliste Reflexion

Checkliste «Reflexion»	☆
Selbsteinschätzung:	
<input type="checkbox"/> Einfache Aufgaben:	_____
<input type="checkbox"/> Schwierige Aufgaben:	_____
Lernen:	
<input type="checkbox"/> Das habe ich gelernt:	_____
<input type="checkbox"/> Das muss ich noch üben:	_____
Probleme und Lösungen:	
<input type="checkbox"/> Problem:	_____
<input type="checkbox"/> Lösung:	_____

Checkliste «Reflexion»	☆☆
Selbsteinschätzung:	
<input type="checkbox"/> Diese Aufgaben konnte ich gut:	_____
<input type="checkbox"/> Diese Aufgaben konnte ich nicht so gut:	_____
Lernen:	
<input type="checkbox"/> Das habe ich diese Woche gelernt:	_____
<input type="checkbox"/> Das muss ich noch üben:	_____
Probleme und Lösungen:	
<input type="checkbox"/> Ich hatte dieses Problem:	_____
<input type="checkbox"/> Das war meine Lösung:	_____

Checkliste «Reflexion»

Aufgabeneinschätzung:

- Diese Aufgaben waren einfach: _____
- Diese Aufgaben waren schwierig: _____

Selbsteinschätzung:

- Das kann ich gut: _____
- Das kann ich noch nicht so gut: _____

Lernen:

- Das habe ich diese Woche gelernt: _____
- Das muss ich noch üben: _____

Probleme und Lösungen:

- Dieses Problem hatte ich: _____
- Das war meine Lösung: _____

Nächste Woche:

- Das mache ich anders: _____

4.2.3 Inputs für Klassen

Ein Input ist in dieser Situation eine von der Lehrperson geführte Sequenz, in welcher den Lernenden eine neue Methode vermittelt wird. In diesem Fall handelt es sich bei den Methoden um die für den Wochenplanunterricht relevanten metakognitiven Strategien.

Metakognitive Strategien müssen nicht nur vermittelt, sondern entwickelt werden. Parallel zu den Checklisten werden im Kapitel Fördermaterialien kleine Inputs vorgeschlagen, welche die Lehrperson mit der ganzen Klasse, in Halbklassen, in Gruppen oder in der individuellen Förderung einsetzen kann. Die Inputthemen hierzu sind Planung, Konzentration, Zeit, Selbsthilfe, Kontrolle und Reflexion.

Hier eignet sich auch eine Vorgehensweise wie folgt:

1. Input als einmalige, grundlegende Einführung eines Themas in der Ganzklasse
2. Input in Kleingruppe nach Bedarf: z.B. als Angebot zu Beginn einer Wochenplanlektion, wobei die Lernenden selbst über eine Teilnahme am Input entscheiden können oder verpflichtend teilnehmen als Abmachung im Rahmen einer Massnahmenplanung mit Zielvereinbarung

4.2.3.1 Input «Planungsstrategien»

Inhalt:

Die Arbeit mit einem Plan besteht aus vier Phasen: 1. Zielsetzung, 2. Planentwicklung, 3. Planausführung, 4. Plankorrektur. Die Planungsstrategien betreffen den Schritt 2 Planentwicklung. Die Planentwicklung bedarf einer gewissen Selbsteinschätzung der eigenen Stärken und Schwächen in Bezug auf die gestellten Aufgaben im Wochenplan, des Vorausdenkens unter Einbezug verschiedener Faktoren, konkreter Strategien im Sinne von Vorgehensweisen sowie der Überprüfung der eigenen Planung.

Vorschläge für Inhalte an der Wandtafel zur Visualisierung:

Fragen als Planungshilfe

- Was kann ich gut? Was kann ich weniger gut?
- Welche Aufgaben sind einfach, welche schwierig?
- Wo arbeite ich am besten?
- Wann arbeite ich am besten?
- Habe ich ALLE Aufgaben GLEICHMÄSSIG in den Plan eingetragen?

Mögliche Vorgehensweise:

Den Lernenden erklären, worum es geht: Es geht darum, dass jede und jeder Lernende für sich eine geeignete Methode findet, den eigenen Wochenplan zu planen, damit er oder sie am Ende das Ziel erreicht, alle Aufgaben im Wochenplan in der vorgegebenen Zeit zu erledigen.

Dieses Thema eignet sich gut, um es von den Lernenden gemeinsam erarbeiten zu lassen: Durch die verschiedenen Vorschläge, die zusammenkommen, können Lernende, die bisher keine Planungsstrategien kannten oder nutzen, Ideen für die eigene Vorgehensweise entwickeln. Folgendes Vorgehen wird vorgeschlagen:

1. Sammeln & Austauschen von Ideen für gute Vorgehensweisen und Überlegungen in der Planung:
 - A) Gruppenarbeit mit Placemat
 - B) Partnerarbeit mit Think-Pair-Share-Methode
2. Diskussion im Plenum:
 - A) Voraussetzungen für Strategien: Ich muss einschätzen können, ob eine Aufgabe für mich schwierig oder einfach ist, bzw. wieviel Zeit ich dafür brauche. Ich muss mich mit meinen Stärken und Schwächen gut kennen. Ich muss die Aufgaben kennen und wissen, was ich dazu brauche (Material, Hilfe).
 - B) Vorteile und Nachteile der einzelnen Strategien
3. Reflexion:
 - A) Welche Planungsstrategie habe ich bereits ausprobiert?
 - B) War die Strategie erfolgreiche oder nicht? Woran könnte das liegen?
 - C) Welche Planungsstrategie möchte ich ausprobieren? Warum?

Hilfsmittel: Checkliste «Planung»

4.2.3.2 Input «Strategien zur Konzentration»

Inhalt:

Unter Konzentration versteht man die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe oder ein Ziel zu fokussieren. Es gibt Ansätze, um die Konzentration zu erhöhen, etwa die Vermeidung von Ablenkungs- und Störquellen oder ein Training der Konzentration: 1. Vermeidung von Ablenkungs- und Störquellen, 2. Training der Konzentration.

Vorschläge für Inhalte an der Wandtafel zur Visualisierung:

Mögliche Vorgehensweise:

Konzentration ist ein abstraktes Konzept - gerade für Lernende im Grundschulalter. Es ist daher wichtig, den Lernenden zu erklären, was Konzentration ist und warum es wichtig ist, sich konzentrieren zu können. Bereits die Thematisierung und Bewusstmachung der Thematik kann etwas bewirken. Folgendes Vorgehen wird vorgeschlagen:

1. Den Lernenden erklären, was Konzentration ist und warum es wichtig ist, sich zu konzentrieren.
2. Sammeln von Ablenkungs- und Störquellen: z.B. in Partnerarbeit
3. Diskussion von Ablenkungs- und Störquellen: Wie können diese vermieden werden?
4. Konzentrationsübung:
 - A) Gruppenspiel: Ich packe meinen Koffer..., kurze Yoga-Sequenz (z.B. Gesichtsyoga)
 - B) Einzelübung: Wimmelsuchbuch, Treppenzählen oder Fehlerrätselbild «Finde die X Unterschiede»
5. Reflexion: Was lenkt mich am meisten ab? Was hilft mir, mich zu konzentrieren?

Hilfsmittel: Checkliste «Konzentration»

5.2.3.3 Input «Strategien im Umgang mit Zeit»

Inhalt:

Der effektive Umgang mit Zeit, resp. ein gutes Zeitmanagement beinhaltet ein gesundes Verhältnis zwischen Arbeit bzw. Leistung und Pause bzw. Erholung. Zum Zeitmanagement gehören das Erstellen, Einhalten und Überprüfen eines übersichtlichen und realistischen Zeitplans («wann mache ich was») unter Einbezug der Prioritätensetzung, Zielfokussierung und Konzentration.

Vorschläge für Inhalte an der Wandtafel zur Visualisierung:

Mögliche Vorgehensweise:

Die jüngeren Lernenden in der Grundschule können oft noch keine Uhrzeit lesen und haben noch kein Zeitgefühl.

Hier hilft es, den Lernenden den Time Timer als Hilfsmittel näher zu bringen und den Umgang mit dem Time Timer einzuüben. Folgendes Vorgehen wird vorgeschlagen:

1. Das Thema Zeitmanagement mit den Lernenden besprechen und ihnen erklären, dass es wichtig ist, zwischen Arbeitszeiten (konzentrierte Leistung) und Erholungszeiten (Pausen) zu unterscheiden.
2. Schätzungsübung A: Spiel
Die Lernenden sollen ungefähr schätzen, wann drei Minuten vorbei sind ab einem Startsignal und dann Stopp rufen. Die Lehrperson stoppt dieses Zeitfenster und anschliessend wird die Zeit verglichen: Wie gut konnten die Lernenden die Zeit von 3 Minuten einschätzen?
Schätzungsübung B: Diskussion

Wie viel Zeit braucht man für die Bearbeitung eines Arbeitsblattes? Von welchen Faktoren hängt die Bearbeitungsdauer ab? (z. B. Konzentration, Schwierigkeitsgrad, Tageszeit etc.)

3. Time Timer als Hilfsmittel: Zeit einstellen und in dieser Zeit konzentriert arbeiten
4. Reflexion: Für welche Aufgaben brauche ich mehr Zeit, für welche weniger? Warum?

Hilfsmittel: Checkliste «Zeit»

5.2.3.4 Input «Strategien zur Selbsthilfe»

Inhalt:

Selbsthilfe trägt viel zur Selbstständigkeit bei. Sich selbst helfen können, Probleme selbst wahrnehmen und lösen können und wissen, wo und wie man sich Unterstützung holt, gehört zu dieser Selbsthilfe und beeinflusst die eigene Unabhängigkeit, Handlungsfähigkeit und das Selbstwirksamkeitserlebnis. Hilfe ist oft eine kurzfristige Unterstützung, Hilfe zur Selbsthilfe ist nachhaltiger, da diese Selbsthilfe auch mit Ausdauer, Anstrengung, Strategienentwicklung, Transferleistung und Reflexion einher geht.

Vorschläge für Inhalte an der Wandtafel zur Visualisierung:

Selbsthilfe

Problem → Hilfe → Lösung

Wochenplan: Zeitmanagement, Konzentration, Lehrperson

Aufgabe:

1. selbst probieren / lesen, mit Hilfsmaterial
2. Hilfe: Erklärung von Kolleginnen und Kollegen
3. Hilfe: Erklärung von Lehrperson

Wie viele Aufgaben in einer Lektion?

Wie viel Zeit pro Lektion?

Einhaltung: Time Timer

Regel: Konzentration, Selbsthilfe

Mögliche Vorgehensweise:

1. Mit den Lernenden darüber sprechen und thematisieren, dass jeder Mensch Stärken und Schwächen hat, dass man durch Fehler lernt und dass jeder einmal Probleme haben kann. In der Regel gibt es für jedes Problem eine Lösung.
2. Think-Pair-Share:
Welche Probleme gibt es im Wochenplanunterricht? Welche Lösungen gibt es zu diesen Problemen?
3. Sammeln von Vorgehensweisen, wie man sich selbst helfen kann:
 - A) Aufgabe nochmals selbst lesen, Bilder und Beispiele anschauen
 - B) Sich überlegen, was das Problem ist: Womit habe ich Schwierigkeiten? Was verstehe ich nicht? Was kann ich nicht?
4. Austausch: Wie hilft man jemanden?
 - A) Wörter erklären, die jemand nicht versteht
 - B) Gemeinsam eine Aufgabe lösen, dabei laut denken und erklären, was man macht.

- C) Zeigen, welches Hilfsmaterial helfen kann und wie man das Hilfsmaterial richtig einsetzen kann
- 5. Beispiele von Problemen im Wochenplanunterricht:
Think-Pair-Share: die Lernenden Lösungen für die Probleme vorschlagen lassen
- 6. Reflexion: Welches Material hilft mir? Wen kann ich fragen, wenn ich Hilfe brauche?

Hilfsmittel: Checkliste «Selbsthilfe»

5.2.3.5 Input «Kontrollstrategien»

Inhalt:

Selbstkontrolle dient der Qualitätssteigerung. Im Wochenplanunterricht gibt es verschiedene Momente, die sich für eine Selbstkontrolle eignen: 1. Kontrolle der erstellten Planung, 2. Aufgabenkontrolle, 3. Lernfortschrittsüberprüfung und Planaktualisierung nach einer Wochenplansequenz und 4. Schlusskontrolle. Die eigene Kontrolle beinhaltet reflexive Strategien, eine Selbstbeobachtung und Selbstevaluation: Was habe ich gemacht? Wie habe ich es gemacht? Habe ich nichts vergessen? Habe ich es richtig gemacht? Die Kontrolle ermöglicht es, Fehler aufzudecken, sich zu korrigieren und aus diesen Fehlern zu lernen und sich zu verbessern.

Vorschläge für Inhalte an der Wandtafel zur Visualisierung:

Mögliche Vorgehensweise:

1. Kontrolle nach der Planung des Wochenplans:
Austausch zur Frage, wie man seine eigene Planung kontrollieren kann.
 - überlegen und kontrollieren, ob man die Hausaufgaben wirklich alleine zu Hause machen kann, das Material für die Hausaufgaben zu Hause hat, etc.
 - der Reihe nach kontrollieren und abhaken, ob man wirklich alle Aufgaben eingeplant hat
 - zählen und kontrollieren, ob man die Aufgaben gleichmässig auf die Zeitfenster verteilt hat
2. Kontrolle am Ende einer Wochenplanlektion:
Austausch zur Frage, wie man seinen Wochenplan am Ende einer Wochenplanlektion kontrolliert

- kontrollieren, ob man alle eingeplanten Aufgaben erledigt und abgegeben hat
3. Kontrolle am Ende der Wochenplanwoche:
- Austausch zur Frage, wie und was man beim Abschluss des Wochenplans kontrolliert
- kontrollieren, ob man alle Aufgaben im Wochenplan erledigt, verbessert und abgegeben hat
 - kontrollieren, ob alle Materialien für die nächste Woche wieder bereit sind

Hilfsmittel: Checkliste «Kontrolle»

5.2.3.6 Input «Reflexionsstrategien»

Inhalt:

Reflexion bedeutet, nochmals bewusst zurückzuschauen, Aspekte zu vergleichen und darüber nachzudenken, was man wie getan hat, um daraus Konsequenzen und Schlussfolgerungen im Sinne einer Verbesserung für die Zukunft zu ziehen. Reflexionen orientieren sich dabei meistens an Zielsetzungen und unterliegen auch einer gewissen Selbstüberprüfung. Reflexion ermöglicht dem Lernenden, aufgrund einer gewissen Distanz eine Aussenperspektive einzunehmen, Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und dadurch besser zu verstehen. Reflexion ermöglicht es zudem, Zusammenhänge herzustellen, da man aufgrund der Distanz einen besseren Überblick erhalten kann. Regelmässige Reflexion schult das kritische Denken, die Vorstellungskraft, Problemlösekompetenz sowie die Meinungsbildung und unterstützt die Impulskontrolle und Selbstregulation. Eine gemeinsame Reflexion ermöglicht zudem Zugang zur Fremdevaluation, die Entwicklung von Kommunikationskompetenzen sowie die Entwicklung eines konstruktiven Umgangs mit Kritik.

Reflexion in Bezug auf den Wochenplanunterricht und die eigene Wochenplanarbeit kann folgende Aspekte beinhalten: 1. die Einschätzung der Aufgaben in Bezug auf Schwierigkeit, Material, Zeitaufwand und Lernziel, 2. die Selbsteinschätzung eigener Schwächen, Stärken und Vorlieben in Bezug auf ein Lernziel oder / und eine Aufgabe, 3. das Lernen im Sinne einer Verinnerlichung der in der Aufgabe vermittelten Sachverhalte sowie den eigenen Lernfortschritt (was kann ich schon, was muss ich noch üben), 4. begegneten Problemen und deren Lösung sowie 5. Konsequenzen für die Zukunft im Sinne einer Verhaltensänderung oder eines Ausprobierens einer alternativen Vorgehensweise als Schlussfolgerung aus der Reflexion.

Vorschläge für Inhalte an der Wandtafel zur Visualisierung:

Mögliche Vorgehensweise:

1. Mit den Lernenden regelmässig kurz reflektieren sowie die eigenen Reflexionen – im Sinne eines Modelllernens – verbalisieren und sichtbar machen: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mündlicher, schriftlicher, spielerischer oder kreativer Art.
Für den Wochenplanunterricht könnte man mit vorbereiteten Fragekarten arbeiten und jeweils eine kurze Frage, z.B. mit Think-Pair-Share reflektieren.
2. Vertiefte Reflexion: Es macht Sinn, hin und wieder ein grösseres Zeitfenster zur Reflexion zu nutzen, dabei mit anregenden Leitfragen zu arbeiten oder gar die Reflexion der Lernenden anhand eines Rückmeldebogens zum Wochenplanunterrichts zu dokumentieren und für die Qualitätssteigerung in der eigenen Unterrichtsentwicklung zu nutzen.

Hilfsmittel: Checkliste «Reflexion»

4.3 Quellensammlung für Förderansätze

Förderung exekutiver Funktionen im Wochenplanunterricht: Ideensammlung

Marra-Junker, Barbara (2013). *Exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht. Masterthese*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: https://digital.hfh.ch/wirksamfoerdern/wp-content/uploads/sites/33/2021/06/marra_masterthese.pdf

Spielesammlungen, Spielideen, spielerische Förderung

Don Bosco Medien GmbH (Hrsg.) (2023). *Themenreihe Die 50 besten Spiele*. Verfügbar unter: <https://www.donbosco-medien.de/die-50-besten-spiele/c-466>

➔ Beispiele für vorhandene Themenbereiche der exekutiven Funktionen: Selbstregulation, Sozialkompetenz, Konzentration, Empathie, Frustrationstoleranz

Flury, P. (2019). *Spielideen zur Förderung der Exekutiven Funktionen für 3- bis 7-Jährige. Arbeitsgedächtnis, Inhibition und Kognitive Flexibilität*. Verfügbar unter: https://www.radix.ch/media/d0zhglax/pb_tagung_2019___handout_ws_4_flury.pdf

Ostschweizer Kinderspital (2022). *Förderung und Erhaltung von Hirnfunktionen mit Gesellschaftsspielen. Spieleempfehlungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene*. St. Gallen: Ostschweizer Kinderspital, KER-Zentrum. Verfügbar unter: <https://www.kispisg.ch/downloads/kompetenzen/neuropsychologie/foerderung-und-erhaltung-von-hirnfunktionen-mit-gesellschaftsspielen.pdf>

Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft – Praxis – Förder-spiele*. Berlin: Wehrfritz.

ZNL (2023). *Fex bei Haba*. Ulm: ZNL. Verfügbar unter: <https://www.znl-fex.de/weiteres/Fex-Materialien/Fex-HABA/fex-haba.html>

Bewegungsideen, Bewegungspausen, bewegtes Lernen

Swiss Olympic (2018). *Schule bewegt*. Verfügbar unter: <https://schulebewegt.ch/de/ueber-schule-bewegt>

Förderprogramme

Studien zum Trainingsprogramm EFFEKT für Problemlöseprozesse:

Beelmann, A. (2003). *Wirksamkeit eines sozialen Problemlösetrainings bei entwicklungsverzögerten Vorschulkindern*. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 18, S. 27-41.

Beelmann, A. (2004). *Förderung sozialer Kompetenzen im Kindergarten: Evaluation eines sozialen Problemlösetrainings zur universellen Prävention dissozialer Verhaltensprobleme*. Kindheit und Entwicklung, 13, S. 113-121.

Lösel, F., Beelmann, A., Stemmler, M. & Jaurisch, S. (2006). *Prävention von Problemen des Sozialverhaltens im Vorschulalter. Evaluation des Eltern- und Kindtrainings EFFEKT*. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 35, S. 127-139.

Studie zum Training der Planungsfähigkeit:

Fritz, A. & Hussy, W. (2001). *Training der Planungsfähigkeit bei Grundschulkindern – eine Evaluationsstudie*. In: K. J. Klauer (Hrsg.). Handbuch kognitives Training, S. 97-124. Göttingen: Hogrefe.

Spielerisches Material zur Förderung exekutiver Funktionen

Roebbers, C., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2023). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Manual* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Metakognitive Reflexionsarbeit und Lernstrategien

Hinnen, H. (2001). *Lernen kennen lernen. In der 6. bis 9. Klasse. Lernstrategien und Lerntechniken richtig einsetzen*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Hinnen, H. (2009). *Ich lerne lernen. 3. bis 5. Klasse. Lernstrategien und Lerntechniken kennen lernen und einüben* (6. Ausgabe). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Hinnen, H. (2014). *Kommentar. Ich lerne lernen. Lernen kennen lernen* (4., unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Häberli Hunkeler, C. & Buser Steiger, M. (2018). *Situationskarten für Veränderungswünsche. Primarschule*. Selbstverlag: <https://www.mariannebuser.ch> oder <https://www.corinnehaeberli.ch>

Weber, K. (2019). *Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren. Vorschulstufe und Primarstufe* (2. korrigierte Aufl.). Bern: Schulverlag plus.

5. Schluss

Mit dieser Handreichung soll ein Beitrag zur Förderung der exekutiven Funktionen im Rahmen des Wochenplanunterrichts geleistet werden, wobei diese Förderung als umfassender förderdiagnostischer Prozess zu verstehen ist.

Selbstverständlich können nicht alle Schwierigkeiten in der Wochenplanbearbeitung auf defizitäre exekutive Funktionen zurückgeführt werden. Auch betrifft die Förderung exekutiver Funktionen nicht nur das Aufgabenfeld der Schule, sondern auch externe Fachstellen und den ausserschulischen Bereich wie Familie und Freizeit. Umso wichtiger ist es, eine umfassende Standortbestimmung im Rahmen des förderdiagnostischen Prozesses vorzunehmen und dabei die vielfältigen Dimensionen, Faktoren und Aspekte zu berücksichtigen. Es ist zu erwarten, dass dieser Anspruch nach Ganzheitlichkeit in vielen Fällen an die Grenzen der Fachlichkeit und Ressourcen der Lehrpersonen und Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik stösst. Hierbei kann der Beizug externer Fachstellen entlasten und weiterhelfen. Aber auch die Bereitschaft zur interdisziplinären Kooperation für die individuellen Abklärungen von Lernenden und zur Beratung der eigenen Unterrichtsentwicklung hat nur einen begrenzten zeitnahen Einfluss auf die aktuellen Schwierigkeiten einzelner Lernenden oder die Unterrichtssituation.

6. Bildquellen

	<p>Verfügbar unter: https://it.freepik.com/vettori-gratuito/insegnante-in-aula-che-punta-alla-lavagna_13543798.htm#query=insegnante&position=0&from_view=keyword&track=sph&uuid=13173340-cdbf-4611-a612-4ef8d65e8863</p> <p>Icon erstellt von felicities von www.freepik.com</p>
	<p>Stiftung Eben-Ezer (Hrsg.) (2022). <i>Kitas und Familienzentren. Kita Kälbertal: Unsere neue Sonnenuhr</i>. Lemgo: Stiftung Eben-Ezer. Verfügbar unter: https://kitas.eben-ezer.de/allgemein/kita-kaelbertal-unsere-neue-sonnenuhr/</p>
	<p>Hunger, H. (2013). <i>Lehrrundmail. Symbole für Arbeitsformen neu aufgelegt</i>. Poppenhausen: Pestalozzi-Förderschule Schweinfurt.</p> <p>Verfügbar unter: https://lehrrundmail.de/wordpress/2013/symbole-fuer-arbeitsformen-neu-aufgelegt/</p>
	<p>Freepik (2023). Freepik Company S. L.</p> <p>Verfügbar unter: https://de.freepik.com/vektoren-premium/lippen-mit-finger-die-um-ruhe-bitten_25550865.htm</p> <p>Icon erstellt von godongsuruh_studio von www.flaticon.com</p>
	<p>Verfügbar unter: https://www.istockphoto.com/de/vektor/reinigungstisch-schreibtisch-symbol-gm1165599802-320783903</p> <p>Bildnachweis: bsd studio</p>
	<p>Flaticon (2023). Freepik Company S. L.</p> <p>Verfügbar unter: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/kopfhorer_3791442?term=kopfh%C3%B6rer&page=1&position=1&origin=search&related_id=3791442</p> <p>Icon erstellt von Freepik von www.flaticon.com</p>

	<p>Amazon (2023). ZHYX Schreibtisch-Trenner, Sichtschutz Schreibtischpanel, Schutzbildschirm, U-förmiger Spleiss, Mehrzweck-faltbare Trennwand, stark und für Schule, Büro, Bibliothek.</p> <p>Verfügbar unter: https://www.amazon.de/-/en/Divider-Protective-U-shaped-Multipurpose-Foldable/dp/B09WRBN6M6/</p>
	<p>Clipartstation (2023):</p> <p>Verfügbar unter: https://clipartstation.com/arbeitsblatt-clipart-1-2</p>
	<p>4teachers.de (2007):</p> <p>Verfügbar unter: https://www.4teachers.de/?action=show&id=671456&page=1</p> <p>Icon zur Verfügung gestellt von indidi am 08.09.2007</p>
	<p>Flaticon (2023). Freepik Company S. L.</p> <p>Verfügbar unter: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/buch_3145740?related_id=3145765&origin=search</p> <p>Icon erstellt von Smashicons von www.freepik.com</p>
	<p>Lange, Sabina (2023). <i>Arbeitsplan. Visualisierung von Aufgaben und Arbeitsschritten, mit Klettkarten</i>. Oeversee: Annette Kitzinger. Verfügbar unter: https://www.metacom-symbole.de/downloads/download_materialien.html</p>

	<p>Flaticon (2023). Freepik Company S. L.</p> <p>Verfügbar unter: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/schere_760911</p> <p>Icon erstellt von Freepik von www.flaticon.com</p>
	<p>Flaticon (2023). Freepik Company S. L.</p> <p>Verfügbar unter: https://www.flaticon.com/free-icon/ruler_3237784</p> <p>Icon erstellt von Freepik von www.flaticon.com</p>
	<p>Flaticon (2023). Freepik Company S. L.</p> <p>Verfügbar unter: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/bleistift_1902453</p> <p>Icon erstellt von smalllikeart von www.flaticon.com</p>
	<p>Flaticon (2023). Freepik Company S. L.</p> <p>Verfügbar unter: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/radiergummi_1076742</p> <p>Icon erstellt von Freepik von www.flaticon.com</p>
	<p>Flaticon (2023). Freepik Company S. L.</p> <p>Verfügbar unter: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/buntstifte_4038552</p> <p>Icon erstellt von Freepik von www.flaticon.com</p>
	<p>Freepik (2023). Freepik Company S. L.</p> <p>Verfügbar unter: https://www.freepik.com/icon/underline_154853</p>

	Icon erstellt von Freepik von www.flaticon.com
	Flaticon (2023). Freepik Company S. L. Verfügbar unter: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/markieren_2495209 Icon erstellt von surang von www.flaticon.com
	Flaticon (2023). Freepik Company S. L. Verfügbar unter: https://www.flaticon.com/free-icon/number_5234153 Icon erstellt von Flat Icons von www.flaticon.com
	Lehrmittel-Vierkant (Hrsg.) (2023). <i>Wendeplättchensatz I, 50 Wendeplättchen rot blau</i> . Rottweil: Lehrmittel-Vierkant. Verfügbar unter: https://lehrmittel-vierkant.de/contents/de/p1434_Wendeplaettchensatz.html
	Schulverlag plus AG (Hrsg. (2023). <i>Zahlenband</i> . Bern: Schulverlag plus AG Verfügbar unter: https://shop.schulverlag.ch/zahlenband-89042.html
	Betzold Lernmedien GmbH (Hrsg.) (2023). <i>Betzold Zehnersystemsatz aus Buche</i> . Schaffhausen: Betzold Lernmedien. Verfügbar unter: https://www.betzold.ch/prod/E_761734/?varid=761734&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhfipBhCqARIsAH9msbmM97Mk-0GhDD-feMR3zWuoFSGuEV7M9ilql6Y3_IRMauYXSli-DihEaAr8KEALw_wcB
	Betzold Lernmedien GmbH (Hrsg.) (2023). <i>Abaco 20, Blöcke</i> . Schaffhausen: Betzold Lernmedien. Verfügbar unter: https://www.betzold.ch/prod/E_710/?varid=710&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhfipBhCqARIsAH9msbkXJJwN33i7FtYq_ZxNytwqka9PM7bkE7PyTN8W8cVJaRIPdmdGsD8aAmakEALw_wcB

	<p>K2-Verlag (Hrsg.) (2023). <i>Schüleruhr</i>. Büsingen: K2-Verlag. Verfügbar unter: https://www.k2-verlag.ch/vch/45714.html</p>
	<p>Lehrmittelverlag Zürich (Hrsg.) (2023). <i>Spielgeld – Münzen und Noten</i>. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich. Verfügbar unter: https://shop.lmvz.ch/de/Katalog/Kindergarten/Lehr--und-Lern-medien/Mathematik/Spielgeld---Muenzen-und-Noten--Stanzformen-5078.html</p>
	<p>Betzold Lernmedien GmbH (Hrsg.) (2023). <i>Betzold Geometriespiegel</i>. Schaffhausen: Betzold Lernmedien. Verfügbar unter: Verfügbar unter: https://www.betzold.ch/prod/E_5534/?varid=5534&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhfipBhCqARIsAH9msbkXhgcr8ITcjlF8Sci3GEWApXFrs7D9ArCUu1eTlj0DzbKPM2QyRScaArIHEALw_wcB</p>
	<p>Schäfer, S. (2008). <i>Leseschablone</i>. Herten: Zaubereinmaleins. Verfügbar unter: https://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/leseschablone....54/</p>
	<p>Pro Spiel (2023). <i>Flüstertelefon. Sich selbst besser hören</i>. Schinznach-Dorf: Constri AG. Verfügbar unter: https://www.prospiel.ch/de/Natur-Mensch-Gesellschaft/Mensch/Foerderung_der_Sinne/Fluestertelefon-2223965-200904.html</p>
	<p>Flaticon (2023). Freepik Company S. L. Verfügbar unter: https://www.flaticon.com/free-icon/abc-block_794562 Icon erstellt von Good Ware von www.flaticon.com</p>